

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Tierisch gute Geschichten -

ein Spiel zur Förderung der Erzählkompetenz

Ein Sprachspiel für Schülerinnen und Schüler
der 2. bis 6. Klasse.

eingereicht von: Iris Gasser, Daniela Holdener, Martina Roth

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

06. Dezember 2015

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, die Erzählkompetenz in der Primarschule möglichst freudvoll und durch die Kombination von Sprache, Spiel und Bewegung zu fördern. Dies soll anhand eines von den Autorinnen dieser Arbeit konzipierten Sprachlernspiels geschehen.

Das Spiel **tierisch gute Geschichten** wurde in neun verschiedenen Primarklassen getestet und anhand von Videos und Fragebogen ausgewertet. Daraus wurde ersichtlich, dass die Tier-Sprach- und Bewegungskarten, wie auch die zwei Spielbrettseiten, sehr anregend waren. So wurden am Schluss des Spiels jeweils eifrig Geschichten erzählt. Andererseits kam zum Vorschein, dass eine Unterstützung und Hilfestellung der Lehrperson, gerade bei den jüngeren Kindern, zwischendurch notwendig war. Denkbar ist hier aber, einzelne Teile oder Karten des Spiels in der ganzen Klasse einzusetzen. Somit ist die Masterarbeit nicht nur für Lehrpersonen interessant, sondern das Spiel kann von Fachlehrpersonen jederzeit eingebaut werden.

Vorwort

An dieser Stelle wollen sich die Autorinnen bei den Klassenlehrpersonen und allen beteiligten SuS für die aktive Testung des Spiels und die zahlreichen Rückmeldungen bedanken. Ohne ihre Beteiligung wäre die Evaluation dieses Spiels und damit diese Masterarbeit nicht möglich gewesen.

Ein weiterer Dank geht an M. Scheufele für die Illustration der zeichnerischen Aspekte des Spiels,. Weiter wird an dieser Stelle T. Roth für die Überarbeitung des Layouts gedankt.

Besonders bedanken möchten sich die Autorinnen bei Prof. Dr. Concita Filippini für die konstruktiven Rückmeldungen und die Unterstützung während des Verfassens dieser Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen.....	8
1 Einleitung	9
2 Fragestellung	12
3 Spielen und Sprache - theoretische Aspekte.....	13
3.1 Spielen heute – ein geschichtlicher Abriss	13
3.2 Verschiedene Zugänge zum Spiel.....	15
3.2.1 Fröbel: Spiel als wichtigste Lebensäußerung des Kindes	15
3.2.2 Montessori und Steiner: Reformpädagogische Ansätze in Verbindung mit dem Spiel.....	15
3.2.3 Freud: Psychoanalytische Aspekte des Spiels	16
3.2.4 Wygotski: Spiel als fiktive Situation.....	16
3.2.5 Dewey: Spiel als Erfahrung der Wirklichkeit	16
3.2.6 Piaget: Spiel als Aktivitätsform der geistigen Entwicklung.....	17
3.3 Definition der Spieltätigkeit	18
3.4 Verschiedene Spielformen.....	18
3.4.1 Das Explorationsspiel	19
3.4.2 Das Phantasiespiel	19
3.4.3 Das Rollenspiel	20
3.4.4 Das Konstruktionsspiel	21
3.4.5 Das Regelspiel.....	21
3.5 Zone der nächsten Entwicklung.....	23
3.6 Relevanz der Spielvoraussetzungen bei einer Spielproduktion.....	24
3.6.1 Ökologische Einflüsse auf Spielende und das Spiel.....	24
3.6.2 Valenz des Gegenstandes im Regelspiel	25
3.7 Wahl der Spielmittel.....	25
3.8 Relevanz des Spielens im Unterricht - Spielen und Lernen	26
3.8.1 Interaktion/ kooperatives Lernen.....	27
3.8.2 Motivation.....	28
3.8.3 Bewegung	29
3.8.4 Neurologische Perspektive	30

3.9	Zusammenfassung der spieltheoretischen Aspekte	31
3.10	Sprache.....	34
3.10.1	Kommunikation	34
3.10.2	Förderung pragmatischer Kompetenzen	34
3.10.3	Erzählen.....	35
3.10.4	Erzählkompetenz - Mikrostruktur, Makrostruktur/ Globale Erzählstruktur.....	37
3.10.5	Sprachentwicklung.....	38
3.10.6	Spracherwerb.....	40
3.10.7	Wortschatzentwicklung	41
3.10.8	Die Entwicklung der Satzstufen	43
3.10.9	Besonderheiten bei SuS mit Deutsch als Zweitsprache	45
3.11	Zusammenfassung der sprachtheoretischen Aspekte.....	46
3.12	Zusammenfassung der sprach- und spieltheoretischen Aspekte – Auswirkungen auf die Produktentwicklung	48
4	Produktentwicklung.....	50
4.1	Erzählspiele auf dem Markt	50
4.2	Entwicklung des Spiels	50
4.3	Begründung und Herstellung der Spielobjekte	52
4.3.1	Spielplan	52
4.3.2	Spielfiguren	53
4.3.3	Edelsteine	54
4.3.4	Sprachkarten.....	54
4.3.5	Tierkarten zur Erweiterung des Wortschatzes und zum Einüben der globalen Erzählstruktur	56
4.3.6	Bewegungskarten zur Förderung der Motivation	57
4.3.7	Die roten Geschichtenkarten	58
4.4	Organisation der Spielmaterialien.....	59
4.5	Spielanleitung	59
5	Empirische Forschung	60
5.1	Aktionsforschung	60
5.2	Klassische Gütekriterien des Wissenschaftlichen Arbeitens	61
5.3	Triangulation als Gütekriterium der qualitativen Sozialforschung	61
5.4	Zusammenfassung der wissenschaftlichen Aspekte	61

6	Forschungsdesign	63
6.1	Beschreibung der Stichprobe.....	63
6.2	Methodenwahl.....	64
6.2.1	Übersicht über die verwendeten Forschungsmethoden	64
6.2.2	Herstellung eines Fragebogens	65
6.2.3	Herstellung eines Videoanalyserasters.....	67
6.2.4	Erläuterungen für die LP zum Forschungsdesign.....	67
6.2.5	Videoaufnahme zur strukturierten Beobachtung der fokussierten SuS zur quantitativen und qualitativen Auswertung	67
6.2.6	Wortstandserfassungen bei allen SuS zur quantitativen Analyse.....	68
6.2.7	Begleitender Fragebogen für die fokussierten SuS nach jedem Spiel zur quantitativen Auswertung.....	68
6.2.8	Wöchentlicher Fragebogen für die LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung.....	69
6.2.9	Schlussfragebogen aller SuS zur quantitativen und qualitativen Auswertung	69
6.2.10	Schlussfragebogen aller LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung	69
6.3	Zeitraum der Datenerfassungen und Erprobung des Produktes	69
6.4	Datenauswertungsverfahren.....	70
7	Evaluation/ Darstellung der Ergebnisse.....	72
7.1	Kritische Reflexion des Forschungsdesigns	72
7.1.1	Testphase	72
7.1.2	Videoaufnahme zur strukturierten Beobachtung der fokussierten SuS	72
7.1.3	Wortstandserfassungen bei allen SuS zur quantitativen Analyse.....	73
7.1.4	Begleitende Fragebögen für die fokussierten SuS nach jedem Spiel zur quantitativen Auswertung.....	73
7.1.5	Wöchentlicher Fragebogen für die LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung.....	74
7.1.6	Schlussfragebogen aller SuS zur quantitativen und qualitativen Auswertung	75
7.1.7	Schlussfragebogen aller LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung	75
7.1.8	Klassische Gütekriterien des Wissenschaftlichen Arbeitens	76
7.1.9	Triangulation als Gütekriterium der qualitativen Sozialforschung	77
7.2	Darstellung der Ergebnisse zur Evaluation des Spiels	77
7.2.1	Evaluation des Spiels.....	77
7.2.2	Evaluation der Spielmaterialien	81
7.2.3	Evaluation der Spielkarten	84

7.2.4	Evaluation der roten Geschichtenkarten.....	87
7.2.5	Evaluation des selbständigen Spielens	88
7.2.6	Evaluation der Wortschatzerweiterung	90
7.2.7	Evaluation der Motivation während dem Spiel.....	90
7.3	Darstellung der Ergebnisse bei den fokussierte SuS.....	94
7.3.1	Evaluation der Erzählkompetenz bei den 2. Klassen.....	94
7.3.2	Evaluation der Erzählkompetenz bei den 3. Klassen.....	95
7.3.3	Evaluation der Erzählkompetenz bei der 4. Klasse	97
7.3.4	Evaluation der Erzählkompetenz bei den 5. Klassen.....	98
7.3.5	Evaluation der Erzählkompetenz bei den 6. Klassen.....	99
7.3.6	Evaluation der Motivation der fokussierten SuS der Unterstufe	100
7.3.7	Evaluation der Motivation der fokussierten SuS der Mittelstufe.....	101
7.3.8	Evaluation der Wahl der Levels der fokussierten SuS bei den Sprachkarten.....	101
7.3.9	Evaluation des selbständigen Spielens	103
7.3.10	Anmerkung zur Dokumentation	104
8	Beantwortung der Fragestellung.....	105
8.1	Beantwortung der Unterfragen.....	105
8.1.1	1. Unterfrage	105
8.1.2	2. Unterfrage	106
8.1.3	3. Unterfrage	107
8.1.4	4. Unterfrage	109
8.2	Beantwortung der Hauptfragestellung	110
8.3	Zusammenfassung/ Fazit.....	111
9	Schlussfolgerungen	112
9.1	Konsequenzen für die berufliche Praxis	112
9.2	Ausblick.....	113
	Abbildungsverzeichnis	114
	Tabellenverzeichnis	116
	Literaturverzeichnis.....	118

Abkürzungen

In dieser Arbeit werden Abkürzungen verwendet.

DaZ Deutsch als Zweitsprache

LP Lehrperson/-en

SuS Schülerinnen und Schüler

S Schülerin oder Schüler

SHP Schulischer Heilpädagoge/ Schulische Heilpädagogin

1 Einleitung

Als engagierten Pädagoginnen ist es den Autorinnen dieser Arbeit ein grosses Anliegen, die Kinder in der Schule möglichst in allen Bereichen zu fördern. Im Schulalltag nimmt die Sprache eine bedeutende Rolle ein und die Sprachförderung sollte deshalb im täglichen Fokus stehen. Nicht nur beim Formulieren von schriftlichen Texten, sondern auch im Mündlichen werden immer wieder Schwierigkeiten festgestellt. Gerade die Erzählkompetenz ist bei den heutigen Schulkindern oftmals ungenügend, was wiederum das Erzählen von Geschichten erschwert. Schülerinnen und Schüler (SuS) mit besonderen Bedürfnissen im Fach Deutsch oder mit Migrationshintergrund sollen von den Autorinnen als zukünftige Schulische Heilpädagoginnen (SHP) begleitet werden. Ziel dabei ist es, das Erzählen als Basiskompetenz im Fach Deutsch zu fördern. Im Kindergarten ist noch mehr Zeit für das Erzählen eingeplant. Mit zunehmender Schulstufe wird die Erzählzeit im Unterricht aber geringer, weshalb diese Kompetenzen zu wenig ausgebildet werden.

Die Masterarbeit wurde vom Frühlings- bis Herbstsemester 2015 erarbeitet. Nach einer Betrachtung der geforderten schriftlichen Kompetenzen stellte sich den Autorinnen die Frage, welche Kompetenzen im Bereich Erzählen gefördert werden müssten, um die Erzählkompetenz der SuS zu verbessern. Dabei wurden SuS mit besonderen Bedürfnissen im Fach Deutsch im Primarschulalter fokussiert. Um ihre Fähigkeiten auf spielerische Art und Weise und mit Lernfreude im Unterricht zu integrieren, entstand die Idee, ein Spiel zur Förderung des Erzählens zu konzipieren. Es wurde ersichtlich, dass es auf dem Markt im Primarschulbereich wenige Spiele zur Förderung der Erzählkompetenz gibt, welche flexibel (verschiedene Schulstufen, verschiedene Lernsettings) eingesetzt werden können. Aus diesem Grund entschieden sich die Autorinnen, ein Spiel zu entwickeln und die Qualität sowie die Eignung des Spiels im Feld zu untersuchen. Es wurde daher bei der Produktion des Spiels in dieser Masterarbeit folgender Fragestellung nachgegangen:

Inwiefern können die SuS mit besonderen Bedürfnissen in der Sprache auf spielerische Art mit dem Spiel **Tierisch gute Geschichten ihre Erzählkompetenz im Regelklassenunterricht erweitern?**

1. Inwiefern können die SuS mit besonderen Bedürfnissen ihre Erzählkompetenz durch vielfältige, strukturierte und differenzierte Sprechsituationen erweitern?
2. Inwiefern können SuS das Spiel **Tierisch gute Geschichten** nach einer Einführung ohne Unterstützung durch Erwachsene spielen?
3. Inwiefern können verschiedene Aktivitäten wie Erzählen, Bewegung, Interaktion die Spiel- und Lernfreude der SuS anregen?
4. Inwiefern ist das entwickelte Produkt für den Einsatz im Schulunterricht geeignet?

Den Autorinnen war es ein Anliegen, ein Spiel zur Förderung der Erzählkompetenz zu entwickeln, welches flexibel in den Unterricht eingebaut werden kann. Nach einer Einführungsphase des Spiels durch die Lehrpersonen (LP) soll es für die SuS möglich sein, das Spiel ohne Hilfe Erwachsener zu spielen.

Aufgrund des Literaturstudiums sowie der Befragung der SuS wurden favorisierte Erzählthemen ermittelt. Infolge dessen wurde das Spiel **Tierisch gute Geschichten** konzipiert und das Forschungsdesign zur Evaluation für die 2. bis 6.Klasse festgelegt. Das Spiel sollte nach der Entwicklung in verschiedenen Klassen getestet werden. Die Auswahl der Stufe wurde so festgelegt, weil die SuS für dieses Spiel bereits über Lesekompetenzen verfügen müssen. Dabei spielten jeweils vier fokussierte SuS mit besonderen Bedürfnissen in der Sprache (mind. zwei Jahre im deutschsprachigen Raum) das Spiel mit anderen, eher leistungsstärkeren SuS der Klassen insgesamt zwölf mal. Die fokussierten SuS wurden von den LP ausgewählt. Als Anfangserhebung wurden die fokussierten SuS mit Videoaufnahmen durch die Autorinnen im Vergleich zur Theorie eingeschätzt, sowie deren Wortschatz erfasst. Zur Begleitung der Spieltestung wurden die LP, sowie die SuS regelmässig mit Fragebögen befragt. Die Enderhebung erfolgte gleich wie die Anfangserhebung, um den Verlauf der Fortschritte zu analysieren. Aufgrund des Zeitrahmens der Evaluation und der Grösse der Arbeit wurde auf eine Kontrollgruppe verzichtet. Das gewählte Forschungsdesign ist dem Oberbegriff der Aktionsforschung zuzuordnen.

Nach der Beschreibung der Situation, sowie einer Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur zu den Themen Erzählkompetenz und Mündliches Sprachhandeln, Lernen und Motivation, neurologischen Erkenntnisse, kooperatives Lernen und der Spielpädagogik wird die Entstehung des Spielproduktes **Tierisch gute Geschichten** dargestellt. Es wird die Produktentwicklung, sowie das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben, mit welchem das Spiel an 194 SuS, davon 36 fokussierten SuS mit besonderem Förderbedarf, und 9 LP evaluiert wurde. Nach der Darstellung der Ergebnisse aus der Spieltestphase erfolgt die kritische Diskussion des Spiels sowie des Forschungsarrangements. Mit der Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen sowie den Erkenntnissen für die Verwendung des Spieles im schulischen/ heilpädagogischen Kontext wird die Reflexion beendet. Offene, weiterführende Forschungsmöglichkeiten und Verbesserungen des Spiels werden in den Schlussfolgerungen angefügt. Im Anhang befinden sich weitere Unterlagen. In der Arbeit werden Abkürzungen verwendet. Diese sind im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt.

Aus Erfahrung der Autorinnen, sowie in der Literatur wird dargelegt, dass Heterogenität in Klassenzimmern zu beobachten ist und positiv genutzt werden sollte (vgl. Joller- Graf 2006; Klippert 2012; Lienhard- Tuggener, Joller-Graf & Mettaufer Szaday, 2011). Als SHP arbeiten die Autorinnen mit SuS mit besonderen Bedürfnissen integrativ und separativ. Dabei kommt dem Fach Deutsch ein hoher Stellenwert zu. Das mündliche Erzählen in der Schulpraxis hat kaum einen eigenen Stellenwert und wenn doch, eher als erlebnisorientiertes Erzählen oder als Vorbereitung auf das traditionelle Textschreiben. Insbesondere für SuS mit besonderen Bedürfnissen scheint die eingeräumte Zeit für das Erzählen zu kurz.

Diesen Ausgangspunkt wollten die Autorinnen genauer erforschen und evaluieren, ob mit einer spielerischen Form an diesem Schwerpunkt gearbeitet werden kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 70).

Daher entstand die Idee, ein Spiel zu konzipieren, welches die Förderung der Erzählkompetenz für alle SuS auf den höheren Stufen beinhaltet. Bei diesem Regelspiel sollte die Möglichkeit bestehen, dass SuS unterschiedlicher Leistungsniveaus miteinander spielen und voneinander profitieren können, die Heterogenität der Zusammensetzung der Gruppe folglich positiv genutzt werden kann (vgl. Klippert 2012, S. 15).

Nach den gewonnenen Erkenntnissen durch die Ausbildung in den letzten zwei Jahren entschieden sich die Autorinnen für eine spielerische Lernform. Es sollte ein Lernprodukt entstehen, welches für SHP und LP schnell und einfach nutzbar ist, den SuS Spass macht und gleichzeitig das Ziel der Förderung der Erzählkompetenz erreicht.

2 Fragestellung

Nachdem die Idee ein Spiel zu gestalten fixiert war, stellten sich den Autorinnen folgende Fragen.

Inwiefern können die SuS mit besonderen Bedürfnissen in der Sprache auf spielerische Art mit dem Spiel **Tierisch gute Geschichten ihre Erzählkompetenz im Regelklassenunterricht erweitern?**

1. Inwiefern können die SuS mit besonderen Bedürfnissen ihre Erzählkompetenz durch vielfältige, strukturierte und differenzierte Sprechsituationen erweitern?
2. Inwiefern können SuS das Spiel **Tierisch gute Geschichten** nach einer Einführung ohne Unterstützung durch Erwachsene spielen?
3. Inwiefern können verschiedene Aktivitäten wie Erzählen, Bewegung, Interaktion die Spiel- und Lernfreude der SuS anregen?
4. Inwiefern ist das entwickelte Produkt für den Einsatz im Schulunterricht geeignet?

Die Hauptfragestellung wird in der folgenden Arbeit aus den theoretischen Erkenntnissen, aufgrund der Evaluation und der Bearbeitung der Unterfragen beantwortet.

3 Spielen und Sprache - theoretische Aspekte

Im folgenden Kapitel werden die für das Produkt zu Grunde liegenden Theorien sowie allgemeine theoretische Aspekte, die für die Fragestellung wichtig sind, dargestellt. Nach geschichtlichen Aspekten und einer Definition der Spieltätigkeit werden verschiedene Spielformen und die Relevanz der Spielvoraussetzungen beschrieben. Im Weiteren erfolgt die Beschreibung von spielerischen Aspekten, welche die Motivation zum Lernen fördern. Anschliessend zeigen die Autorinnen für das Produkt wichtige Sprachaspekte auf.

In Resümees zwischen den Themenbereichen werden die für die Fragestellung wichtigen theoretischen Aspekte zusammenfassend dargestellt. Zum Ende des Kapitels werden in einer Zusammenfassung die theoretischen Punkte, welche für die Entwicklung des Spiels von Wichtigkeit sind, aufgezeigt.

3.1 Spielen heute – ein geschichtlicher Abriss

Spielen nahm schon seit jeher eine mehr oder weniger wichtige Rolle ein. Zu Beginn der Ur- und Frühgeschichte gab es noch keine explizite Trennung zwischen der Welt der Erwachsenen und dem kindlichen Spiel. Für die Jäger und Sammler bestand der erzieherische Aspekt des Spiels hauptsächlich aus Steuerung durch Nachahmung und Eingewöhnung. Es wird allgemein angenommen, dass schon in dieser Zeit die Kinder eigene Spiele gespielt haben und dazu Materialien aus der Natur verwendeten. Um ca. 5000 v. Chr. wurde mit der Sesshaftigkeit der ersten Völker und somit der Sicherung der Grundversorgung und Gründung von Siedlungen und Städten, die Bedeutsamkeit des Spiels in Bezug zur Erziehung relevanter. Auch Kulturvölkern in China, Indien, Persien, Ägypten und Griechenland setzen sich damals mit erzieherischen Themen auseinander und massen dem Spiel vermehrt einen bedeutsamen Stellenwert zu (vgl. Heimlich, 2015, S.90ff).

Im antiken Griechenland sollten die Kinder auf spielerische Art und Weise die ungeschriebenen Regeln und Gesetze der Gesellschaft verinnerlichen. Veränderungen der Spiele verstand Plato als Hinweis auf eine sich verändernde Gesellschaft und galt als wichtiger Indikator, um die staatliche Stabilität erhalten zu können. Entsprechend wurde das Spiel seitens des Staates gefördert. Schon damals gab es kindergartenähnliche Einrichtungen, welche einen pädagogischen Auftrag hatten (vgl. Renner, 2008, S. 16). Im römischen Reich war das öffentliche Leben durch das Spiel geprägt. Im Zirkus Maximus sowie im Colosseum wurden Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe unter den Augen tausender Zuschauer ausgetragen. Diese arrangierten Schauveranstaltungen wurden mit den Jahren immer grausamer und gipfelten im Jahre 107 n. Chr. darin, dass im Kolosseum in Rom 10 000 Gladiatoren gegeneinander antraten. Kaiser Konstantin erkannte die Zuspitzung der Gewalt in Zusammenhang mit den Spielen und verbot diese Ende des 4. Jahrhunderts (vgl. Heimlich, 2015, S. 96; Renner, 2008, S. 16). Im römischen Alltag spielten die Erwachsenen auf öffentlichen Plätzen Brettspiele wie beispielsweise Mühle. In Schriftstücken von Quintilian, einem Rhetorikprofessor aus Rom (etwa 35 – 100 n. Chr.) ist zu lesen, dass dem Spiel zu dieser Zeit eine hohe Bedeutung für das spätere Lernen und Studium zukam. Über die Bedeutung des Kinderspiels ist aus dieser Zeit relativ wenig bekannt (vgl. Heimlich, 2015, S. 98).

Spielmittel wie Puppen, Wägelchen, Steckenpferde sind bekannt, bildliche Hinweise von Ball-, Nuss-, Wett- und Rollenspielen wurden gefunden. Im Unterricht war das Spiel ein pädagogisches Mittel, welches insbesondere auch in den Sportunterricht integriert wurde (vgl. Heimlich, 2015, S. 98). Freiheit (2012) erwähnt, dass mit dem Einzug der Römer im germanischen Reich der Unterschicht das Spielen untersagt wurde und bei Missachtung mit harten Strafen gerechnet werden musste. Ursprung war, dass sich die Gesellschaft veränderte und zwei Stände, die Aristokratien und die Bauern, entstanden waren. Man war der Meinung, dass Spielen das Volk von der Arbeit ablenken und zu einer geringeren Produktivität führen würde. 1362 wurde sogar den Kindern das Spielen verboten (vgl. S. 7). Dem herrschenden Volk war zu damaliger Zeit das Spielen erlaubt. Auf Festen wurden Wettkämpfe ausgetragen, welche auch zur Vorbereitung für den Krieg dienten (vgl. Renner, 2008, S.16f).

Mit zunehmendem Wohlstand und wachsendem Handel wurde dem Spielen wieder einen festen Platz in der Gesellschaft eingeräumt. Ab dem 17. Jahrhundert befasste man sich zum ersten Mal mit dem Lebensabschnitt der Kindheit. Im Gleichzug setzte man sich mit dem Kinderspiel erstmals auseinander (vgl. Freiheit, 2012, S. 7). Ende des 17. Jahrhunderts, im Zeitalter der Aufklärung, ist der Aufstieg des Bürgertums als neue soziale Schicht charakteristisch. Trotz der enormen sozialen Unterschiede entstand in dieser Zeit die bürgerliche Kleinfamilie. Diese waren es, die den wesentlichen Ausgangspunkt zu einer veränderten Sichtweise auf das Kind gaben. Die Eltern- Kind- Beziehung sowie eine gute Schulbildung gewannen vermehrt an Gewicht. Kinderzimmer dienten nicht mehr nur als Schlafstätte, sondern waren ein Ort zum Spielen und Basteln. Kinder wurden interessant für Spielzeugproduzenten. Trotz allem ist nicht zu vergessen, dass auch noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die wenigsten Kinder in ihrem täglichen Leben Zeit zum Spielen fanden (vgl. Heimlich, 2015, S. 104). Mit den beruflichen Veränderungen am Arbeitsplatz im 19. Jahrhundert entstand oft eine Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort. Damit nahm das voneinander Lernen ab; der Status der Kinder wurde verstärkt. Mit zunehmender Nachfrage der Wirtschaft nach Schulbildung wurde die Zeitspanne zwischen der frühen Kindheit und dem Eintritt ins Erwachsenenleben verlängert (vgl. Freiheit, 2012, S.8ff).

Die Allgemeine Anerkennung der Kindheit brachte zahlreiche Zeitgenossen dazu, sich mit dem Kind als individuelle Persönlichkeit, mit spezifischen Bedürfnissen und Ängsten, auseinanderzusetzen. Alles rief nach einer Pädagogik, einer Erziehung für die neuen Institute. In dem Zusammenhang trat auch das Spiel wieder in das Bewusstsein, es sollte in systemischem Zusammenhang mit Erziehung stehen.

(Freiheit, 2012, S.9)

Die Betrachtungsweisen des Spiels und seiner Funktion in der Entwicklung werden von Forschenden und Pädagogen/ Pädagoginnen unterschiedlich beschrieben. Eine Auswahl dieser Zugänge wird nun dargestellt.

3.2 Verschiedene Zugänge zum Spiel

3.2.1 Fröbel: Spiel als wichtigste Lebensäußerung des Kindes

Mit Friedrich Fröbel (1782-1852) wurde zum ersten Mal der unverkennbare Wert des Spiels in Zusammenhang mit Bildung erkannt (vgl. Zimpel, 2013, S.14).

Die spielerische Aktivität wurde als zentrale Ausdrucksweise des Kindes gesehen. In einer ersten Phase, bis zum 6. Lebensjahr, ging es um die Darstellung des Innern, im Anschluss bis zum 10. Lebensjahr darum das Äussere zu begreifen. Der Mutter und den Erzieherinnen stand die Aufgabe zu, das Kind in seinem Spiel zu unterstützen und den notwendigen Raum dafür zu schaffen. Fröbel eröffnete den ersten Kindergarten (vgl. Renner, 2008, S. 19; Freiheit, 2012, S.61).

3.2.2 Montessori und Steiner: Reformpädagogische Ansätze in Verbindung mit dem Spiel

Maria Montessori (1870-1952) wollte die Ganzheitlichkeit des Spiels pädagogisch sicherstellen und nicht nur als rein spielerischen Selbstzweck annehmen. Dabei ging sie von der Eigentätigkeit aller Kinder aus. Diese bekamen eine durch die Erziehenden bereitgestellte Lernumgebung, welche intensive Selbsttätigkeit zuließ. So standen zum Beispiel für Montessori die körperliche Aktivität und die Gesamtheit der Sinne zu Beginn ihres Erziehungskonzepts. Die Lernumgebung wurde entsprechend so vorbereitet, dass eine indirekte Anregung der sensomotorischen Entwicklung im frühen Kindesalter möglich war (vgl. Heimlich, 2015, S. 115ff).

Diese neue autodidaktische Form brachte auch eine Rollenveränderung der Pädagoginnen und Pädagogen mit sich. Anstelle der aktiven Rolle der Erziehenden ging es nun vielmehr um eine Begleitung der Lernenden. Die selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit den angebotenen Lernmaterialien wurde mit einem inneren Bauplan, welcher schon alle Entwicklungsoptionen des Individuums beinhaltet, begründet. Diese mehrheitlich audiodidaktische Pädagogik sorgte für grosses Aufsehen. Bis heute wird darüber diskutiert, ob die Montessori- Pädagogik in die Sparte der Spielpädagogik eingereicht werden kann. Der Zusammenhang zwischen der vorbereiteten Lernumgebung und der schulpädagogischen Wichtigkeit ist unumstritten. Zur spielerischen Aktivität im Zusammenhang mit Erziehung lässt sich jedoch kaum eine Begründung finden. Hingegen spricht der Aspekt der Selbsttätigkeit wiederum für eine pädagogische Verbindung zum Spiel (ebd.).

Rudolf Steiner (1861-195) befasste sich laut Heimlich (2015) nur sehr wenig mit der Spielpädagogik. Das Spiel wird von ihm hauptsächlich im Zusammenhang mit der Waldpädagogik thematisiert. Dabei nimmt es im Kindergarten sowie in der Schule ebenfalls einen relevanten Platz ein (vgl. S. 122). Im Gegenteil zu Montessori beschreibt Steiner *das Moment der Phantasie* als elementar. Kinder sollen demnach gar kein fertiges Spielzeug erhalten, sondern Spielzeuge nach eigenem Gutdünken basteln und verändern können, so dass sie eine eigene Fantasialeistung erbringen müssen. Im Spiel verarbeiten Kinder ihre Beobachtungen (vgl. Heimlich, 2015, S. 125).

3.2.3 Freud: Psychoanalytische Aspekte des Spiels

Der psychoanalytische Ansatz des Spiels basiert nach Renner (2008) vor allem auf den theoretischen Grundlagen von Sigmund Freud (1856- 1939). Er vertrat die Meinung, dass die Befriedigung der Triebe ein wesentliches Bedürfnis des Menschen sei. Als Folge der Triebbefriedigung entstehen Lust und Entspannung. Wird diese jedoch nicht befriedigt, führt dies zu Frust und inneren Spannungen. Als Folge werden positive Erlebnisse gesucht und Negatives vermieden. Freud nennt diesen Mechanismus das Lustprinzip. Dieses ist nach Freud im ES verankert. Das ES repräsentiert die Wünsche und Bedürfnisse des Menschen (vgl. S. 64f).

Gesellschaftliche Normen und Regeln sind nicht immer kompatibel mit dem Lustprinzip, deshalb kann dies zur Unterdrückung führen. Das Realitätsprinzip, welches in Verbindung mit Verstand und Bewusstsein gebracht wird, ist im ICH verankert. Ein weiterer Bereich wird von Freud als ÜBER-ICH betitelt. Dort werden Bedürfnisse und Wünsche kontrolliert und zensiert (ebd).

Im Spiel können die Konflikte zwischen den drei Persönlichkeitsbereichen ES, ICH und ÜBER-ICH ausgeglichen, ausgeschaltet beziehungsweise durch die Fantasie aufgehoben werden. Das Kind kann äussere und innere Grenzen ausser Kraft setzen. Spiel erlaubt das Ausleben verbotener Wünsche, Tabuisierungen, aggressive Impulse, wofür es einen schützenden Rahmen bietet. (Millar; zitiert nach Renner, 2008. S.65)

3.2.4 Wygotski: Spiel als fiktive Situation

Für Wygotski (1896- 1934) war das Spiel hauptsächlich eine Phase des Übergangs, welche sich durch die Ablösung des realen Objektes und der eigentlichen Handlung hin zur Abstraktion zeigt (vgl. Heimlich, 2015, S.27). Wygotski nannte das Spiel eine Vorwegnahme von zukünftigen Handlungen und brachte dies in Verbindung mit der Zone der nächsten Entwicklung (vgl. Zimpel, 2013, S. 77) (Siehe Kapitel 3.2.4). Durch die Fähigkeit der Abstraktion wird die Kommunikation zwischen den Spielenden erhöht. Die Entwicklung der Sprache wird gefördert, weil für das Spiel wichtige Begriffe von Spielobjekten und Spieltätigkeiten definiert werden müssen (vgl. Heimlich, 2015, S.27).

Mit zunehmender Reife wird die Abstraktion in der spielerischen Aktivität erhöht, ohne die reale Bezugsnorm zu verlieren (ebd.). „Das Spannungsverhältnis von Phantasie und Realität ist nach Vygotskij eines der zentralen Kennzeichen kindlicher Spielaktivitäten. Die Schaffung einer fiktiven Situation setzt wiederum ein gewisses Mass an Freiheit und Selbststeuerung im Spiel voraus“ (Heimlich, 2015, S. 27).

3.2.5 Dewey: Spiel als Erfahrung der Wirklichkeit

Nach Heimlich (2015) wurde John Dewey (1859-1952) hauptsächlich durch seine Publikationen zu Schulpädagogischen Themen bekannt und weniger durch spieltheoretische Beiträge. Mit dem Spiel befasste er sich vor allem im Zusammenhang mit Erziehung. Unter Spielen verstand Dewey nicht eine Tätigkeit, um Spass zu haben oder sich die Zeit zu vertreiben. Vielmehr war es für ihn relevant für die kognitive Entwicklung und die soziale Funktion. Als Ursprung des Denkens galt nach Dewey das Handeln. Das Interesse des Kindes an seiner Umwelt und die daraus entstandenen Erfahrungen lösen beim Kind Fragestellungen aus, die wiederum beantwortet werden sollen (vgl. S. 25).

Ist erst eine Antwort auf eine dieser Fragestellungen gefunden worden, kann dieses Wissen wieder in das Tun einfließen und neue Fragen entstehen lassen. Dewey unterscheidet nicht zwischen Spiel und Arbeit. Beides basiert auf einem aktiven Umgang mit der Umwelt. Spielaktivität setzt nach Dewey dann ein, wenn in der frühkindlichen Phase das Kind nicht nur auf das Gegenüber reagiert, sondern eigenaktiv wird und mit der Umwelt in Aktion tritt (erster Schritt zum Spiel). Von Spieltätigkeit selbst wird erst dann gesprochen, wenn das Kind die Umgebung seinen Wünschen entsprechend in die Aktivitäten einbezieht. Das Umfunktionieren von Gegenständen zu Objekten neuer Funktionsweisen lassen eigenen Vorstellungen des Kindes einfließen und fördern somit die Phantasie (So-tun-als-ob Spiele) (vgl. Heimlich, 2015, S. 25).

Noch vor der Schulzeit nimmt die Entwicklung eigener Phantasien, welche ins Spiel einfließen, zu. Der Einbezug der konkreten Umwelt nimmt ab. Mit zunehmendem Interesse an den Resultaten ihrer Aktivitäten steigt auch die Komplexität des Spiels. Deshalb muss im Vorfeld geplant und miteinander abgesprochen werden, welche Teilschritte notwendig sind (z.B. Vorbereitung eines Festes). Voraussetzung dafür sind die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und gemeinsame Ziele anzugehen. Für die Kinder macht nach Dewey gerade diese Selbstkontrolle das Interesse am Spiel aus. Dieser Selbstkontrollaspekt ist zu einem späteren Zeitpunkt für die Rollen- und Regelspiele interessant (vgl. Heimlich, 2015, S.21ff).

„Spieltätigkeiten werden nach Dewey von den Kindern aus eigenem Antrieb aufgenommen. Sie erhalten in der Regel einen phantasievollen Umgang mit der sozialen Wirklichkeit. Und sie werden von den Kindern in zunehmendem Masse selbst kontrolliert“ (Heimlich, 2015, S.25).

3.2.6 Piaget: Spiel als Aktivitätsform der geistigen Entwicklung

Für Jean Piaget (1896-1980) stand das Spiel im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung des Kindes. Diese wurde wiederum in enger Verbindung mit den sensomotorischen Aktivitäten gesehen. Die durch das Kind wahrgenommene Umwelt und dessen Auseinandersetzung damit nannte Piaget Adaption. Adaption ist ein Prozess, der zum einen aus Akkommodation und zum andern aus Assimilation besteht. Wenn das Kind die Umwelt an seine eigene kognitive Entwicklung und seine Erfahrungen anpasst (z.B. alles was braun ist, ist Schokolade), dann wird von Assimilation gesprochen. Dadurch kann es im Spiel eine eigene Welt erschaffen, welche vor Überforderung schützt. Wenn das Kind sich an die Umwelt und deren Anregungen anpasst, wird von Akkommodation gesprochen (vgl. Heimlich, 2015, S.50; Mogel, 2008, S.19). Assimilation und Akkommodation „...treten gemeinsam auf und führen zur Herausbildung kognitiver Schemata, die wiederum in einen strukturellen Zusammenhang gestellt sind“ (Heimlich, 2015, S.50).

So erwähnt Freiheit (2012), dass nach Piaget die Kinder mit zunehmenden Erfahrungen und Alter neue Möglichkeiten verinnerlicht haben, um an Neues heranzutreten und andere Handlungsmuster anzuwenden als in früheren Situationen. Basierend auf den stetig wachsenden kognitiven Entwicklungen des Kindes ordnete Piaget entsprechende Entwicklungsstufen einzelnen Phasen des Spiels zu. Folglich lässt sich dem Übungsspiel die sensomotorische Phase zuordnen, in welcher hauptsächlich Akkommodation auftritt (vgl. S. 34f).

Dem symbolischen Spiel liegt die Unterscheidung von Realität und Vorstellung zugrunde. In dieser Phase tritt vermehrte Assimilation auf. Im Regelspiel, in welchem ein Eingriff von aussen durch festgelegte soziale Normen stattfindet, ist Assimilation und Akkomodation vorhanden. Eigene Regeln des Kindes stehen dabei im Gegensatz zu Regeln von aussen (vgl. Freiheit, 2012, S. 34f).

Kritisiert wird, dass die einzelnen Spielphasen nicht immer mit den Phasen der kognitiven Entwicklung in Verbindung gebracht werden können. Hauptsächlich das Regel- und Konstruktionsspiel lässt sich in verschiedene Phasen der kognitiven Entwicklung einordnen (vgl. Heimlich, 2015, S.51).

Die Betrachtungsweisen des Spielens und seiner Aktivitäten erfolgt je nach Zugang und Einordnung der Forschungsthematik sehr unterschiedlich. Daraus lässt sich schliessen, dass ein breites Spektrum an Theorien und Erkenntnissen in der Literatur zu finden sind.

3.3 Definition der Spieltätigkeit

Nach der Durchsicht verschiedener Publikationen (Freiheit, 2012; Hauser, 2013; Heimlich, 2015; Renner, 2008) wurde ersichtlich, dass eine einheitliche und umfassende Definition des Spiels auf Grund ihrer Komplexität nicht möglich ist. Je nach Ansatz (psychoanalytisch, kognitive Entwicklung, handlungstheoretische Perspektive, pädagogischer Sicht, biologische Funktion, kulturelle Funktion usw.) und Fokussierung sind unterschiedliche Aspekte für die Spieldefinition relevant.

Bezogen auf Spielen und Lernen sowie auf die Fragestellung der Autorinnen wird folgende Definition gewählt: „Von Spieltätigkeiten kann immer dann ausgegangen werden, wenn die Merkmale der intrinsischen Motivation, der Phantasie und der Selbstkontrolle bezogen auf eine konkret beobachtbare Tätigkeiten überwiegen“ (Heimlich, 2015, S. 30).

Für eine Produktentwicklung sind gemäss dieser Definition drei Aspekte relevant: Intrinsische Motivation, Phantasie und Selbstkontrolle.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass keine eindeutige Definition für Spielen gefunden werden kann. Aus historischer Sicht besitzt das Spiel als Lernen in der heutigen Zeit aber wieder seine Gültigkeit.

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung der Spielformen im Kindesalter dargelegt und beschrieben.

3.4 Verschiedene Spielformen

Die Entwicklung der Spielformen wird hierarchisch gegliedert. Am Anfang der Entwicklung steht das Explorationsspiel, gefolgt vom Phantasiespiel, dann dem Rollenspiel und schliesslich dem Konstruktionsspiel. Sie endet mit dem Regelspiel. Die erwähnten Spielformen sind jedoch nicht als direkt aufeinander folgend zu verstehen. Vielmehr folgt der Übergang von einer Stufe zur anderen, in dem diese eine Weile nebeneinander existieren und erst dann in ein höheres Spielniveau übergehen. Es kann durchaus sein, dass in einer Spielaktivität mehrere Spielformen gleichzeitig enthalten sein können (vgl. Heimlich, 2015, S. 33).

Dies wird in der folgenden Übersicht dargestellt.

Abbildung 1: Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)

Mit zunehmender Vergrößerung des Handlungsrepertoires erweitern sich die Interaktionsmöglichkeiten der SuS, was zu einer zunehmenden Selbständigkeit führt (vgl. Heimlich, 2015, S. 33). Im Folgenden werden die einzelnen Phasen der Entwicklung genauer beschrieben, um die für diese Studie gewählte Spielform zu begründen.

3.4.1 Das Explorationsspiel

Im Zentrum des Explorationsspiels (auch sensomotorisches Spiel genannt) steht die Erprobung selbst. Es ist die erste erkennbare Spielart, welche im Alter von ca. zwei bis drei Monaten beginnt. Der Säugling interessiert sich immer mehr für die Umwelt und beginnt, Gesichter zu unterscheiden; Eltern versuchen durch Interaktionen wie Bewegungen, Geräusche und verändern der Mimik in Kontakt mit dem Kind zu treten. Die Wahrnehmung und Erprobung der eigenen körperlichen Funktionen wie Bewegen der Arme und Beine, greifen usw. werden ausprobiert. Später sind es Laute, welche im spielerischen Umgang erzeugt werden und zur Erprobung der eigenen Sprache dienen (vgl. Heimlich, 2015, S.35). In einer nächsten Phase werden nach Renner (2008) auch Gegenstände in das Explorationsspiel einbezogen. Das Vor- und Nachher löst auf Seiten des Kindes eine Faszination aus und ist somit auch Motivator für weitere Spielaktivitäten (vgl. S.106).

Dieses Spannungsverhältnis von Vertrautem und Neuem, von Entdeckung und Untersuchung interessanter und neuer Dinge aus der Umgebung sind Kernpunkte der Spieltätigkeit in der Explorationsphase (vgl. Heimlich, 2015, S.35).

3.4.2 Das Phantasiespiel

Im Alter von ca. zwei Jahren beginnt das Kind ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Dies ist eine relevante Entwicklung für die Entstehung der *So-tun-als-ob-Spiele* oder auch *Symbolspiele* genannt. Zu Beginn dieser Phase ist der Phantasieanteil noch sehr hoch (vgl. Heimlich, 2015, S.37ff; Renner, 2008, S.109 ff).

Puppen oder andere Spielfiguren, zum Beispiel aus einem Bilderbuch, werden in eigene Spielaktivitäten eingebunden. Im Vordergrund stehen erst Nachahmungen, welche auf Grund von Beobachtungen gemacht werden. Im Alleinspiel werden erste Phantasiefiguren eingebunden, welche zu kurzen gegenseitigen Gesprächen führen. Mit der Zeit sind es die Kinder selbst, die mehr und mehr die Rollen der Darsteller übernehmen und sich teilweise auch entsprechend verkleiden. Gegenstände werden nach und nach zweckentfremdet (z.B. Suppenteller als fliegendes Ufo) und so im Spiel verwendet. In einem nächsten Schritt genügen symbolische Handbewegungen (z.B. Auswallen von Kuchenteig), um eine typische Situation darzustellen. Mit dem So-tun-als-ob-Spiel haben die Kinder die Möglichkeit, Gegebenheiten (zeitliche, personale, materielle und soziale), wie sie sonst nicht vorzufinden sind, ihrem eigenen Gutdünken entsprechend zu konstruieren. Diese Art der Darstellung erlaubt es ihnen, die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern und die eigene Identität weiter zu entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kinder mit der Ich-Findung beschäftigt. Mit zunehmender Sprachkompetenz werden Vereinbarungen getroffen, wie „Du wärst jetzt eine Prinzessin...“, „ Du tust jetzt so als ob.“ usw. (vgl. Heimlich, 2015, S.37ff; Renner, 2008, S.109 ff).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dieser Phase des Spiels die Entwicklung der Phantasie im Vordergrund steht. Dabei ist ein aktiver Perspektivenwechsel zwischen der realen und der fiktiven Welt und umgekehrt alltäglich. Mehr und mehr verliert die Nachahmung an Gewicht, alltägliche Normen werden weniger beachtet und lassen Raum für neue, unabhängige Ideen. Das Phantasiespiel lässt sich zwischen Abhängigkeit und Freiheit kategorisieren (vgl. Heimlich, 2015, S. 37).

3.4.3 Das Rollenspiel

Im Alter von zwei bis drei Jahren beginnen die Kinder mit den ersten Rollenspielen. In einer ersten Phase, auch Parallelspiel genannt, spielen die Kinder oft noch nebeneinander, teilweise beschäftigen sie sich dabei sogar mit demselben Spielgegenstand. Typischerweise findet eine gegenseitige Beobachtung statt, ohne einander ins Spiel einzugreifen – parallel spielen. Der Gegenstand übt oft eine subjektive Wertigkeit auf die Spielenden aus. Eine Auseinandersetzung findet statt, wenn beide das Objekt für sich beanspruchen wollen. Im Parallelspiel ist es möglich, imaginäre Grenzen zu ziehen. So können zwei Kinder gleichzeitig mit einem Helikopter spielen und diesen als Piloten parallel steuern. Die gegenseitige Beobachtung und Nachahmung führt zum Ausprobieren neuer Spiel- und Verhaltensweisen. Somit wird durch die Parallel-Spielerfahrung und Imitation das Wissen über den Gegenstand und das Rollenspiel erweitert (vgl. Oerter, 2011, S. 96ff; Renner, 2008, S. 111ff).

Nach der Phase des parallelen Spielens beinhalten die ersten Rollenspiele die Abwechslung als neues Element. Sie steht auch für die Aufgabenteilung. Oftmals besteht die Spieltätigkeit zu Beginn noch aus zwei Personen. Themen wie Alltagsituationen, Wohnen und Familie sind zentral. Mit ca. vier Jahren entfalten sich die Kinder voll und ganz in einer Rolle. Es wird beispielsweise ein Tiger oder eine Prinzessin verkörpert. Etwa ab dem fünften Lebensjahr werden die Rollen differenzierter und komplexere Spielhandlungen sind zu sehen (vgl. Heimlich, 2015, S. 38).

Der zentrale Aspekt in dieser Spielphase ist die Rollenübernahme. Beginnend mit dem Nachahmen von bekannten Personen erfolgt im Anschluss die differenzierte Abwägung der reproduzierten Verhaltensweisen. In einer nächsten Spielphase ist die Selbstdarstellung der eigenen Person erkennbar. Das Rollenspiel lässt sich eingliedern in die Spannbreite zwischen Nachmachen und Entwickeln der eigenen Identität (vgl. Heimlich, 2015, S38f).

3.4.4 Das Konstruktionsspiel

Wie der Name dieser Phase sagt, stehen in diesem Spiel konstruierende Tätigkeiten (bauen, herstellen usw.) im Vordergrund. Bauklötze und Duplosteine sind beliebte Materialien, um Türme, Mauern und Häuser zu erschaffen. Nicht nur die spielerischen Tätigkeiten sind in dieser Entwicklungsphase von Interesse. Das Bauen von eigenen Hütten mit Hilfe von Tüchern, Hockern und Tischen um sich darin zu verstecken und zu verweilen sind genauso zentral. Einen eigenen Ort zu erschaffen, der von den Erwachsenen nicht betreten und als Versteck genutzt werden kann, bereitet den Kindern Befriedigung. In einer weiteren Phase reichen die bis dahin verwendeten Materialien nicht mehr aus. Es sollen nun selbsterdachte Objekte und Figuren hergestellt werden. Dabei geht es nicht um eine Perfektionierung des Objekts, vielmehr steht die Kreativität und Umnutzung von Materialien im Vordergrund. Die entstandenen Sachen werden teilweise in eine weitere Spieltätigkeit eingebunden. Mit ca. acht Jahren fließen die erworbenen handwerklichen Fertigkeiten mit ein. Es werden nun zum Beispiel Kleider für den Teddybär selber genäht oder einen Papierflieger gefaltet und verziert. Diese Eigenproduktionen werden wiederum ins Spiel miteinbezogen (vgl. Heimlich, 2015, S. 40).

Zentral am Konstruktionsspiel ist, dass es Spieltätigkeiten mit eingebundenen Gegenständen beinhaltet, aber auch gestalterische Aktivität eine Rolle spielt. Das Prinzip der Konstruktion ist in dieser Phase relevant und kann zwischen den Polen der Trennung und Verbindung eingeordnet werden (ebd.).

3.4.5 Das Regelspiel

Nach Hauser (2013) unterscheidet sich das Regelspiel gegenüber den anderen Spielformen dadurch, dass die Regeln hier schon im Vorfeld bekannt sind. Bei allen anderen Spielformen sind diese vor Spielbeginn noch nicht eindeutig definiert. So kann es zum Beispiel während des Phantasiespiels durchaus zu einer Unterbrechung kommen, welche zur Rollen- oder Regelklärung verwendet wird (vgl. S.123f).

Spielregeln sind je nach Situation sehr unterschiedlich und beeinflussen die Komplexität des Spiels. Die Regeln lassen sich in vier folgende Kategorien einteilen (vgl. Hauser, 2013, S. 123f):

Voraussetzungen (Pflichten, Gebote)

Beispiel: Wer die höchste Zahl gewürfelt hat, darf beginnen.

Verbote

Beispiel: Mit dem Ball nicht über die Linie treten.

(Sonder-) Regeln des Erlaubten

Beispiel: Kann keiner der Gruppe die richtige Antwort sagen, bekommt die Gegenmannschaft den Punkt.

Meta-Regeln (ermöglichen das Einbringen von Flexibilität ins Spiel)

Beispiel: Wenn man die Frage nicht beantworten kann, dann darf eine Jokerkarte eingesetzt werden.

Im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sind die Meta-Regeln sowie die Regeln des Erlaubten am häufigsten anzutreffen. Durch diese Regeln lässt sich das Spiel flexibler gestalten und erlaubt das Mitspielen von jüngeren Kindern oder Erwachsenen (vgl. Hauser, 2013, S. 123f).

Hauser (2013) erwähnt weiter, dass in Regelspielen Wert auf einen fairen Anfang gelegt werden muss. Dies kann zum Beispiel sein, indem immer das jüngste Kind beginnt oder dass durch Abzählreime die Reihenfolge festgelegt wird. Diese Art von Ritualen und Regeln helfen auch sozial unsicheren Kindern, ihre Rolle im Spiel zu übernehmen, weil definiert ist, wann sie an der Reihe sind. Dies betrifft auch Kinder, welche das Spiel/ die Spielregeln noch nicht beherrschen. Zu Anfang kann es vorkommen, dass diese etwas häufiger verlieren. Durch learning by doing bekommen sie aber Routine und lernen das Spiel immer besser kennen. Das Spielen gegen gleichwertige Gegner und eine faire Gewinnchance sind wichtige Faktoren, damit Spass am Spiel entstehen kann (vgl. S. 125f).

Das Einhalten der Regeln ist nach Campana (2015) ein Prozess. Für diese Spielphase muss das Kind über die Fähigkeit verfügen, sich an Verpflichtungen und Abmachungen zu halten (vgl. S. 33). Nach Hauser (2013) beginnt dies mit dem Erlangen relevanter sozialer Fähigkeiten, das zunehmende Verständnis für Normen und der damit einhergehenden Pflichten. Auf die Überwindung der egozentrischen Phase folgt gegen Ende des vierten Lebensjahres die Fähigkeit der Perspektivenübernahme. Wichtig ist, dass das Regelspiel keine Ablösung des Phantasiespiels ist, vielmehr nimmt das Phantasiespiel gegen Ende des Vorschulalters ab und das Regelspiel nimmt zu (vgl. S. 126).

In der Anfangsphase gelten nach Campana (2015) die Regeln als unveränderbar. Mit der Zeit entsteht die Erkenntnis, dass Regeln in Form von Vereinbarungen verändert werden können, sofern alle damit einverstanden sind (vgl. S. 33). Ab dieser Phase können Regeln abgeändert werden. Durch die Erfindung neuer Regeln durch die Kinder erhöht sich nach Hauser (2013) die Flexibilität im Regelspiel (vgl. S. 127).

Mit zunehmendem Alter spielt nach Campana (2015) der Wettkampf eine Rolle. Während in der Unterstufe das Miteinander wichtig ist, wird das gegenseitige Messen in der Mittelstufe zentraler (vgl. S. 33).

Das Regelspiel beinhaltet relevante Faktoren zur Förderung der sozialen Entwicklung der Kinder. In einem kleinen gesellschaftlichen Gefüge werden elementare Kommunikationsfähigkeiten trainiert, dies sind zum Beispiel: Geduld üben; Konfliktvermeidung und Konfliktlösung; auszuhalten, wenn etwas nicht so geht, wie man es sich vorgestellt hat; Kompromisse schliessen; sich zurück nehmen usw. (vgl. Hauser, 2013, S. 127).

Zur Funktionalität eines Regelspiels erwähnt Oerter (2011), dass das Regelspiel auf vier Komponenten aufgebaut ist. Er nennt dazu den konkreten Gegenstand des Spiels, die Spielregeln, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die am Spiel teilnehmenden Personen. In einem Regelspiel kann auf keine der vier Komponenten verzichtet werden (vgl. S. 101).

Regeln charakterisieren diese Spielphase. Sie dienen als Steuerungselement von Ein- oder Ausschluss. Beispielsweise wird so darüber entschieden, wer beim Spiel als erstes beginnen darf, was im Spiel erlaubt ist und welche Sanktionen gelten (vgl. Heimlich, 2015, S. 41).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Zeitraum der Unter- und Mittelstufe die Entwicklung des Regelspiels beinhaltet. Wie die SuS von der einen Entwicklungsstufe auf die nächste gelangen, wird im folgenden Kapitel erklärt.

3.5 Zone der nächsten Entwicklung

Die Zone der nächsten Entwicklung meint den Leistungsbereich, „...oberhalb des gegenwärtigen Entwicklungsniveaus, den das Kind sich als nächstes aneignen wird. Der Weg führt dabei von der Bewältigung einer Aufgabe durch Instruktion und anderen Formen der Unterstützung seitens kompetenter Partner zu ihrer selbständigen Meisterung“ (Oerter, 2011, S. 148).

Renner (2008) erwähnt, dass Kinder sich oft Spielpartner/innen suchen, welche ihnen neue Impulse im Spiel geben können. Vor allem unterschiedliche Vorstellungen im Phantasiebereich erweitern das Spiel. Durch die gegenseitigen neuen Anregungen werden im Spiel diese miteinander verbunden und weiterentwickelt. Befinden sich die Kinder in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, ist die Intensität höher, als wenn sie auf derselben Stufe stehen. Die Spieltätigkeiten zwischen Kindern und Erwachsenen thematisiert mehrheitlich Alltagsthemen, da es den Erwachsenen tendenziell schwer fällt, sich im Phantasiespiel mit Kindern in der Zone der nächsten Entwicklung des Kindes zu bewegen. Im Zusammenspiel zwischen zwei altersunterschiedlichen Kindern lässt sich oft beobachten, dass das ältere Kind auch unbewusst eine belehrende Rolle einnimmt und sich das jüngere Kind in die Rolle des Lernenden fügt. Durch die erhöhte Kompetenz von älteren Spielpartnern/-partnerinnen entsteht eine wichtige Anregung, in die nächste Entwicklungszone vorzudringen (vgl. S. 144f).

Damit der Lernprozess überhaupt ermöglicht wird, sind neben der Sozialkompetenz der Spielenden auch die Fähigkeiten, einen Lernprozess spielerisch zu gestalten, relevant. Dabei spielen sowohl Einfühlungsvermögen in das Gegenüber und in die Spielsituation eine Rolle, aber auch das Wissen um den Leistungsstand des spielenden Kindes (ebd.).

Die charakteristische Wandelbarkeit eines Spiels hängt zum einen von der Phantasie ab, zum anderen sind die vorhandenen Spielmittel von grosser Relevanz. Vielfältige Einsetz- und Veränderbarkeit tragen ebenso viel dazu bei (ebd.).

In der pädagogischen Auseinandersetzung mit einem Spiel gilt es im Vorfeld die Voraussetzungen der Spielenden zu analysieren, um ein angemessenes Spielangebot bereitstellen zu können (vgl. Renner, 2008, S. 147). Diese werden im Folgenden genannt.

3.6 Relevanz der Spielvoraussetzungen bei einer Spielproduktion

Nach Renner (2008) sollen Aspekte des Lernens wie Voraussetzungen, persönliche Fähigkeiten, Blockaden sowie Entwicklungspotential des Zielpublikums abgeklärt werden. Weiter wird der Bezug der Spielenden zur persönlichen Lebenswelt in Verbindung mit dem Spielinhalt genannt (vgl. S. 147). Die Relevanz der Spielvoraussetzungen werden im Folgenden genauer erklärt.

3.6.1 Ökologische Einflüsse auf Spielende und das Spiel

Ökologische Einflüsse definieren die Spielenden und das Spiel und haben somit Konsequenzen für die eigentliche Planung. Renner (2008) nennt dazu eine systemische Vernetzung zwischen unterschiedlichen ökologischen Einflüssen (vgl. S. 151ff):

Abbildung 2: Ökologische Vernetzung des Spiels (vgl. Einsieder; zitiert nach Renner, 2008, S. 152)

Wie die Abbildung zeigt, besteht die ökologische Vernetzung des Spiels aus den vier Systemen Mykrosystem, Mesosystem, Makrosystem und Exosystem (vgl. Renner, 2008, S.153).

Unter dem Mykrosystem versteht man die Komponenten Kind, Person und Objekt und wie diese bezüglich der Spielsituation zueinander in Beziehung stehen. Als Erweiterung des Mykrosystems kann das Mesosystem verstanden werden. Familie, Erziehung, Medienkonsum und verfügbare Spielzeuge haben einen wechselseitigen Einfluss aufeinander (ebd.).

Die genannten zwei Systeme stehen in Verbindung mit dem Makrosystem. Stehen also in einer wechselseitigen Beziehung mit den Faktoren Wohnumfeld, soziales Netzwerk und ökonomischer Kontext. An übergeordneter Stelle und einflussnehmend auf alle drei anderen Ebenen, steht das Exosystem. Faktoren wie Werte, Normen, Regeln und kultureller Kontext wirken auf die Spielsysteme ein (ebd.).

Im Vorfeld einer Spielentwicklung muss folglich eine Analyse der Voraussetzungen des Zielpublikums stattfinden. Dabei reicht es nicht nur Lernvoraussetzungen, persönliche Fähigkeiten, Blockaden, Entwicklungspotential und die Lebenswelt der Spielenden genauer zu analysieren. Vielmehr müssen auch ökologische Aspekte berücksichtigt werden. So haben Normen, kulturelle Einflüsse, soziale Aspekte, Familien- und Erziehungseinflüssen einen Einfluss auf jede Spielsituation.

3.6.2 Valenz des Gegenstandes im Regelspiel

Wie im Abschnitt verschiedene Spielformen (Siehe Kapitel 3.4) erwähnt, spielt der Gegenstand, das Objekt, je nach Spielphase unterschiedliche Rollen. Oerter (2011) nennt dies die Valenz des Gegenstandes und teilt sie in die drei Stufen ein: subjektive Valenz, objektive Valenz und abstrakte Valenz. Von subjektiver Valenz wird gesprochen, wenn der Gegenstand und der Akteur eine starke Bindung aufweisen und als zusammengehörende Einheit erscheinen. Unter objektiver Valenz versteht man, wenn das Objekt zum im Vorfeld geplanten Zweck verwendet und unabhängig von subjektiven Deutungen verwendet wird. Die abstrakte Valenz stellt sich dann ein, wenn die Handlungen in Verbindung mit dem Gegenstand noch mehr verallgemeinert werden und so dem Akteur neue Perspektiven eröffnen (vgl. S. 25ff).

Die abstrakte Valenz eines Objektes ist vor allem im Zusammenhang mit dem Regelspiel von Bedeutung. So ist die Rolle der Mitspielenden nicht mehr von relevanter Bedeutung für den Spielablauf selbst (Siehe Kapitel 3.4.5), sondern die Regeln, welche die Spielenden nun zum Handeln anleiten. Durch die abstrakte Valenz der Regel wird ein gegenseitiges objektives Messen von Leistung möglich (vgl. Oerter, 2011, S. 39).

3.7 Wahl der Spielmittel

Spielmittel werden nach Renner (2008) in der Praxis in drei Kategorien eingeteilt:

- *Spielmaterialien* (Hauptsächliche Naturmaterialien oder solche, die im Alltag vorzufinden sind und nicht für das Spiel als solche gedacht sind z.B. Ton, Wasser, Steine, Farben, Wolle usw.)
- *Spiel Dinge* (Dinge, welche für den funktionellen Einsatz im Alltag hergestellt wurden, aber nicht für das Spiel als solches gedacht sind z.B. Tassen, Stühle, Kleider, Schuhe usw.)
- *Spielzeuge* (Produkte, welche zum spielerischen Zweck hergestellt wurden z.B. Legosteine, Brettspiele, Rennautos, Puppen usw.) (vgl. S. 187)

Durch die Vielfalt an zur Verfügung stehenden Spielmitteln in der Praxis muss eine gezielte und kriterienbezogene Selektionierung getroffen werden, damit ein sinnvolles Spielarrangement für die Kinder bereitgestellt werden kann. Renner (2008) erwähnt folgende drei übergeordnete Kategorien:

- *Allgemeine entwicklungspädagogische Kriterien*
 - Die Spielmittel sollen sich aus einer ausgeglichenen Auswahl an Spielmaterialien, Spiel Dingen und Spielzeugen zusammensetzen.
 - Das Angebot der Spielmittel soll sich an den Faktoren, welche als spielauslösende Bedürfnisse gelten, orientieren (Ruhe-, Konzentrations-, Mitteilungs-, Kontakt, Bewegungs-, und Darstellungsbedürfnis) (vgl. S. 192ff.)

- Die Wahl der Spielform soll unter Berücksichtigung des Alters- und Entwicklungsstands der Kinder entstehen, weiter sollen Spielanlass, Zeitaspekt und Spielraum beachtet werden.
- Körperliche Bewegung kann durch das Spielmittel integriert werden.
- Der Erfahrungsschatz der Spielenden soll erweitert und die Sinne geschult werden.
- Die Einsetzbarkeit des Spielmittels hat Einwirkung auf Gegensätze wie Struktur und Unordnung sowie auf Aufbauen und Zerstören.
- Es muss definiert werden, was durch das Spiel angeregt werden soll.
- Vielfältige Einsetzbarkeit in unterschiedlichen Bereichen, sowie Kombinierbarkeit mit anderen Spielmitteln sind zu beachten.
- Spielmittel können konstruktiv oder destruktiv eingesetzt werden, je nach Beziehung des Kindes zu Mitspielern oder Erwachsenen.
- *Ethische Bewertung*
 - Es muss geklärt werden, wie das Spiel hergestellt wird (faire Bedingungen, ökologische Aspekte usw.)
 - Spielerische Aktivitäten mit lebenden Tieren sind aus ethischer Sicht zu bewerten.
- *Technische Bewertung*
 - Das Material soll funktionstüchtig, beständig sicher und ungiftig sein.
 - Spielzeuge sollen mit Zubehör ergänzt und ausgebaut werden können.
 - Beschaffung von Ersatzteilen und Reparaturmöglichkeiten sollten kein Problem darstellen.
 - Ergonomie und Ästhetik weisen eine hohe Qualität auf.
(vgl. Renner, 2008, S. 192ff).

3.8 Relevanz des Spielens im Unterricht - Spielen und Lernen

Die Relevanz des Spielens für den Lernprozess erfährt in der heutigen Zeit zunehmend Beachtung bei den Pädagoginnen und Pädagogen. Diese Bedeutsamkeit hatte jedoch bereits Dewey beobachtet und vertreten: „Nach Dewey hat das Spiel einen festen Platz im Kindergarten und der Volksschule, da es für die Entwicklung der SuS notwendig ist“ (Dewey; zitiert nach Heimlich, 2015, S. 24).

Für Grötzebach (2010) stehen Üben und Spiel in einer komplementären Beziehung und sind längst keine Gegensätze mehr. In der Schule lässt das alleinige Üben relativ wenige Variationsmöglichkeiten zu und kann so zu Langeweile führen. Sobald Üben einen spielerischen Charakter bekommt, wird es interessant (vgl. S. 24). „Spielen ist Lernen, das Spass macht und deswegen besonders effektiv ist“ (Grötzebach, 2010, S. 24).

Hauser (2015) erwähnt, dass Forschungsergebnisse gezeigt haben:

..., dass die Aktivierung der Lernenden, der Spassfaktor, die inhaltliche Durchdringung und das Gelernte deutlich höher sind, wenn man sie in einem Spielformat dar-
bietet. Die Kinder üben mehr und intensiver. In der gleichen Zeit, wie sie für die
Lernaufgabe anwenden würden, leisten sie beim Lernspiel vermutlich ein
Mehrfaches.

(Hauser, 2015, S.30)

Dies ist vor allem für LP relevant, da sie stets in der Herausforderung stehen, eine Lernumgebung bereitzustellen, welche eine möglichst hohe Eigenaktivität sowie eine intensive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ermöglicht. Bezüglich des Ablenkungsfaktors der SuS lässt sich nach wissenschaftlichen Untersuchungen sagen, dass dieser bei herkömmlichen Unterrichtsarrangements bei 23%, jedoch bei spielerischen Lernarrangements lediglich bei 10% liegt (vgl. Hauser, 2015, S. 30).

Daraus lässt sich schliessen, dass spielerische Aktivitäten die Einbindung der SuS und den Lernprozess intensivieren können. Als relevanter Faktor spielt dabei die Komponente Spass machen eine Rolle. Für die Planung spielerische Aktivitäten in Zusammenhang mit Lernen im schulischen Setting müssen daher einige Punkte beachtet werden.

3.8.1 Interaktion/ kooperatives Lernen

Mit Gruppenarbeit können Talente verschiedener SuS in die Arbeit integriert werden. Zudem trainiert es wichtige Kompetenzen wie Teamfähigkeit, welche in der heutigen Arbeitswelt von jungen Menschen erwartet werden. SuS lernen nachweislich motivierter und aktiver in der Gruppenarbeit (vgl. Klippert, 2012, S.127). Die vielen Effekte des Gruppenunterrichts zeigt die folgende Abbildung auf.

Wichtige Effekte des Gruppenunterrichts		
Lerneffekte	Motivationseffekte	Sozialisierungseffekte
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mehr Selbstständigkeit ■ Denken in Alternativen ■ Intensiveres Arbeiten ■ Offenheit/Kreativität ■ Wissensanwendung ■ Kompetenzsicherung ■ Mehr Selbstreflexion ■ Stabilere Synapsen ■ Vielfältige Anstöße <p>etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lebendiges Lernen ■ Spaß am Miteinander ■ Mehr Erfolgsgefühle ■ Aussicht auf Hilfe ■ Tätigkeitsmotivation ■ Angstfreies Lernen ■ Zuspruch anderer ■ Bessere Teamnoten ■ Berufliche Relevanz <p>etc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Integrationsförderung ■ Teamgeist entwickeln ■ Toleranzentwicklung ■ Gesprächsschulung ■ Feedbackschulung ■ Disziplinförderung ■ Voneinander lernen ■ Empathievermittlung ■ Respekt vor anderen <p>etc.</p>

Abbildung 3: Effekte des Gruppenunterrichts (Klippert, 2012, S. 127)

Die SuS lernen voneinander und erweitern ihre sozialen Kompetenzen. Durch die Gruppe können in einem stressarmen Rahmen Lerninhalte bearbeitet und gelernt werden. Erfolgreiche Gruppenarbeit braucht aber auch klar definierte Regeln und eine kooperationsfördernde Aufgabenstellung (Klippert, 2012, S. 127ff).

Während sie spielen, regen sich SuS gegenseitig zum Lernen an, dann gelingt das Spiel. Dies gilt für das Spiel zwischen SuS sowie zwischen Kindern und Erwachsenen (vgl. Renner, 2008, S. 81). Als Teilaspekt der Unterrichtsmethode des kooperativen Lernens sprechen Brüning und Saum (2009) von der „positiven, wechselseitigen Abhängigkeit“ (S. 144). SuS arbeiten demnach motiviert, wenn sie eine Aufgabe erhalten, die sie nur gemeinsam erreichen können. Eine andere Art der Motivation in der Gruppe kann aber mit zunehmendem Alter auch der Wettkampfgedanke sein (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 144). Im Folgenden Kapitel wird genauer definiert, was Motivation bedeutet.

3.8.2 Motivation

Motivation wird unterteilt in intrinsische und extrinsische Motivation. Renner (2015) bezeichnet die intrinsische Motivation als Ursprung eines Verhaltens, welches von der Person selbst ohne äussere Anreize stammt. Die positive Verstärkung folgt durch kognitive und emotionale Prozesse (vgl. S. 81) (Siehe Kapitel 3.8.4). Von extrinsischer Motivation wird gesprochen, wenn Regelung von aussen stattfindet. Extrinsisch motivierte Kinder machen etwas, weil ein Anreiz von aussen, Belohnung oder Sanktion, erfolgt (vgl. Mietzel, S. 343f).

Wie unterschiedliche Autoren betonen (Grötzebach 2010; Hauser 2015) stehen Spielen und Motivation in einem engen Zusammenhang zueinander. Bezogen auf den schulischen Alltag ist zu beobachten, dass die SuS meist motiviert sind, wenn sie im Unterricht spielen dürfen, entweder als Lernanlass oder als Auflockerung. „Da das Spiel stets von positiven Emotionen begleitet wird, braucht es keine weiteren Verstärkungen von aussen, um es aufrechtzuerhalten. Diese Form von Lernen ist intrinsisch motiviert und von beinahe unerschöpflicher Energie geprägt“ (Campana, 2015, S. 31). Auch Hauser (2013) erwähnt, dass die intrinsische Motivation relevant für das Lernen ist und durch (Förder-) Spiele hoch gehalten werden kann (vgl. S. 130).

Der Spielaktivität ordnet Heimlich (2015) neben der intrinsischen Motivation auch die selbst kontrollierte und phantasievolle Eigenaktivität zu und stellt sie dem traditionellen Frontalunterricht gegenüber, welcher durch extrinsische Motivation, reproduktives Üben und Kontrolle von aussen charakterisiert ist (vgl. S. 180). Damit intrinsische Motivation entstehen und erhalten bleiben kann, nennt Herrmann (2011) Individualisierung als Voraussetzung. Persönliche Erfolgserlebnisse wirken motivierend und lassen an einen weiteren Erfolg glauben. Individuelle Lernherausforderungen ermöglichen eine erfolgreiche Problemlösung und vermindern Vermeidungsverhalten (vgl. S. 93).

Für eine Spielentwicklung ist es also wichtig, die intrinsische Motivation als relevant zu betrachten. Es soll spannende Lernsequenzen beinhalten, um die Motivation aufrecht zu erhalten und das körpereigene Belohnungssystem zu aktivieren (Siehe Kapitel 3.8.4). Eine ansprechende und stufengerechte Gestaltung des Produktes ist entscheidend. Die Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit soll zum Erfolgserlebnis und einer individuellen Förderung aller Beteiligten beitragen. So kann die intrinsische Motivation jedes Einzelnen aufrecht erhalten werden und ein gemeinsames Lernen mit aktiver Teilnahme aller Beteiligten, ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend, stattfinden. Ein weiterer Punkt, welcher einen Einfluss auf das Lernen und den Spass hat, wird im Folgenden beschrieben.

3.8.3 Bewegung

Tägliche Bewegung fördert die Fitness, schützt vor Krankheiten, verhilft zu mehr Ausgeglichenheit, verringert Stress und führt zu erhöhtem Wohlbefinden. Wer sich eine Stunde körperlich im Alltag bewegt, kann zudem von den Vorteilen des bewegten Lernens profitieren (vgl. Hänecke, Partoll & Wyss, 2006, S. 22). In einer gross angelegten Studie in Kanada wurden über 500 SuS, die täglich eine Stunde Sport anstelle von Hauptfächern besuchten, mit einer Gruppe ohne diese täglichen Sportstunde verglichen. Die schulischen Leistungen der SuS mit mehr Sport waren besser oder zumindest gleich gut. Neben dieser Studie wird von zahlreichen Autoren beschrieben, dass Bewegung und kognitive Tätigkeiten sich gegenseitig beeinflussen. SuS mit einer angemessenen körperlichen Fitness erbringen im Durchschnitt bessere schulische Leistungen. Gründe dafür könnten eine erhöhte Motivation, eine gesteigerte Aufmerksamkeit sowie mehr Selbstvertrauen und Sozialkompetenzen sein. Diese Attribute werden mit Bewegung gefördert (vgl. Hänecke et al., 2006, S. 38). Vielen Menschen fallen kognitive Leistungen leichter, wenn sie sich während, zwischen, vor oder nach dem Lernen körperlich betätigen (ebd.).

LP der Primarschule beobachten zunehmend SuS, die sich zu wenig bewegen. Dies ist zum einen auf den Computer- und TV- Konsum, aber auch auf den Schulalltag zurück zu führen, in dem die SuS oft still sitzen und ruhig sein müssen. Zu wenig Anreiz für die Motorik, für Knochen und Muskeln, führen zu Haltungsschäden, die sich kaum mehr verändern lassen. Da zu wenige Reize für das Gehirn auf den verschiedenen Ebenen der Sinnesorgane und der Motorik existieren, entsteht zu wenig Anregung für die Entwicklung von Kreativität und Intelligenz (vgl. Kilian- Kornell, Kovacs & Blum, 2004, S.10f). Die SuS können ihr kognitives Potential nicht ausschöpfen. Die Aufmerksamkeit sowie die Grundlage für ein gutes Körpergefühl werden durch sinnliche Erfahrungen und Bewegung gefestigt. Es soll dabei nicht um bewegten Unterricht gehen, sondern eher um kleine, kurze Bewegungsübungen, welche regelmässig angewendet die Bewegungskompetenz von SuS nach kurzer Zeit verbessern. Die gute Beziehung zum eigenen Körper bei der Durchführung von Bewegungseinheiten fördert zudem die Impulse zu einem guten Selbstwirksamkeitsgefühl (engl. self- efficiency), welches für das Erreichen von Zielen durch Handlung wichtig ist (vgl. Herren, Meuwly, Nacke & Diezi-Duplain, 2007, S. 5ff). Dies fördert das Selbstvertrauen in die eigenen Kompetenzen, was für die Entwicklung der SuS grundlegend ist. Für eine gesunde kindliche Entwicklung sind Kompetenzen im kognitiven, emotionalen und motorischen Bereich zu gleichen Teilen wichtig (ebd.).

„Vom allerersten Spiel seines Lebens an lernt ein Kind, die sensorischen Informationen mit drei primären Bewegungsfertigkeiten zu koordinieren: mit der Balance, der Fortbewegung, und der sensomotorischen Koordination“ (Dennison & Dennison, 2013, S.18). Dadurch, dass schon Säuglinge gewisse Bewegungsfertigkeiten entwickeln und üben, sich zu orientieren, bauen sie bereits in diesem Alter ihr Gehirn aus. Dies wiederum wirkt sich später unterstützend auf ihre schulischen Fähigkeiten aus. In Anbetracht dessen sollte es für Betreuungspersonen selbstverständlich sein, diese Erkenntnis zu nutzen, indem Spiel und Bewegung in den täglichen Unterricht integriert wird. Somit wird die Bewegung als Bereicherung und Unterstützung des lebenslangen Lernens eingesetzt (vgl. Dennison & Dennison, 2013, S. 20).

Regelmässiges Lernen durch Bewegung kann eine grosse Hilfe bei der Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten sein. Kinder integrieren diese Art des Lernens mit Leichtigkeit. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einer Verkrampfung der Muskeln kommen, wodurch Stress und fehlendes Einfühlungsvermögen und dadurch auch schlechteres Lernverhalten entstehen (vgl. Dennison & Dennison, 2013, S. 20).

Eine Möglichkeit, Bewegung in den Unterricht zu integrieren, besteht durch Brain-Gym-Übungen. Dabei geht es darum, durch verschiedene Bewegungsarten, die körperlichen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zu schaffen (vgl. Dennison & Dennison, 2013, S. 23).

Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Spielen und Lernen ist die Berücksichtigung der neusten neurologischen Erkenntnisse.

3.8.4 Neurologische Perspektive

Schon in frühen Kindesjahren hat Spielen aus neurowissenschaftlicher Perspektive einen hohen Stellenwert für die Entwicklung des Kindes.

Die Altersstufe von zwei bis fünf Jahren ist für die kognitive Entwicklung der Kinder eine entscheidende Phase; sie lernen, Informationen zu verarbeiten und damit die Kreativität zu erweitern. Interaktive Kommunikation und Spiele, bei denen Kinder wechselseitig von der Fantasie der anderen lernen, beschleunigen den Prozess.

(Hannaford, 2013, S. 80)

Auch in späteren Jahren ist für Kinder das Spiel eine motivierende Variante neue Dinge zu entdecken und zu lernen. Durch diese Motivation wird das eigene Belohnungssystem aktiviert. Dabei spielen das limbische System, sowie der Botenstoff Dopamin, welcher ausgeschüttet wird, eine wichtige Rolle. Im Frontalhirn entsteht im Folgenden eine hohe Dopaminkonzentration, diese führt zur Produktion körpereigener Opiate. Dadurch entstehen Hochgefühle und der Eigenantrieb steigt. Es entstehen zahlreiche Nervenverbindungen im Stirnhirn, welche für die kindliche Entwicklung und hirngerechtes Lernen notwendig sind (vgl. Jackel, 2008, S. 27ff).

Auch Spitzer (2006) erwähnt die Zusammenhänge zwischen Dopaminausschüttung und der Freisetzung körpereigener Opiate. Als Folge davon spricht er von einem subjektiven Belohnungseffekt, welcher einen direkten Einfluss auf die Aktivierung der Informationsverarbeitung hat, also für den Lernvorgang selbst. Dies geschieht aber nur, wenn das eingetretene Ergebnis/ Ereignis besser ist, als dass es im Vorfeld zu erwarten gewesen wäre. Erst diese Bewertung im Hirn aktiviert den Lernprozess (vgl. S. 182). Das heisst, dass „der Vorhersagewert von Belohnung eines Stimulus und nicht die blosser Paarung eines Stimulus mit Belohnung für das Lernen entscheidend ist“ (Spitzer, 2006, S. 182). Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass die Einschätzung des zu erwartenden Erfolgs einen Einfluss auf Aktivität des Gehirns und somit auf das Lernen selbst hat. Wird ein Erfolg verbucht, wird gleichzeitig die Selbstwirksamkeit gestärkt und die Motivation für weiteres Lernen erhöht (vgl. Herrmann, 2012, S.94).

Ein direkter Zusammenhang besteht aus neurologischer Sicht auch mit dem Lernen und positiver Emotionen. Je nach dem, unter welchem emotionalen Zustand gelernt wird, werden auch die Informationen in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns abgespeichert. Informationen, die in einem positiven emotionalen Kontext aufgenommen werden, werden im Hippocampus verarbeitet. Dieser dient auch als Zwischenspeicher, um das Gelernte erneut zu bewerten und ins Langzeitgedächtnis zu transportieren. Die Abspeicherung von Gelerntem in Verbindung mit negativen emotionalen Bedingungen geschieht im Mandelkern. Der Mandelkern verarbeitet hauptsächlich aggressions- und angstassoziierte Reize und kann diese verstärken. Die Aufgabe des Mandelkerns ist es auch, den Körper auf Flucht oder Kampf vorzubereiten. Die Aktivierung dieses Alarmsystems und seiner gespeicherten Informationen bewirken stets erhöhten Puls, angespannte Muskeln usw. Das Abrufen und die Anwendung von Wissen unter diesen Umständen lässt kaum einen flexiblen Umgang mit dem Gelernten zu (vgl. Spitzer, 2012, S. 28ff).

„Wir wissen damit nicht nur, dass Lernen bei guter Laune am besten funktioniert, sondern sogar, warum lernen nur bei guter Laune erfolgen sollte. Nur dann nämlich kann das Gelernte später zum Problemlösen überhaupt verwendet werden“ (Spitzer, 2012, S. 29).

3.9 Zusammenfassung der spieltheoretischen Aspekte

Spiele nahmen schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte eine wichtige Rolle ein. Für die Jäger und Sammler bestand der erzieherische Aspekt des Spiels hauptsächlich aus Steuerung durch Nachahmung und Eingewöhnung. Mit der Sesshaftigkeit wurde die Bedeutung des Spiels bezüglich der Erziehung relevanter (vgl. Heimlich, 2015, S.90ff). Schon in der griechischen Antike gab es kindergartenähnliche Einrichtungen, welche einen pädagogischen Auftrag hatten (vgl. Renner, 2008, S. 16). Auch im römischen Reich war das öffentliche Leben durch das Spiel geprägt (vgl. Heimlich, 2015, S. 96). Ab dem 17. Jahrhundert befasste man sich zum ersten Mal mit dem Lebensabschnitt der Kindheit. Gleichzeitig setzte man sich mit dem Kinderspiel erstmals auseinander (vgl. Freiheit, 2012, S. 7). Im 19. Jahrhundert stieg die Nachfrage der Wirtschaft nach Schulbildung. Die Zeitspanne zwischen der frühen Kindheit und dem Eintritt ins Erwachsenenleben wurde länger (vgl. Freiheit, 2012, S.8ff).

Auch diverse Wissenschaftler/innen und Pädagogen/innen haben mit teils unterschiedlichen Perspektiven die Spieltätigkeit im Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung untersucht. Je nach Ausrichtung entstanden ähnliche oder unterschiedliche Betrachtungsweisen. Auf Grund der Komplexität unterschiedlicher Aussagen und Sichtweisen ist es kaum möglich, eine einheitliche Definition für das Spiel zu finden (Siehe Kapitel 3.2). Bezüglich der Fragestellung wurde folgende Definition gewählt:

„Von Spieltätigkeiten kann immer dann ausgegangen werden, wenn die Merkmale der intrinsischen Motivation, der Phantasie und der Selbstkontrolle bezogen auf eine konkret beobachtbare Tätigkeiten überwiegen“ (Heimlich, 2015, S. 30).

Zur Entwicklung des Spiels werden fünf Stufen beschrieben. Ca. ab dem sechsten Lebensjahr wird das Regelspiel aktuell (Siehe Kapitel 3.4).

Beim Regelspiel sind die Spielregeln schon im Vorfeld bekannt und beeinflussen die Komplexität des Spiels. Regeln werden in vier Kategorien eingeteilt: Voraussetzungen (Pflichten, Gebote); Verbote; (Sonder-) Regeln des Erlaubten; Meta-Regeln (ermöglichen das Einbringen von Flexibilität ins Spiel). Zwischen sechs und zehn Jahren sind die Meta-Regeln sowie die Regeln des Erlaubten am häufigsten anzutreffen. Durch diese Regeln lässt sich das Spiel flexibler gestalten und das Mitspielen von Personen unterschiedlichen Alters reibungsloser durchführen (vgl. Hauser, 2013, S. 123f). Im Regelspiel soll Wert auf einen fairen Anfang und auf Rituale gelegt werden. Dies hilft auch sozial unsicheren Kindern, ihre Rolle im Spiel zu übernehmen. Das Spielen gegen gleichwertige Gegner und mit einer ausgeglichenen Gewinnchance ist wichtig, damit Spass entstehen kann (vgl. Hauser, 2013, S. 125f). In der Anfangsphase des Regelspiels gelten Regeln als unantastbar. Mit der Zeit entsteht die Erkenntnis, dass Regeln in Form von Vereinbarungen verändert werden können (vgl. Campana, 2015, S.33). Ab dieser Phase können Regeln abgeändert werden. Das Erfinden neuer Regeln erhöht die Flexibilität im Regelspiel (vgl. Hauser, 2013, S. 127). Mit zunehmenden Altern spielt der Konkurrenzkampf eine Rolle, während in der Unterstufe das Miteinander wichtig ist (vgl. Campana, 2015, S. 33).

Das Regelspiel beinhaltet auch relevante Faktoren zur Förderung der sozialen Entwicklung der Kinder. In einem kleinen gesellschaftlichen Gefüge werden elementare Kommunikationsfähigkeiten trainiert (vgl. Hauser, 2013, S. 127). Bezüglich der Funktionalität ist das Spiel auf vier Komponenten aufgebaut: den konkreten Gegenstand des Spiels, die Spielregeln, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die am Spiel teilnehmenden Personen (vgl. Oerter, 2011, S. 101).

Spielerische Tätigkeiten finden oft in der Zone der nächsten Entwicklung statt. Dies beschreibt den Leistungsbereich, „...oberhalb des gegenwärtigen Entwicklungsniveaus, den das Kind sich als nächstes aneignen wird“ (Oerter, 2011, S. 148). Weiter suchen Kinder Spielpartner/innen, welche neue Impulse geben können. Diese sollten neben der Sozialkompetenz auch über die Fähigkeit verfügen, einen Lernprozess spielerisch zu gestalten. Die charakteristische Wandelbarkeit eines Spiels hängt von der Phantasie und der Relevanz der Spielmittel ab. Diese sollen vielfältig einsetz- und veränderbar sein (vgl. Renner, 2008, S. 144f).

In der pädagogischen Auseinandersetzung mit einem Spiel gilt es die Voraussetzungen des Zielpublikums im Vorfeld zu analysieren (vgl. Renner, 2008, S. 147). Ökologische Einflüsse definieren die Spielenden und das Spiel (vgl. Renner 2008, S. 151ff). Je nach Spielphase spielt auch der Gegenstand (Objekt) unterschiedliche Rollen, darunter wird die Valenz des Gegenstandes verstanden (vgl. Oerter, 2011, S. 25ff). Im Regelspiel ist hauptsächlich die abstrakte Valenz von Bedeutung. Durch diese wird ein gegenseitiges objektives Messen von Leistung erst möglich (vgl. Oerter, 2011, S.39).

Ein weiterer Faktor, der zu berücksichtigen ist, sind die Spielmittel: In der Praxis werden Spielmittel in drei Kategorien eingeteilt: Spielmaterialien, Spieldinge und Spielzeuge. Daraus muss für den Praxis-einsatz eine sinnvolle Selektionierung getroffen werden, drei übergeordnete Kategorien sollen dazu helfen: Allgemeine entwicklungspädagogische Kriterien, die ethische Bewertung und die technische Bewertung (vgl. Renner, 2008, S. 192ff).

Bezogen auf das Lernen stehen heute Üben und Spiel in einer komplementären Beziehung und sind längst keine Gegensätze mehr. In der Schule lässt das isolierte Üben relativ wenige Variationsmöglichkeiten zu und kann zu Langeweile führen. Sobald Üben einen spielerischen Charakter bekommt, wird es interessant (vgl. Grötzebach, 2010, S. 24). Die Aktivierung der SuS bezüglich Lernen ist deutlich höher und nachhaltiger, wenn dies in einer spielerischen und freudvollen Form passiert (vgl. Hauser 2015, S. 30). Nachweislich lernen SuS in der Gruppe motivierter, aktiver und eignen sich wichtige Kompetenzen wie zum Beispiel Teamfähigkeit an (vgl. Klippert, 2012, S. 127). Ein Teilaspekt des kooperativen Lernens ist die „...positive, wechselseitige Abhängigkeit.“ (Brüning & Saum, 2009, S. 144). SuS arbeiten demnach motiviert, wenn sie eine Aufgabe erhalten, die sie nur gemeinsam erreichen können. Eine andere Art der Motivation in der Gruppe kann aber mit zunehmendem Alter auch der Wettkampfgedanke sein (vgl. Brüning & Saum, 2009, S. 144).

Zur Motivation zählen die Begrifflichkeiten intrinsisch und extrinsisch. Intrinsische Motivation wird als Ursprung eines Verhaltens, das von der Person selbst stammt, bezeichnet. Die positive Verstärkung erfolgt durch kognitive und emotionale Prozesse (vgl. Renner, 2015, S. 81). Von extrinsischer Motivation wird gesprochen, wenn die Steuerung von aussen stattfindet, zum Beispiel durch Belohnung oder Sanktion (vgl. Mietzel, S. 343f.). Intrinsische Motivation ist günstiger für das Lernen und kann durch (Förder-) Spiele verstärkt werden (vgl. Hauser, 2013, S. 130). Damit Motivation entstehen und erhalten bleiben kann, wird Individualisierung vorausgesetzt. Persönliche Erfolgserlebnisse wirken motivierend und lassen an weitere Erfolge glauben (vgl. Herrmann, 2011, S. 93). Bessere schulische Leistungen und Erfolge können weiter durch körperliche Aktivitäten der SuS gefördert werden. Fitness schützt vor Krankheiten, verhilft zu mehr Ausgeglichenheit, mindert Stress und erhöht das Wohlbefinden. Weiter ist bekannt, dass Bewegung und kognitive Tätigkeiten sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Hänecke et al., 2006, S. 38). Eine gute Beziehung zum eigenen Körper bei der Durchführung von Bewegungseinheiten fördert zudem die Impulse zu einem guten Selbstwirksamkeitsgefühl (engl. self-efficacy), welches für das Erreichen von Zielen durch Handlung wichtig ist (vgl. Herren et. al., 2007, S. 5ff). Dies fördert das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, was für die Entwicklung der SuS grundlegend ist. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist schon die frühkindliche Spielaktivität für die Entwicklung des Kindes wichtig, denn durch die dabei entstehende Motivation wird das eigene Belohnungssystem durch körpereigene Botenstoffe aktiviert. Als Folge dessen entstehen Hochgefühle und der Eigenantrieb steigt. Dabei entwickeln sich Nervenverbindungen im Stirnhirn, welche für die kindliche Entwicklung und hirngerechtes Lernen notwendig sind (vgl. Jackel, 2008, S. 27ff). Auch die Abschätzung des zu erwartenden Erfolgs hat einen Einfluss auf Aktivität des Gehirns und somit auf das Lernen selbst. Wird ein Erfolg verbucht, wird gleichzeitig die Selbstwirksamkeit gestärkt und die Motivation für weiteres Lernen erhöht (vgl. Herrmann, 2012, S.94). Ein direkter Zusammenhang besteht aus neurologischer Sicht auch zum Thema Lernen und positive Emotionen. Je nach dem, unter welchem emotionalen Zustand gelernt wird, werden auch die Informationen in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns abgespeichert und können mehr oder weniger gut abgerufen und verwendet werden (vgl. Spitzer, 2012, S. 29).

3.10 Sprache

Um sich in der Sprachförderung erfolgreich betätigen zu können, muss zuerst verstanden werden, worum es in der Sprache eigentlich geht. Es gilt zu berücksichtigen, wie sich Kinder Sprache aneignen. Dies geschieht meist unter unterschiedlichsten Bedingungen. Durch dieses Hintergrundwissen, welches in den nächsten Kapiteln dargestellt wird, wird die Bedeutung dieses Themas für die Schule und in dieser Arbeit für die Herstellung eines Spiels ersichtlich.

Die Fähigkeit zum Spracherwerb gehört zu unserer genetischen Grundausstattung, was auch beim Zweitspracherwerb hilft. Schon in frühester Kindheit ist das menschliche Gehirn fähig, Sprachmuster zu erkennen und Regeln zu gestalten. Es bedarf keines speziellen Trainings, wohl aber eines umfang- und abwechslungsreichen Sprachangebots. Bei Kindern könnte man hier auch von Detektivarbeit sprechen. Sie wollen möglichst viel herausfinden, brauchen aber einen Informanten, der ihnen Hinweise gibt. Zum selbständigen Lösen des Falls sind die Kinder imstande. Probleme können entstehen, wenn Kinder ihre Erstsprache bis zur Einschulung nicht altersentsprechend beherrschen (vgl. Tracy, 2007, S. 5f). Der wichtigste Aspekt im Bereich der Sprache ist die Kommunikation.

3.10.1 Kommunikation

Beim Kommunizieren geht es um weit mehr als nur den verbalen Ausdruck. Gestik, Körpersprache und die äussere Erscheinung sind ebenso entscheidend. Es muss an vieles gleichzeitig gedacht werden, wenn Menschen sprechen oder zuhören. Oftmals werden Gedanken, Vorstellungen oder auch Befindlichkeiten ausgedrückt. Worin liegt aber nun die Wichtigkeit der Vielschichtigkeit sprachlicher Äusserungen? Sie liegt darin, dass Kindern Bedeutsames mitgeben werden kann, durch die Art wie kommuniziert wird. Dies hilft ihnen bei der Herstellung grammatikalischer Kenntnissysteme; die Erweiterung ihres Weltwissens ist ebenfalls gewährleistet. Deshalb ist es elementar, dass Förder- und Lehrkräfte mehr vermitteln als nur methodisches Fachwissen, nämlich auch eine positive Grundhaltung und Freude am Kommunizieren (vgl. Tracy, 2007, S. 43).

3.10.2 Förderung pragmatischer Kompetenzen

In der Pragmatik geht es um den Bereich der Sprachwissenschaft, der sich mit sprachlichem Handeln beschäftigt. Mit dem Aussprechen einer Bitte, einem Lob, einer Begrüssung oder Verabschiedung kann man Menschen erfreuen, ermutigen oder erzürnen. All dies wird aufgrund der sprachlichen Pragmatik ausgelöst. Diese Kompetenzen können nicht direkt erfasst werden. Ebenso wie bei dem Erreichen von grammatischen Formen auf die Beherrschung gewisser Regeln geschlossen wird, können beim sprachlichen Handeln von pragmatischen Kompetenzen ausgegangen werden (vgl. Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011, S. 38).

„Pragmatische Kompetenzen schlagen sich in der Gestaltung längerer Kommunikationseinheiten nieder. Sie sind aus verschiedenen Gründen schwer zu beobachten. Und sie werden anders bewertet als zum Beispiel grammatische Kompetenzen“ (Knapp et al., 2011, S. 38.).

Da in den pragmatischen Kompetenzen phonologische, lexikalische, semantische, morphologische und syntaktische Kompetenzen zusammenwirken, erweisen sie sich als vielschichtig. Pragmatische Kompetenzen stehen in einer Wechselwirkung zu grammatischen Strukturen, die das Kind benötigt, um sprachlich Handeln zu können. Obwohl sich der Förderbedarf im pragmatischen Bereich nicht so klar feststellen lässt, gilt als wesentlich, dass die Pragmatik in der Sprachförderung beachtet wird (vgl. Knapp et al., 2011, S. 38f).

Die Förderung pragmatischer Fähigkeiten kann in einem für die Sprachentwicklung und den Unterricht besonders elementaren Beispiel aufgezeigt werden, und zwar bei der Erzählkompetenz.

3.10.3 Erzählen

Ein wichtiger Punkt beim Erzählen ist es, eine Geschichte möglichst spannend und kurz zu halten. Dies ist sowohl angenehmer für die Zuhörenden als auch einfacher für den Erzählenden. So entsteht mehr Raum für Aktivitäten rund um die Geschichte. Das mündliche Erzählen beinhaltet immer auch ein Zwiegespräch mit den Zuhörenden. Die erzählende Person sollte in der Lage sein, zu improvisieren und sich dem Publikum anzupassen. In der heutigen Zeit scheint es, als würden kleine Kinder zunehmend die Fähigkeit, sich eigene Phantasiebilder vorzustellen, verlieren. Deswegen sollte die erzählende Person fähig sein, sich auf die Zuhörenden einzustellen. Spannung und Entspannung sind ebenso wesentlich wie Lustiges und Dramatisches, Bekanntes und Unbekanntes. Zudem ist es von Vorteil, wenn eine Geschichte alle Sinne anspricht. Eine klare Strukturierung der Handlung und ein klar definiertes Thema sind von grosser Wichtigkeit (vgl. Weinrebe, 2006, S. 96f).

In der heutigen Gesellschaft droht nach Bartnitzky (2010) eine zunehmende Vereinsamung aufgrund übermässigen Medienkonsums. Deshalb ist das Erzählen im Schulalltag wichtiger geworden. Dazu können Gelegenheiten und Umgebungen geschaffen werden, die die SuS anregen und inspirieren. Hierfür braucht es einige notwendige Bedingungen. Kinder brauchen Gründe zum Erzählen, seien dies Vorkommnisse, Geschichtenanfänge oder einfach Reizwörter. Zudem muss ein Blickkontakt zwischen Erzählenden und Zuhörenden bestehen. Mit einem Sitzkreis kann dies auch in grösseren Klassen erreicht werden. Ebenfalls wichtig ist eine bekannte Redeordnung beispielsweise mit einem Objekt wie einem Erzählstein, der weitergegeben wird. Schliesslich braucht es auch einen geeigneten Zeitrahmen und einen guten Zeitpunkt, damit die Kinder angeregt erzählen können (vgl. S. 36).

„Erzählen als gesellige Praxis in der Grundschule unterscheidet sich von monologischem und von dialogischem Erzählen. Es meint gemeinsames Ausdenken, Erfinden und Erzählen einer Geschichte“ (Claussen & Merkelmann, 2003, S. 7). Eine positive Beeinflussung des Zustands moderner Erzählungen könnte damit erreicht werden, dass sich die Schule wieder aktiv bemüht, dem Erzählen genügend Raum zu geben. So könnte als allgemeine Zielsetzung das bewusst gestaltete Sprechen und Schreiben, als Folge des spontanen Sprechens und Schreibens, formuliert werden. Um beim mündlichen Erzählen zu bleiben sei darauf hingewiesen, dass hierbei verschiedene körpereigene Mittel, wie zum Beispiel Mimik, Gestik, Stimmführung usw., zur Hilfe genommen werden können. Dadurch ist das Erzählen persönlich geprägt und vermittelt mehr Nähe (vgl. Claussen & Merkelmann, 2003, S. 7).

Beim Erzählen geht es darum, Reaktionen wie Lachen, Mitfühlen, Kopf schütteln oder Nicken zu erhalten. Man hat also gewisse Absichten. In der Schule scheint es jedenfalls sinnvoll, das Erzählen in einer kurzweiligen Form zu organisieren. Das Erzählen und das Zuhören sollen gleichermassen berücksichtigt werden. Die SuS können ermuntert werden, initiativ, spielerisch und freudvoll mit Erzählmitteln umzugehen. So gehört auch das Ausdenken und Erfinden eigener Geschichten dazu. Hierfür bedarf es nur weniger Hilfsmittel, wie Bilder, Gegenstände, gemeinsame Erlebnisse usw. (vgl. Claussen & Merkelmann, 2003, S.8).

„Das Sprechen selber als eigenwertiges sprachliches Handeln ist eher selten und wird den Schülerinnen und Schülern kaum bewusst als ein eigenständiges Lernfeld, in dem es durch Produktion, also durch Handeln und Reflexion dieses Handelns etwas zu lernen gibt“ (Claussen & Merkelmann, 2003, S.8). Die Gründe hierfür liegen auf der Hand, deshalb nimmt der Erwerb der Schrift einen grossen Teil des Sprachunterrichts ein. Es gilt über diese Dominanz nachzudenken und der Rhetorik in der Schule wieder mehr Beachtung zu schenken (vgl. Claussen & Merkelmann, 2003, S. 8).

Zu beachten ist hierbei, dass das Erzählen nicht nur Gegenstand des Lernens, sondern das Medium ist. Die erzählende Person und die Zuhörenden sollten in einer gleichförmigen Beziehung zueinander stehen. Das Erzählen darf dabei nicht nur als Vorstufe der schriftlichen Erzählung gesehen werden, sondern muss einen eigenen Stellenwert haben (vgl. Claussen & Merkelmann, 2003, S. 12).

An dieser Stelle ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine natürliche Hemmschwelle, die uns oftmals am offenen, spontanen Erzählen hindert, besteht. Gerade durch klar festgelegte Rahmenbedingungen und Abmachungen wird auch SuS mit weniger Selbstbewusstsein oder Sprachschwierigkeiten geholfen, sich zu überwinden (vgl. Weinrebe, 2006, S. 26).

Drei unterschiedliche Quellen sollten beim mündlichen Erzählen erfundener Geschichten vorhanden sein. Es sind dies Phantasie, Selbstsicherheit und Erfahrung. Ein innerer Ablauf, der eigene Erlebnisse immer wieder organisiert und umstrukturiert, liegt dem Erzählen zugrunde. „Dabei wird die Entwicklung von Selbstbewusstsein durch eigene Erfahrungen gefördert, und die Ausprägung von Selbstbewusstsein regt wiederum das Bedürfnis an, sich anderen mitzuteilen“ (Reinhardt, 2003, S. 109). Grundlegender Ausgangspunkt für die Phantasie und die Vorstellungskraft sind eigene Erfahrungen, deshalb braucht es für phantasievolle Geschichten möglichst vielfältige Erlebnisse. Zudem können diese Erfahrungen beim Problemlösen helfen (vgl. Reinhardt, 2003, S. 109).

Für Kinder hat das Geschichtenerzählen einen hohen Stellenwert, da sie damit tägliche Ereignisse für sich organisieren und bewerten können. „Das Erzählen ist daher vor allem eine Regulierungsleistung der Psyche des Erzählers, in der Angstbewältigung und Wunscherfüllung eine wichtige Rolle spielen“ (Reinhardt, 2003, S.110).

3.10.4 Erzählkompetenz - Mikrostruktur, Makrostruktur/ Globale Erzählstruktur

Mit dem Erzählen ist man ständig und überall konfrontiert. Jeden Tag erzählen die Menschen verschiedenste Sachen. Beim Erzählen sind unterschiedlichste Funktionen beteiligt.

Es können Gefühle ausgedrückt werden, man kann sich selber darstellen und mit Hilfe einer Erzählung können Aussagen belegt werden. Das Artikulieren von Emotionen steht, ganz im Gegensatz zum Beschreiben im Vordergrund. Es wird versucht, den Zuhörer in einen Bann zu ziehen, ihn in eine Geschichte mit einzubeziehen. Dies deshalb, weil das Erzählte vom Sprechenden gewertet wird (vgl. Knapp et al., 2011, S. 38).

Es braucht verschiedene Handlungen, um erfolgreich erzählen zu können. So geht es zuerst einmal ums Orientieren. Dabei soll über beteiligte Personen, Zeitpunkt, Ort und die Handlungssituation informiert werden. Ebenso von Bedeutung beim Erzählen ist die Bekanntgabe von Ereignisfolgen. Es sollte eine Handlungslogik über die wesentlichen Ereignisse hergestellt werden und der Zuhörer wird über Zusammenhänge informiert. Somit weiss der Zuhörer über die Gründe bestimmter Ereignisse Bescheid. Da es sich beim Erzählen um einen Monolog im Dialog handelt, kündigt der Erzähler an, worüber er reden möchte, so dass ein Zusammenhang mit einer bestehenden Unterhaltung geknüpft werden kann. Somit kann der Fokus auf das Strukturieren gelegt werden. Dies beinhaltet eine Einleitung, einen Höhepunkt und einen Schluss. Zu der Struktur der Geschichte gehört es auch, Kontraste, z.B. in Form einer Komplikation, einzubringen. Beim Erzählen nimmt, im Gegensatz zum Berichten, die Evaluation einen gewissen Stellenwert ein. Abschliessend zur Beschreibung wichtiger Erzählhandlungen soll nicht vergessen werden, dass Erzählungen möglichst spannend und anregend sein sollten (vgl. Knapp et al., 2011, S. 39f).

Ebenso weist Svenja Ringmann (2014) in einem verfassten Artikel auf die Makrostruktur einer Geschichte hin. Dabei handelt es sich um die sogenannte „Grammatik der Geschichte“ (Schelten-Cornish; zitiert nach Ringmann, 2014, S. 17). Es wird davon ausgegangen, dass prototypische Geschichten eine Anzahl wichtiger, struktureller Elemente enthalten und in einer bestimmten Abfolge erscheinen. Stein und Glenn (1979) gehen von folgenden Bestandteilen aus: einer Kulisse, einem verursachenden Geschehen, einem Lösungsversuch, einer daraus folgenden Konsequenz und einem Schluss (vgl. Stein und Glenn; zitiert nach Ringmann, 2014, S.17)

Knapp et al. (2011) weisen zudem auf eine Untersuchung von Boueke u.a. (1995) hin, bei der es um die *globale Struktur* bei Erzählungen geht. Dabei werden vier verschiedene Typen aufgezählt:

Bei *isolierten Ereignisdarstellungen* besteht keinerlei Zusammenhang zwischen den verschiedenen Begebenheiten (vgl. Boueke; zitiert nach Knapp et al., 2011, S. 41).

Bei der *linearen Ereignisdarstellung* kommen Konjunktionen (*und, dann*) mit ins Spiel, diese werden aber eher zusammenhangslos eingefügt (ebd.).

Bei der *strukturierten Ereignisdarstellung* herrscht eine Abfolge der einzelnen Erlebnisse. Dabei wird von einem Anfangszustand, der zu einem veränderten Endzustand führt, ausgegangen (ebd.).

Bei der *narrativ-strukturierten Ereignisdarstellung* muss eine Komplikation vorhanden sein und der Zuhörer soll durch Evaluieren in die Geschehnisse mit einbezogen werden (vgl. Boueke; zitiert nach Knapp et al., 2011, S. 41).

Interessant scheint hier die Tatsache, dass Kinder im Alter von knapp sechs Jahren vor allem den isolierten und den linearen Texttyp anwenden. Im zweiten Schuljahr, also mit knapp acht Jahren entfällt der isolierte Texttyp meistens und wird durch den strukturierten Erzähltypen ersetzt. Im vierten Schuljahr, also mit knapp zehn Jahren, gelingt einem Drittel der SuS der strukturierte, und zwei Dritteln der narrative Typ (ebd.).

Neben der Makrostruktur gibt es die Mikrostruktur einer Erzählung. Die Mikrostruktur beinhaltet: „die Wortwahl und die Grammatik übersatzmässiger Einheiten. Es wird die Kohäsion einer Geschichte gewährleistet, dies erfolgt beispielsweise durch Pronominalisierungen oder Konjunktionen“ (Ringmann, 2014, S.17). Auf die Entwicklung der Mikrostruktur wird im Folgenden eingegangen.

3.10.5 Sprachentwicklung

„Sprache hat einen grossen Stellenwert und ist Grundlage für gelingende persönliche Entwicklung und erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft“ (Mannhard & Braun, 2008, S. 19).

Für die Sprache gilt ganz besonders, dass Bewegung, Denken und Spracherwerb einander begünstigen – das Bewegungs- und Sprachzentrum liegen eng beieinander. Bewegung ist Erinnerungstütze und regt alle Sinne an, sie fördert die Koordination zwischen Wahrnehmung und Verarbeitung der Sinneseindrücke und bietet so die Grundlage aller Lernprozesse.

(Steffan, 2007, S. 2)

Das mentale Lexikon ist Teil des Langzeitgedächtnisses eines Menschen und von essenzieller Bedeutung für das sprachliche Handeln. Es stellt uns die Wörter (bzw. die Lexeme) zur Verfügung, mit denen wir sprachliche Handlungen vollziehen, Sätze formulieren und Vorstellungen, Bedürfnisse oder Wünsche ausdrücken.

(Selimi, 2010, S. 38)

Bemerkenswert ist, dass das mentale Lexikon fähig ist, etwas Gehörtes oder Gelesenes im Bruchteil einer Sekunde zu erkennen und verschiedenste Geltungen und Bezüge herzustellen. Beim Wort Schule fallen einem Wörter wie Pausenhof, Hauswart oder Lehrer ein. Vom mentalen Lexikon werden rasant die verschiedenen Wortbedeutungen geprüft. Das mentale Lexikon wählt dann diejenigen aus, die in die momentane Vorstellung passen. Es funktioniert durch netzartige Ordnungsprinzipien. In der Wissenschaft wird von sogenannten kognitiven Teilnetzen ausgegangen. Dies bedeutet, dass die Wörter darin zweckmässig strukturiert werden. Diese Teilnetze sind inhaltlich wie auch formal gekoppelt (vgl. Selimi, 2010, S. 39).

Es wird wissenschaftlich von folgenden möglichen Typen von kognitiven Teilnetzen ausgegangen (vgl. Selimi, 2010, S. 39):

Abbildung 4: Übersicht über die kognitiven Teilnetze des mentalen Lexikon (Selimi, 2010, S. 40f)

„Sprache ist ein hochkomplexes Laut- bzw. Symbolsystem, das in der Kommunikation einer Sprachgruppe vielseitige Funktionen erfüllt“ (Selimi, 2010, S. 46). Dieses System besteht aus vielen Aspekten. Eine der wichtigsten Komponenten der Sprachkompetenz ist eindeutig der Wortschatz. Als Voraussetzung für fachkundiges Lesen, Schreiben und Hörverstehen sind lexikalische Kenntnisse unabdingbar. Um eine gewisse Wortschatzkompetenz zu entwickeln, braucht es eine systematische Wortschatzarbeit. Diese wiederum ermöglicht den SuS, Wörter und deren Bedeutung absichtlich zu durchleuchten und sie im mentalen Lexikon zu speichern. Gut geeignet für eine gezielte Wortschatzarbeit sind Sprech-, Lese- und Schreibspiele, sowie Reime, Geschichten, Rollenspiele oder Wortschatzübungen. Insbesondere Sprachspiele ermöglichen einen entspannten, erfinderischen Umgang mit der Sprache. Zudem tragen sie zum Erwerb neuer Einheiten bei. Sobald ein Thema mit einem Spiel, mit gleichem oder ähnlichem Inhalt, ergänzt wird, kann dies zusätzlich motivierend wirken (vgl. Selimi, 2010, S. 46).

3.10.6 Spracherwerb

„Warum lernen einige Kinder Sprache anscheinend leicht und warum andere schwer? Spracherwerb ist komplex. Organische Voraussetzungen, kognitive Fähigkeiten, das Zusammenspiel von Atmung und Stimme, Liebe, Geborgenheit – all das sind Voraussetzungen für einen erfolgreichen Spracherwerb“ (Knapp et al., 2011, S. 12). Es gibt unzählige Faktoren, die zu einem erfolgreichen Spracherwerb verhelfen. So geht Zollinger (2007) davon aus, dass bei Kindern auf der einen Seite ein Reifungsprozess stattfindet und auf der anderen Seite viele neue Einsichten dazu kommen. Diese Prozesse sollten zu einem Zusammenspiel gelangen. Hervor zu heben gilt, dass jemand, der sprachauffällig ist, nicht überall auffallen muss und dass ein sprachloses Kind nicht automatisch nichts zu sagen hat. Ist ein Kind das zu Hause anstatt nach Hause geht schon sprachauffällig? Einige Kinder sprechen viel, andere gar nicht (vgl. Knapp et al., S. 12). „Diese Fragen sind nur wenige, die im Zusammenhang mit dem Spracherwerb stehen. Sprache ist schwer – wenn sie nicht leicht erworben wird“ (Zollinger; zitiert nach Knapp et al., 2011, S. 12).

Es kann gesagt werden, dass die meisten Probleme im Spracherwerb in den ersten vier Lebensjahren entstehen. Dies, weil dann das sprachlich-kommunikative System erlernt wird. Wichtig ist, dass sich das menschliche Gehirn in den ersten fünf Lebensjahren extrem entwickelt. „Bestimmte anatomisch-funktionelle Entwicklungen, wie zum Beispiel die Lateralitätsentwicklung stehen in enger Beziehung zu Spracherwerb“ (Knapp et al., 2011, S. 12). So heben auch Eggert und Lütje-Klose (2008) hervor, dass Bewegung in engem Zusammenhang zur Kognition steht. Gerade in der Sensomotorik eines Kindes kann es zu Problemen kommen, wenn frühe Reflexe noch nicht abgebaut sind (vgl. Egger & Lütje-Klose; zitiert Knapp et al., 2011, S. 13).

Ein Phänomen ist, dass schon ein Neugeborenes die Stimme seiner Mutter erkennt und ihre Sprache aufnimmt. Es ist deshalb bedeutend für die weitere Entwicklung eines Kindes, wieviel die nächsten Bezugspersonen mit einem Säugling/Kleinkind kommunizieren. Wenn also Erwachsene mit kleinen Kindern in deren Sprache sprechen, redet man von „motherese“ (Knapp et al., 2011, S. 15). Kindliche Laute oder Worte werden aufgenommen, richtig betont, vereinfacht oder auch ergänzt. Somit passiert einiges auf der Ebene der sprachlichen Förderung, ohne dass es den Bezugspersonen bewusst ist. Es wird ein sprachlicher Kontakt hergestellt. Bei Kindern mit Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich ist diese motherese gestört, da die Unterhaltung nur auf einer Seite stattfindet, etwa weil das Kind Mühe mit Mimik oder Blickkontakt hat. Dadurch erlischt auch die Freude an der Kommunikation bei dem Erwachsenen und es findet keine oder weniger Sprachförderung statt. Eine Reaktion seitens des aktiven Kommunikationspartners ist für das Kind aber unentbehrlich, und durch die erschwerte Kommunikation bleibt viel wertvolle, sprachliche Anregung aus. In der Schule kommt es oftmals zu ähnlichen Situationen, wenn sich ein Kind nicht richtig ausdrücken kann oder nicht verstanden wird. Dabei könnte auch hier einiges kompensiert werden mit Zeigen, Sprechen, Nachmachen, Bauen usw. (vgl. Knapp et al, 2011, S. 15).

Es gibt verschiedene Theorien bezüglich des Spracherwerbs. So geht Frederic Skinner (1957), der Begründer des Radikalen Behaviorismus, davon aus, dass es sich beim Spracherwerb um ein angewöhntes Verhalten handelt; Kinder ahmen Erwachsene und deren Sprache nach (vgl. Skinner; zitiert nach Knapp et al., 2011, S. 18).

Um eine andere Sichtweise handelt es sich beim Nativismus nach Chomsky (1968/ 1999), wobei es das Wort schon verrät: es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Sprache um eine angeborene Fähigkeit handelt (vgl. Chomsky, zitiert nach Knapp et al., 2011, S. 18)

Mit dem erfolgreichen Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget (1972) kommt eine neue Spracherwerbtheorie ins Gespräch, und zwar der Kognitivismus. Hier wird davon ausgegangen, dass die Sprache eng mit der Intelligenz zusammen hängt. Somit verbessert sich aus kognitivistischer Sichtweise die Sprache, je besser die kognitiven Entwicklungsprozesse ablaufen (vgl. Piaget; zitiert nach Knapp et al., 2011, S.18) (Siehe Kapitel 3.2.6).

Da aber auch bei dieser Theorie Mängel auszumachen waren, nahm der Interaktionismus des amerikanischen Forschers Jerome Bruner (2002) eine immer bedeutendere Rolle ein. Beim Interaktionismus wird davon ausgegangen, dass eine wesentliche, wechselseitige Beziehung zwischen einem Kind und dessen Umwelt besteht (vgl. Bruner; zitiert nach Knapp et al, 2011, S. 18.)

„Durch den Umgang mit Sprache erweitern Kinder ihre sprachlichen Kompetenzen. Miteinander reden, Bedeutungen aushandeln gehören genauso zum Austausch wie zum Beispiel Vorlesen. Nicht die Quantität des Austausches ist dabei relevant, sondern die Qualität“ (Knapp et al, 2011, S.18).

3.10.7 Wortschatzentwicklung

Der Wortschatz bildet einen wesentlichen Bestandteil der Sprachkompetenz. Eine grundlegende Voraussetzung für fachkundiges Lesen, Schreiben und das Hörverständnis stellen lexikalische¹ Kenntnisse dar. Wortschatzkompetenz kann sich nur durch strukturierte, visualisierte und systematische Wortschatzarbeit entwickeln. Diese ermöglicht den SuS, die Bedeutung gelernter Wörter bewusst zu durchleuchten, im mentalen Lexikon zu speichern und zu vernetzen (vgl. Selimi, 2009, S. 47).

Verständigungsprobleme in der Schule entstehen vor allem dann, wenn der von den SuS beherrschte Wortschatz nicht differenziert und umfangreich genug ist. Es liegt in der Verantwortung der Schule, dies zu ändern und Unterrichtsmassnahmen anzupassen. Wortschatzarbeit, die im Schulalltag oftmals vernachlässigt wurde, muss unbedingt wiederentdeckt und mit Zielen und Methoden neu begründet werden. In Anbetracht dessen wie wichtig ein umfangreicher Wortschatz für zwischenmenschliche Beziehungen ist und er wichtige Begriffe fürs Denken bereitstellt, muss wieder mehr Wert darauf gelegt werden (vgl. Ulrich, 2007, S. 1).

Im Schulunterricht begegnen die SuS vielen neuen Wörtern, die sie zwar lesen und nachsprechen, vielmals aber nicht richtig verstehen können.

¹ im Gedächtnis gespeicherte Kenntnisse

In einer ersten Phase handelt es sich um leere Worthülsen, die mit ausführlicher Wortschatzarbeit im Unterricht gefüllt werden können (vgl. Neugebauer & Nodari, 2010, S. 95f). Die zweite Phase besteht darin, dass es den SuS gelingt, durch das Lesen und Hören neuer Begriffe in unterschiedlichen Zusammenhängen diese wieder zu erkennen und sich an ihre Bedeutung zu erinnern. Nun gehören solche Begriffe zum rezeptiven Wortschatz². Sie sind aufgrund des sich Einprägens und wiederholten Begegnens im Schulalltag im Gedächtnis, im mentalen Lexikon, gespeichert. Bei der dritten und letzten Phase des Erwerbs von Wörtern geht es darum, die gelernten Begriffe in zweckmässigen Zusammenhängen anzuwenden. Somit werden sie Teil des produktiven Wortschatzes³. Da die neuen Wörter immer wieder im Zusammenhang wiederholt werden und im mentalen Lexikon gespeichert sind, können sie zur Sprachproduktion angewendet werden. Es besteht aber die Gefahr, dass Wörter, die selten benutzt werden, Teil des rezeptiven Wortschatzes bleiben, oder ganz vergessen werden (vgl. Neugebauer & Nodari, 2010, S. 95f).

Die meisten Studien gehen davon aus, dass der produktive Wortschatz von SuS mit deutscher Erstsprache beim Eintritt in die Schule etwa 5000 Wörter beinhaltet. Der rezeptive Wortschatz in diesem Alter ist mindestens doppelt so gross, man geht sogar von rund 14'000 Wörtern aus. Der rezeptive Wortschatz eines Kindes wächst pro Schuljahr deutlich um rund 3'000 Wörter an. In späteren Jahren geht der Wörterzuwachs deutlich langsamer voran. In Bezug auf die Schule steht die Frage nahe, wie gross der Wortschatz eines Kindes beim Schuleintritt sein muss, damit es keine Schwierigkeiten im täglichen Unterricht hat. Analysen zeigen, dass sich Kinder im zweiten Schuljahr mit rund 3'700 und im dritten Schuljahr mit 7'300 Wörtern auseinandersetzen müssen. Wenn man sich darauf bezieht, dass ein Kind deutscher Erstsprache beim Eintritt in die Schule einen produktiven Wortschatz von 5000 Wörtern und einen rezeptiven Wortschatz von 14'000 Wörtern vorweist, sollte es fähig sein, diese Anforderungen zu bewältigen (vgl. Selimi, 2009, S. 27). Für Kinder mit wenigen Deutschkenntnissen bedeutet dies allerdings, dass sie im zweiten Schuljahr schon 5'000 Wörter und mehr lernen müssen, damit sie den Unterricht mit Erfolg bewältigen können. Rechnet man dies auf 365 Tage im Jahr hoch, müssen diese Kinder im Laufe eines Jahres ungefähr 14 neue Wörter täglich lernen. Es muss also kaum erwähnt werden, dass dies für ein Kind mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) fast unmöglich ist (ebd.).

Der Wortschatz ist unverzichtbar, um die Kompetenzen im Lesen, Schreiben und das Hörverständnis zu verbessern. Gute Wortschatzkompetenzen ermöglichen den SuS, komplexe Sachtexte zu verstehen und sich mündlich und schriftlich besser auszudrücken. Zur Entwicklung der Wortschatzkompetenz gehören aber viele Faktoren. Das Lesen, Schreiben und Zuhören alleine genügt nicht. Systematische Wortschatzarbeit wird benötigt, um einen Fortschritt für Lernende mit einem begrenzten Wortschatz aber auch für solche mit DaZ zu erreichen. Die Wortschatzarbeit soll den Lernenden dabei helfen, ihre Vorstellungen klar zu äussern und Freude am Lesen und Schreiben zu bekommen. Sobald der neue Wortschatz von den SuS beherrscht wird, haben sie deutlich weniger Probleme sich zu verständigen und bauen ihren Wortschatz fortwährend aus (vgl. Selimi, 2010, S. 20).

² passiver Wortschatz

³ aktiver Wortschatz

Wortschatzerwerb ist ein langer Prozess, dessen Verlauf von Faktoren wie Alter, persönliches Interesse, familiäre Situation, soziales Umfeld oder gesellschaftliche Integration abhängt. Wir beginnen mit dem Wortschatzerwerb im ersten Lebensjahr mit wenigen Wörtern und erweitern unser Lexikon kontinuierlich bis auf über zehntausend Wörter. Wortschatzerwerb findet jedes Mal statt, wenn wir neuen Wissensbereichen begegnen.

(Selimi, 2010, S. 27)

Der Wortschatz spielt auch im interkulturellen Gespräch eine wichtige Rolle. Sobald jemand in der Lage ist, Wörter folgerichtig aneinander zu reihen, kann er ein Gespräch führen. Diese Verständigung funktioniert nur mit einem ausreichenden Grundwortschatz. Die SuS können durch die LP oder SHP zu einer gleichförmigen Kommunikation ermutigt werden. Dies geschieht, indem sie den deutschen und erstsprachlichen Wortschatz im Unterricht einbringen und den gelernten Wortschatz produktiv und rezeptiv anwenden. Dies wiederum befähigt die Lernenden in komplexen, interkulturellen Gesprächssituationen richtig zu reagieren. Zudem werden durch fremdsprachliches Wissen die Weltkenntnis und die Merkmale der Wortbedeutungen erweitert (vgl. Selimi, 2010, S. 43).

Spielkarten zur Erweiterung des Wortschatzes könnten zum Beispiel das Erzählen mit Erzählvorgaben beinhalten. Je geübter die SuS im bildhaften Denken sind, desto einfacher können auch die Erzählauslöser sein. Dies wird in diesem Sprachspiel mit den Buchstaben- Karten geübt. Als Erzählauslöser wird ein scheinbar gewöhnliches, aber mit dem Thema verknüpftes Wort zum Beispiel bei der Buchstaben- Karten (S-T-E-I-N) in seine Buchstaben zerlegt. Wesentlich ist, dass die SuS sich die Wörter bildlich vorstellen können (vgl. Reinhardt, 2003, S.66). Aus den Anfangsbuchstaben sollen dann willkürlich Wörter aus jedem Buchstaben geformt werden. Bei den älteren SuS wird zudem verlangt, dass sie aus den Wörtern einen oder zwei Sätze bilden.

Bei den Karten mit den Wortgeschichten (M-A-U-S, M-I-C-K-R-I-G, M-O-O-S...) sind die Zusammenhänge vor allem aufgrund des gleichen Buchstabens vorhanden und sollen dadurch zu Sprachspielen und kleinen Geschichten anregen. „Neben diesen sprachlichen Verbindungen gibt es noch die rein assoziativen Zusammenhänge von Wörtern, die sich bei jedem Menschen aufgrund seiner eigenen Erfahrung und der Bezugsähnlichkeit von Wörtern entwickelt haben“ (Reinhardt, 2003, S.67).

3.10.8 Die Entwicklung der Satzstufen

Beim Beobachten deutschsprachiger Kinder ist auffällig, dass sie ihre Äusserungen in einem bestimmten Ablauf verändern. Tracy spricht von den vier Meilensteinen oder auch Satzstufen.

Meilenstein I (10 – 18 Monate): Hier werden einzelne Wörter geäußert, die sowohl alleine als auch in einem Zusammenhang mit anderen Wörtern stehen können. In diesem Alter bildet sich neuer Wortschatz erst langsam (vgl. Tracy, 2007, S. 77f).

Meilenstein II (18 – 24 Monate): Nun werden erste Wortverbindungen gebildet. Dabei handelt es sich auch um längere Äusserungen, die ein Verb und deren Bedeutung beinhalten. Verben treten oftmals in Infinitivform auf, sind aber selten an zweiter Stelle (vgl. Tracy, 2007, S. 79f).

Meilenstein III (24 – 36 Monate): Das Kind hat einen beachtlichen Sprung gemacht, da es nun einfache Sätze mit finiten Verben in der V2-Position bilden kann. Es treten in dieser Entwicklungsphase zudem neue Wortklassen wie Artikel, Präpositionen oder Hilfsverben auf (vgl. Tracy, 2007, S. 80).

Meilenstein IV (etwa ab 30 Monaten): Diese Stufe ist erreicht, wenn die Kinder vielschichtige Sätze bilden. Nebensätze mit Konjunktionen und dem finiten Verb am Ende des Satzes sind ebenfalls charakteristisch für diesen vierten Meilenstein (vgl. Tracy, 2007, S. 81).

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Entwicklungsschritte in der Zielsprache nochmals auf.

Tabelle 1: Die Entwicklung der Satzstufen (Tracy, 2007, S. 83)

SATZKLAMMER				
Vorfeld	V2	Mittelfeld	VE	
		Tasse		M I
		Tasse	runter	M II
		Mama Tasse	holen	
Dann	komme	ich	rein	M III
Jetzt	ist	Milch	drin	
	↓ Konjunktion		↓	
	weil	das	schmeckt	M IV
M = Meilenstein				

Eine Erweiterung der Satzbildung kann mit verschiedenen Übungen ermöglicht werden.

Durch Karten mit Pronominalisierungen oder Konjunktionen werden Satzstrukturen geübt. Eine mögliche Pronominalisierung könnte wie folgt lauten: Die Tiere rannten alle zum Waldrand. Sie hatten Angst vor den Kindern. Eine mögliche Konjunktion wäre: Als die Tiere das Futter sahen, kamen sie sofort angerannt (vgl. Ringmann, 2014, S.17). Die SuS müssen diese mit mindestens zwei Sätzen ergänzen.

Bei den Was wäre, wenn...- Karten besteht ebenfalls die Möglichkeit, an der Mikrostruktur der Sätze zu arbeiten, da zwei oder drei Sätze gesagt werden müssen. Es können Pronomen oder auch Konjunktionen eingesetzt werden und die SuS üben die Satzstrukturen ein.

Bei den Zauberkristall- Karten, bei denen die SuS eine Szene auf dem Spielplan beschreiben, werden mindestens zwei Sätze verlangt.

Die Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum? – Karte sowie die Beschreibungs- Karten, bei denen es darum geht ein Wort (z.B SCHLANGENBISS) zu umschreiben, erweitern die Satzbildung ebenfalls (vgl. Reinhardt, 2003, S.66).

SuS mit DaZ haben im Zusammenhang mit dem Spracherwerb in der zweiten Sprache einen besonderen Stellenwert im Schulalltag.

3.10.9 Besonderheiten bei SuS mit Deutsch als Zweitsprache

Glücklicherweise ist die Fähigkeit, Sprache(n) zu lernen, Teil unserer genetischen Veranlagung! Das erleichtert uns auch die Förderung einer Zweitsprache, sofern wir früh damit anfangen können. Das Gehirn des Menschen ist in der frühen Kindheit bestens darauf eingestellt, auf allen Ebenen der Sprache Muster zu entdecken und Regeln zu bilden.
(Tracy, 2007, S.5f)

SuS mit DaZ haben im Hinblick auf die Grammatik (Satzklammer) einen fast analogen Spracherwerbsverlauf wie SuS mit Deutsch als Erstsprache. Spezielle Beachtung soll vor allem auch Einzeläusserungen von SuS mit DaZ geschenkt werden, da gerade in Selbstkorrekturen und Neuformulierungen viel Förderungspotenzial liegt. Dies verdeutlicht auf eindrückliche Art und Weise, dass SuS mit DaZ schon viel mehr können und wissen, als es anfangs den Anschein macht (vgl. Tracy, 2007, S. 154).

Erwiesenermassen können Kinder unterschiedlicher Erstsprachen einzelne Aspekte der deutschen Sprache im Alter von drei bis vier Jahren relativ problemlos bewältigen. Dies zeigt einmal mehr, dass Kinder in der Lage sind, in jungen Jahren schon mehr als eine Sprache zu meistern. Umso wichtiger ist es, möglichst früh mit einer gezielten und breitgefächerten Sprachförderung bei SuS mit DaZ zu beginnen (vgl. Thoma & Tracy, 2006, S.77).

Eine Anzahl verschiedener Faktoren beeinflusst den Zweitspracherwerb und stellt die Forschung vor viele Fragen. Diese können emotionaler, sozialer oder begabungsbedingter Art sein. Geht man aber von der Kognitionspsychologie aus, spielen folgende drei Komponenten eine wichtige Rolle: Bei der Motivation spricht man von Interesse, Leistungsbereitschaft oder auch persönlichen Beziehungen mit der Zielsprache. Zweitens ist von der Fähigkeit und dem Sprachvermögen die Rede. Hierzu gehören Lernverhalten, das Alter oder auch Lernerfahrungen und die Impulsivität dazu. Die dritte Komponente ist die Gelegenheit. Damit ist die zur Verfügung stehende Zeit und Energie gemeint, ebenso wie die Qualität und der Aufbau des Unterrichts (vgl. Jeuk, 2010, S. 37f).

„Ein entscheidender Punkt ist die Frage, ob und in wieweit die Lernenden motiviert sind, die Zweitsprache umfassend zu erwerben. Wichtig ist, wie in der sprachlichen Umgebung mit den Kompetenzen in der Erstsprache umgegangen wird“ (Jeuk, 2010, S. 47).

Ein wesentlicher Aspekt bei mehrsprachigen SuS, die Sprachschwierigkeiten haben, ist die Unterscheidung von Alltags- und Bildungssprache. Gerade in der Bildungssprache fehlen den SuS oftmals wichtige Wörter oder Begriffe, deshalb ist eine systematische Wortschatz- und Sprachförderung so elementar (vgl. Jeuk, 2010, S. 76).

3.11 Zusammenfassung der sprachtheoretischen Aspekte

Es gibt verschiedene Theorien bezüglich des Spracherwerbs. Die aktuelle Theorie des Interaktionismus nach Bruner (2002) geht davon aus, dass eine wesentliche, wechselseitige Beziehung zwischen einem Kind und dessen Umwelt zur Sprachentwicklung bestehen muss (vgl. Bruner; zitiert nach Knapp et al., 2011, S. 18). „Sprache hat einen grossen Stellenwert und ist Grundlage für gelingende persönliche Entwicklung und erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft“ (Mannhard & Braun, 2008, S. 19).

Schon in frühesten Kindheit ist das menschliche Gehirn fähig, Sprachmuster zu erkennen und Regeln zu gestalten. Es bedarf keines speziellen Trainings, wohl aber eines umfang- und abwechslungsreichen Sprachangebots (vgl. Tracy, 2007, S. 5f). Organische Voraussetzungen, kognitive Fähigkeiten, das Zusammenspiel von Atmung und Stimme, Liebe und Geborgenheit sind Voraussetzungen für einen erfolgreichen Spracherwerb“ (Knapp et al., 2011, S. 12). Der Spracherwerb wird folglich durch verschiedene Aspekte beeinflusst.

In diesem Zusammenhang ist die Interaktion in Form von Kommunikation grundlegend. Förder- und Lehrkräfte müssen daher mehr vermitteln als nur methodisches Fachwissen, nämlich eine positive Grundhaltung und Freude am Kommunizieren (vgl. Tracy, 2007, S. 43). Weiter müssen von den Kindern pragmatische Kompetenzen zur Teilhabe an der Gesellschaft erlernt werden. Unter Pragmatik wird sprachliches Handeln im Umgang mit anderen Menschen verstanden (vgl. Knapp et al., 2011, S. 38). Es gibt dabei klare Vorgehensweisen, welche die SuS erlernen müssen. Eine geeignete Form zur Förderung der pragmatischen Kompetenzen ist das Erzählen.

In der heutigen Gesellschaft droht eine zunehmende Vereinsamung aufgrund übermässigen Medienkonsums. Deshalb ist das Erzählen im Schulalltag immer wichtiger geworden. Dazu können Gelegenheiten und Umgebungen geschaffen werden, die die SuS anregen und inspirieren (vgl. Bartnitzky, 2010, S. 36). In der Schule scheint es sinnvoll, das Erzählen in einer kurzweiligen Form zu organisieren. Die SuS können ermuntert werden initiativ, spielerisch und freudvoll mit Erzählmitteln umzugehen. Dazu gehört auch das Ausdenken und Erfinden eigener Geschichten. Hierfür bedarf es nur weniger Hilfsmittel, wie Bildern, Gegenständen, gemeinsamen Erlebnissen usw. (vgl. Claussen & Merkmann, 2003, S. 8).

„Das Sprechen selber als eigenwertiges sprachliches Handeln ist eher selten und wird den Schülerinnen und Schülern kaum bewusst als ein eigenständiges Lernfeld, in dem es durch Produktion, also durch Handeln, und Reflexion dieses Handelns etwas zu lernen gibt“ (Claussen & Merkmann, 2003, S. 8). Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Der Schriffterwerb nimmt einen grossen Teil des Sprachunterrichts ein. Deshalb gilt es über diese Dominanz nach zu denken und der Rhetorik in der Schule wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Claussen & Merkmann, 2003, S. 8).

Zu beachten gilt hierbei, dass das Erzählen nicht nur Gegenstand des Lernens, sondern deren Übermittler ist. Das Erzählen soll nicht bloss als Vorstufe der schriftlichen Erzählung gesehen werden, sondern einen eigenen Stellenwert besitzen (vgl. Claussen & Merkmann, 2003, S. 12).

Um erfolgreich Erzählen zu können, müssen einige Aspekte wie das Orientieren die Handlungslogik beachtet werden. Somit kann der Fokus auf das Strukturieren gelegt werden. Dies beinhaltet eine Einleitung, einen Höhepunkt und einen Schluss. Ausserdem ist es wichtig Kontraste, etwa in Form einer Komplikation, einzubringen (vgl. Knapp et al., 2011, S. 39f). Stein und Glenn (1979) beschreiben diese Abfolge mit folgenden Bestandteilen: Eine Geschichte braucht einer Kulisse, ein verursachendes Geschehen, einen Lösungsversuch, eine daraus folgenden Konsequenz und einen Schluss (vgl. Stein und Glenn; zitiert nach Ringmann, 2014, S.17)

Nach Schelten Cornish wird diese Abfolge der Erzählkomponenten als Makrostruktur einer Erzählung definiert (vgl. Schelten-Cornish; zitiert nach Ringmann, 2014, S. 17). Boueke u.a. (1995) beschreibt dazu vier Punkte als globale Struktur der Erzählung. Bei isolierten Ereignisdarstellungen besteht keinerlei Zusammenhang zwischen den verschiedenen Begebenheiten. Bei der linearen Ereignisdarstellung kommen Konjunktionen (und, dann) mit ins Spiel, diese werden aber eher zusammenhangslos eingefügt. Bei der strukturierten Ereignisdarstellung herrscht eine Abfolge der einzelnen Erlebnisse. Dabei wird von einem Anfangszustand, der zu einem veränderten Endzustand führt, ausgegangen. Bei der narrativ-strukturierten Ereignisdarstellung muss eine Komplikation vorhanden sein und der Zuhörer soll durch Evaluieren in die Geschehnisse mit einbezogen werden (vgl. Boueke; zitiert nach Knapp et al., 2011, S.41).

Neben der Makrostruktur gibt es die Mikrostruktur einer Erzählung. Die Mikrostruktur beinhaltet: „...die Wortwahl und die Grammatik übersatzmässiger Einheiten. Es wird die Kohäsion einer Geschichte gewährleistet, dies erfolgt beispielsweise durch Pronominalisierungen oder Konjunktionen“ (Ringmann, 2014, S.17). Als Arbeit an der Mikrostruktur wird zum Beispiel die Arbeit am Wortschatz, am mentalen Lexikon, oder an der Satzstruktur verstanden. Um eine gewisse Wortschatzkompetenz zu entwickeln, braucht es eine systematische Wortschatzarbeit (vgl. Selimi, 2010, S. 46). Diese ist Voraussetzung für fachkundiges Lesen, Schreiben und das Hörverständnis (vgl. Selimi, 2009, S. 47). Bei der Entwicklung der Satzstruktur sind die vier Meilensteine nach Tracy von grosser Bedeutung (vgl. Tracy, 2007, S. 77-81).

3.12 Zusammenfassung der sprach- und spieltheoretischen Aspekte – Auswirkungen auf die Produktentwicklung

Zusammenfassend gilt es hervorzuheben, dass in der heutigen Gesellschaft eine Art Vereinsamung, aufgrund des hohen Medienkonsums im Kleinkindalter droht. Diese kann mit Geschichten und Erzählungen durchbrochen und verhindert werden. Deshalb soll das Erzählen in der Schule wieder an Bedeutung gewinnen. Um die Erzählkompetenz der SuS zu fördern, bedarf es anregender, freudvoller Umgebungen und Gelegenheiten. Gerade in der Form eines Sprachspiels, wie es die Autorinnen mit **Tierisch gute Geschichten** schaffen wollen, kann das Erzählen und die Sprachförderung spielerisch und motivierend in den Schulalltag eingebettet werden. Zudem sind klare Rahmenbedingungen und Regeln gegeben, damit natürliche Sprachhemmungen minimiert werden. Dank einer einfachen, anschaulichen Spielanleitung und ansprechendem Spielmaterial wird den SuS ein selbständiges Spielen, Lernen und Erzählen ermöglicht. Zudem sollen die Sprachkarten auf einzelnen Buchstaben, Wörtern oder auch Sätzen aufgebaut werden, so dass neben der globalen Erzählstruktur/ der Makrostruktur, die Mikrostruktur ebenfalls trainiert wird. Sprache ist allgegenwärtig und unentbehrlich, deshalb ist es den Autorinnen dieser Arbeit ein Anliegen, dass Sprach-, Erzähl- und Wortschatzförderung möglichst oft und regelmässig in den Unterricht eingebaut wird.

Nach der Durchsicht der verschiedenen Entwicklungsphasen der Spielentwicklung wurde aufgrund der Altersstufe der gewählten SuS das Regelspiel als geeignet betrachtet. Bei der Entwicklung des Spiels wurden nun die theoretischen Aspekte beachtet. Diese sind im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

Auswirkungen der theoretischen Aspekte auf das Spielkonzept von **Tierisch gute Geschichten**:

- Das Regelspiel ist für die Primarstufe die geeignete Spielform, sie unterscheidet sich von anderen Spielformen dadurch, dass die Regeln schon im Vorfeld definiert sind (Siehe Kapitel 3.4.5).
- Spielregeln können sehr unterschiedlich sein und dadurch die Komplexität des Spiels beeinflussen (Siehe Kapitel 3.4.5)
- Das Einhalten von Spielregeln ist ein Prozess, der im Regelspiel geübt werden kann (Siehe Kapitel 3.4.5).
- Die Funktionalität des Regelspiels basiert auf vier Komponenten, diese sind: konkreter Gegenstand des Spiels, die Spielregeln, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die am Spiel teilnehmenden Personen (Siehe Kapitel 3.4.5).
- Mit zunehmendem Alter spielt der Konkurrenzkampf eine Rolle. In der Unterstufe ist das miteinander noch im Vordergrund, in der Mittelstufe wird das sich messen wichtiger (Siehe Kapitel 3.4.5).
- Eine nächste Entwicklungsstufe ist die Zone oberhalb des eigenen Entwicklungsstandes, so dass die Kinder Spielpartner/- innen suchen, die neue Impulse ins Spiel bringen (Siehe Kapitel 3.4.5).

- Da ökologische Einflüsse Auswirkungen auf die Spielenden und das Spiel haben, gilt es im Vorfeld der Spielentwicklung die Voraussetzungen des Zielpublikums zu analysieren (Siehe Kapitel 3.6.1).
- Bei der Wahl der Spielmittel soll auf allgemeine entwicklungspädagogische Faktoren, sowie auf ethische und technische Kriterien geachtet werden (Siehe Kapitel 3.7).
- Die Spielmaterialien sollen sich nach Faktoren wie Ruhe-, Konzentrations- oder auch Mitteilungsbedürfnis richten, aber auch das Bedürfnis nach Bewegung sollte mit den Materialien abgedeckt sein (Siehe Kapitel 3.7). Ebenso sollen verschiedene Sinne angeregt werden.
- Durch spielerische Aktivitäten, verbunden mit Spass, werden die SuS intensiver ins Geschehen eingebunden und so der Lernprozess intensiviert (Siehe Kapitel 3.8)
- Sorgfältig strukturierte Gruppenarbeiten, welche kooperationsfördernde Aufgaben beinhalten, geben den SuS die Möglichkeit, ihr Sozialverhalten zu trainieren. Gleichzeitig werden Lerninhalte in einem motivierenden und dem Individuum Sicherheit gebenden Rahmen geübt (Siehe Kapitel 3.8.1).
- Durch Spielen kann die intrinsische Motivation für das Lernen erhöht werden. Durch Reaktionen von aussen (z.B. Belohnung oder Sanktion), kann extrinsische Motivation angeregt werden (Siehe Kapitel 3.8.2).
- Bewegung beim Spielen fördert das Lernen (Siehe Kapitel 3.8.3).
- Spielen motiviert und regt das körpereigene Belohnungssystem an. Dadurch werden Glückshormone ausgeschüttet. Als Folge dessen entstehen Hochgefühle und der Eigenantrieb steigt (Siehe Kapitel 3.8.4).
- Die Förderung pragmatischer Kompetenzen wird durch das Erzählen und Erfinden von Geschichten gefördert (Siehe Kapitel 3.10.2).
- Strukturierte, systematische Wortschatzarbeit wird mit den verschiedenen Materialien eingefügt (Siehe Kapitel 3.10.7).
- Das Erzählen soll als gesellige Praxis durch das Erzählen und das Zuhören von Geschichten stattfinden (Siehe Kapitel 3.10.3).
- Die Handlungslogik muss mit strukturierten Informationen geübt werden (Siehe Kapitel 3.10.4).
- Die kognitiven Teilnetze des mentalen Lexikons werden durch verschiedene Sprachanwendungen erweitert (Siehe Kapitel 3.10.5).
- Sprachliche Kompetenzen werden durch das Spielen erweitert (Siehe Kapitel 3.10.6).
- Durch verschiedenen Sprachanlässe werden die jeweiligen Satzstufen, in der die SuS sich befinden gefestigt und erweitert (Siehe Kapitel 3.10.8).
- Durch das anregende Spielen werden SuS mit DaZ zum Sprechen, Erzählen und Zuhören motiviert (Siehe Kapitel 3.10.9).

4 Produktentwicklung

Im folgenden Kapitel wird die Produktentwicklung beschrieben. Dieser Prozess wird im Verlaufsprotokoll im Anhang zeitlich dargestellt (Siehe Anhang 3). Es werden die Idee, sowie die Produktion der einzelnen Spielmaterialien und der Spielanleitung beschrieben.

4.1 Erzählspiele auf dem Markt

Beim Durchsuchen nach möglichen Regelspielen zur Förderung der Erzählkompetenz wurde ersichtlich, dass wenige Spiele dieses Genres und zur ausgewählten Altersgruppe existieren. So gibt es einige Spiele mit Bildkarten, wie die Geschichten des Herrn Jakob oder Papa Moll- Bilderkarten, die vor allem jüngere Kinder ansprechen. Auch beim Sprechdachs, einem Erzählspiel für 1 bis 6 Kinder ab vier Jahren, werden vorwiegend jüngere Kinder angesprochen. Beim Spiel Es war einmal, das für 2 bis 10 Kinder ab zehn Jahren konzipiert ist, sind die älteren Kinder im Fokus. Für die SuS der Mittelstufe gibt es Erzählspiele wie Story Cubes oder Blackstories/ Yellowstories Karten. Bei diesen Spielen wird die Phantasie und das Sprechen angeregt, jedoch nicht der Aufbau einer Erzählstruktur. Deshalb war es den Autorinnen ein Anliegen, ein Regelspiel zu entwickeln, das spielerisch, in Einbezug von Bewegung und Kooperation, das phantasievolle Erzählen, aber auch den Aufbau einer Erzählstruktur von Primarschulkindern fördert.

4.2 Entwicklung des Spiels

Um heraus zu finden, welche Themengebiete SuS zum Erfinden von Geschichten interessieren, wurden SuS von der 2. bis 6. Klasse zu ihren Lieblingsthemen von den Autorinnen befragt. Aus den verschiedenen Themen der SuS stellten sich Tiere als Favorit für ein Erzählspiel, heraus. Weiter wurde das Regelspiel gewählt, weil es im Schulkontext eine klare Reglementierung vorgibt und zum Entwicklungsalter der gewählten Zielgruppe passt. Dies erleichtert das selbständige Spielen der SuS, was den Autorinnen wichtig war.

Aufgrund dieser Vorentscheide wurden verschiedene Spielideen angedacht, welche von den Autorinnen gespielt, überprüft und wieder verändert wurden, bis das endgültige Spielkonzept definiert war. Dabei lag der Fokus vor allem auf dem Spassfaktor, was aufgrund der Theorie und nach Ansicht der Autorinnen als bedeutsamer Aspekt für die Motivation zur Erweiterung der Erzählkompetenz wichtig war (Siehe Kapitel 3.8.2). Es wurde die Spielzeit überprüft und aufgrund dessen die Anzahl der Spielfelder und Spielkarten festgelegt, damit das Spiel auch bezogen auf die Spieldauer für die Praxis anwendbar war. In das Spiel wurde weiter ein Würfel eingebaut, damit Glück beim Spiel ebenso eine Rolle spielt. Die beiden verschiedenen Spielvarianten wurden in dieser Phase definiert. Dabei fiel der Entscheid zugunsten einer Wettkampfspielvariante und einer kooperativen Spielform (Siehe Kapitel 3.4.5 & 3.8.1).

Spielvariante 1 (Wettkampfspiel): Jeder Spieler⁴ wählt eine Spielfigur aus. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt und der jüngste Spieler beginnt. Dieser würfelt zuerst und zieht zum entsprechenden Spielfeld. Nun wird eine Sprachkarte ausgewählt. Er muss sich für einen Level entscheiden. Wenn der Spielende den Auftrag erfüllt hat, darf er die Anzahl Edelsteine, welche auf der Karte angezeigt ist, an sich nehmen. Es wird gespielt, bis der erste Spielende im Ziel ist. Dieser ist der 1. Gewinner. Der 2. Gewinner wird aufgrund der Anzahl Edelsteine ermittelt. Nun soll zum Abschluss eine gemeinsame Geschichte mit dem gelernten Wortschatz erfunden werden. Der Spieler, der als Erster im Ziel ist, darf zuerst eine Tier- und eine Verbkarte ziehen. Diese werden auf die roten Geschichtenkarten (1 bis 3) gelegt. Anschliessend ziehen die anderen Mitspieler im Uhrzeigersinn und legen ihre Karten hin. Der Spieler mit den meisten Edelsteinen beginnt mit dem Erfinden der Geschichte. Alle Spieler bringen ihre Ideen ein. Die Geschichte wird anhand der roten Geschichtenkarten erzählt.

Spielvariante 2 (kooperative Variante, ohne Gewinner): Es werden eine bestimmte Anzahl Edelstein in den See gelegt, welche Räuber gestohlen und dort versenkt haben. Jeder Spieler gibt zuerst einen Tipp ab, ob das gemeinsame Ziel erreicht wird. Der jüngste Spieler beginnt mit dem Würfeln und legt die gemeinsame goldene Spielfigur auf das entsprechende Spielfeld. Nun funktioniert es gleich wie bei der Spielvariante 1. Der Unterschied ist, dass alle mit der gleichen Figur ziehen und dass entsprechend der gelösten Aufgabe 1 bis 3 Edelsteine aus dem See genommen werden dürfen. Die Spielenden versuchen gemeinsam alle Edelsteine wieder in ihren Besitz zu bringen, bevor die Spielfigur im Ziel ist. Sobald die gemeinsame Spielfigur das Ziel erreicht, ist das Spiel beendet. In dieser Spielvariante ist das gemeinsame Erfinden einer Schlussgeschichte mit den roten Geschichtenkarten nicht vorgesehen.

Nach diesen Entscheidungen zu den beiden Spielvarianten wurden die Spielfeldvarianten Wald und Dschungel definiert. Dabei wurde das Thema Wald eher für die Unterstufe, das Thema Dschungel für die Mittelstufe gewählt. Natürlich können alle Altersgruppen die beiden Spielarten nutzen. Zur Evaluation des Projektes wurde aber die oben genannte Aufteilung überprüft.

Aufgrund der zeichnerischen Fähigkeiten der Autorinnen konnten keine angemessenen Zeichnungsvorlagen selbst gemacht werden. Daher wurde ein Illustrator, M. Scheufele, gefunden. Er zeichnete den Spielplan sowie die Tierkartenvorlagen. Die farbliche Gestaltung und die Herstellung der restlichen Materialien wurden von den Autorinnen übernommen.

Nach dem Studium der Theorie zur Sprachentwicklung erarbeiteten die Autorinnen die Karten in drei Levels zur Differenzierung im Spiel (Siehe Kapitel 3.10.7 & 4.3.4). Weiter wurden zu den neurowissenschaftlichen Aspekten und der Motivation Bewegungskarten hergestellt (Siehe Kapitel 3.8). Die Spielmaterialien wurden von den Autorinnen eigenständig hergestellt und sollten den Kriterien der Theorie entsprechen (Siehe Kapitel 3.7). Es wurden 16 Prototypen zur Evaluation in den Klassen erstellt.

Im Folgenden wird nun die Entwicklung der einzelnen Spielelemente genauer beschrieben.

⁴ In der Spielanleitung und in dieser Arbeit wird der Einfachheit halber die männliche Form der Spielenden gewählt.

4.3 Begründung und Herstellung der Spielobjekte

4.3.1 Spielplan

Nach ersten Spielversuchen wurde festgelegt, dass der Spielplan 26 Felder beinhalten sollte. Das Spielbrett selbst wurde als eine Art Wimmelbild konzipiert, was den Wortschatz und verschiedenste Sprechanlässe anregen sollte. Bei einer Ideensammlung wurden verschiedene Bildideen von den Autorinnen zusammengetragen. Um den Spielplan zu erhalten, wurde M. Scheufele gebeten, verschiedene Vorschläge zu skizzieren. Es wurde versucht witzige, kreative, aber auch ernsthafte Komponenten für Sprechanlässe einzubauen. Die farbliche Ausgestaltung des Spielplanes wurde wieder von den Autorinnen übernommen.

Abbildung 5: Erste Skizze Wald

Abbildung 6: Beginn der farblichen Ausgestaltung mit Buntstiften

Abbildung 7: farbliche Gestaltung

Damit der fertige Spielplan aufgezogen werden konnte, musste im Vorfeld der Spielplanuntergrund vorbereitet werden. Dazu wurden Graukarton 2mm (2 Bogen A4 Format/ Spiel) mit Leinenband miteinander verbunden.

Abbildung 8: Vorbereiteter Spielplanuntergrund

Die fertigen Spielpläne wurden farbig kopiert, mit Leimspray besprüht und auf die vorbereiteten Spielplanuntergründe aufgezogen (Vorderseite und Rückseite). Im Anschluss wurden diese mit Buchbindeleinwand eingefasst.

Abbildung 9: Aufgezogenes Spielfeld mit eingefasster Leinwandbindung

4.3.2 Spielfiguren

Zur Entwicklung der Spielfiguren haben sich die Autorinnen viele Gedanken gemacht. Es war wichtig, dass das Aussehen der Figuren ansprechend und optisch und thematisch zu den Spielfeldern passt. Ausserdem sollten sie mit kleineren und grösseren Kinderhänden gut aufgegriffen werden und gut von Feld zu Feld gerückt werden können (Siehe Kapitel 3.7). Mögliche Ideen wie Holzfiguren, Figuren aus Fimo oder Naturmaterialien wurden diskutiert. Daraus entwickelte sich die Idee, Negativformen von Schneckenhäusern und Muscheln aus Bausilikon herzustellen und mit einer gipsähnlichen Figurengiessmasse auszugiessen, um so die Rohlinge herzustellen. Im Anschluss wurden diese mit unterschiedlichen Farben lackiert und mit Glanzlack besprüht.

Abbildung 10: Form des Schneckenhauses; mit Knetmasse geschlossen und optimiert

Abbildung 11: Mit Giesmasse ausgefüllte Silikonformen

Abbildung 12: Rohlinge Schneckenhäuser

Abbildung 13: Lackierte Figuren

4.3.3 Edelsteine

Die Edelsteine soll für die Spielenden als Anreiz von aussen (extrinsische Motivation) im Zusammenhang mit den Aufgaben der Spielkarten wahrgenommen werden (Siehe Kapitel 3.8.2). Den Autorinnen war es wichtig, dass das für die Spielsteine in Frage kommende Produkt ansprechend auf die Kinder wirkt. Weiter soll es die taktile Ebene einbinden und die Sinne anregen. Da die Kristallsteine als eingebundenes Element des Spiels auch auf dem Spielfeld liegen, waren die Grösse und die Stabilität weitere Kriterien (Siehe Kapitel 3.7).

4.3.4 Sprachkarten

Es wurden drei Level von Sprachkarten zur Differenzierung erarbeitet. Die SuS können dabei individuell wählen, welcher Level ihnen entspricht. Die Sprachkarten helfen bei der Arbeit an der Mikrostruktur (Siehe Kapitel 3.10.4 & 3.10.7). Bei der Mikrostruktur geht es um die konkrete Wortwahl

(Wortschatz) und die Grammatik bestimmter Satzeinheiten. Mit der Mikrostruktur wird der logische Sinnzusammenhang einer Geschichte garantiert (vgl. Ringmann, 2014, S.17). Dies entsteht zum Beispiel durch Pronominalisierungen oder Konjunktionen. Es wurden daher Karten mit Pronomen und Konjunktionen eingebaut .

Bei den Was wäre, wenn...- Karten besteht die Möglichkeit, an der Mikrostruktur der Sätze zu arbeiten, da zwei oder drei Sätze gesagt werden müssen. Dadurch können Pronomen oder auch Konjunktionen eingesetzt werden und die SuS üben gezielt die Satzstruktur. Ähnlich ist es bei den Spielkarten, die einen Satz vorgeben; die SuS müssen diesen mit mindestens zwei Sätzen ergänzen. Auch bei den Zauberkrill- Karten werden mindestens zwei Sätze verlangt, und es kann eine Satzstruktur aufgebaut werden. Die Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum?– Karte und die Begriffserklärungs- Karten, bei denen es darum geht ein Wort zu umschreiben, erweitern ebenfalls die Fähigkeiten auf der Mikrostrukturebene (vgl. Reinhardt, 2003, S.66) (Siehe Kapitel 3.10.8).

Abbildung 14: Beispiele der Sprachkarten

Bei den Buchstaben- Karten (S-T-E-I-N) soll das Erzählen mit Erzählvorgaben geübt werden. Es geht dabei um den Aufbau des Wortschatzes. Je geübter die SuS im bildhaften Denken sind, desto einfacher können auch die Erzählauslöser sein. Als Erzählauslöser wird ein scheinbar gewöhnliches, aber mit dem Thema verknüpftes Wort, in seine Buchstaben zerlegt. Wesentlich ist hier, dass die SuS sich die Wörter bildlich vorstellen können (vgl. Reinhardt, 2003, S.66). Aus den Anfangsbuchstaben sollen dann willkürlich Wörter aus jedem Buchstaben geformt werden. Bei den älteren SuS wird zudem verlangt, dass sie aus den Wörtern einen oder zwei Sätze bilden (Siehe Kapitel 3.10.7).

Bei den Wort- / Reim- Karten (M-A-U-S, M-I-C-K-R-I-G, M-O-O-S...) , bei welchen ebenfalls der Wortschatz erweitert wird, sind die Zusammenhänge vor allem aufgrund des gleichen Anfangsbuchstabens gegeben und sollen dadurch zu Sprachspielereien und kleinen Geschichten anregen (vgl. Reinhardt, 2003, S.67) (Siehe Kapitel 3.10.7).

4.3.5 Tierkarten zur Erweiterung des Wortschatzes und zum Einüben der globalen Erzählstruktur

Im Spiel ist es eine Aufgabe, Tiere zu beschreiben, welche die anderen Spielenden erraten sollen. Dies unterstützt die Arbeit an der Mikrostruktur (Siehe Kapitel 3.10.4 & 3.10.7). Die Tierkarten wurden anschliessend für das Einüben der Makrostrukturelemente, der globalen Erzählstruktur, erneut verwendet. Die SuS können jeweils eine Tierkarte für die Schlussgeschichte mit den roten Geschichtenkarten wählen, um so eine Idee für die Geschichte zu entwickeln (Siehe Kapitel 3.10.4).

Abbildung 15: farblicher Test der Tierkarten

Die Tierkarten wurden zeichnerisch um zusätzliche Details ergänzt, um die Phantasie weiter anzuregen. Dadurch erhalten die SuS die Möglichkeiten freier zu assoziieren. Die Tierkarten wurden von M. Scheufele illustriert und anschliessend farblich von den Autorinnen gestaltet.

Abbildung 16: fertige Tierkarten

4.3.6 Bewegungskarten zur Förderung der Motivation

Wie in der Theorie beschrieben, ist Bewegung für das Lernen grundlegend (Siehe Kapitel 3.8.3). Daher wurden in das Spiel Bewegungskarten eingebaut. Diese werden im Folgenden beschrieben:

Bei den Brain-Gym-Übungen geht es darum, durch die drei primären Bewegungsarten die körperlichen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zu schaffen. Diese verschiedenen Arten von Bewegung spielen zusammen:

Bei den Fertigkeiten der Organisation/ Stabilisierung geht es um das Trainieren einer aufrechten Körperhaltung, um das Stehen auf einem Bein oder einfach um das Gleichgewicht. Auch das Drehen, Ziehen, Tragen oder Drücken gehören in diesen Bereich. Die Brain-Gym-Übungen können die positiven Einstellungen gegenüber Aufgaben verbessern (vgl. Dennison & Dennison, 2013, S. 23).

Bei den Fertigkeiten des Fokus/ Beteiligung für die Fortbewegung stehen Tätigkeiten wie Gehen, Laufen, Klettern oder Hüpfen im Vordergrund. Es geht darum, das Räumlichkeitsgefühl zu verbessern. Hier helfen die Brain-Gym-Längsbewegungen beim Ausbau dieser Fähigkeiten (vgl. Dennison & Dennison, 2013, S. 23).

Zu den Fertigkeiten der Kommunikation/ der Verarbeitung für sensomotorische Koordination gehören Betätigungen wie Zuhören, Malen, Schneiden, Schauen, etwas Halten, einen Ball werfen und fangen oder auch Werkzeuge benutzen. Hier wirken die Brain-Gym-Mittellinienbewegungen fördernd (ebd.).

Bei den Brain-Gym-Übungen geht es also auch darum, die drei wesentlichen Funktionsbereiche wie Organisation, Fokus und Kommunikation und deren körperliche Mechanismen zu fördern (ebd.). „Diese drei Funktionsebenen ermöglichen es dem Lernenden, bewusst wahrzunehmen, wie er sich am besten durch eine ihm gestellte Aufgabe bewegt“ (Dennison & Dennison, 2013, S. 24).

Die Brain-Gym-Übungen in den Bewegungskarten:

Die *Hook-ups* verhelfen zu einem positiven Selbstbild, andere zu respektieren und Risiken richtig einzuordnen. Ebenso unterstützen diese Übungen das Lösen von Prüfungsaufgaben, so dass Informationen abgerufen werden können.

Die *Gehirnpunkte* helfen, die visuellen Fertigkeiten beim Lesen oder beim Wechseln von einer Seite zur anderen zu verbessern. Zudem wird das Denken in Worten unterstützt, dieses braucht es um Sprache oder abstrakte Begriffe zu verarbeiten. Auch für das schnelle Lesen kann diese Übung hilfreich sein.

Die *Überkreuzbewegungen* wirken in vielen Bereichen unterstützend, so dass sie am besten regelmäßig in den Unterricht eingebaut werden. Sie helfen sowohl beim lauten, ausdrucksvollen Lesen, beim schnellen Lesen, bei der Visualisierungsfähigkeit zum Denken, beim kreativen Denken und auch als Vorbereitung für Prüfungssituationen.

Die *Eule* ist eine Unterstützungsübung für das Buchstabieren und die Rechtschreibung, aber auch beim Rechnen, da sie den Zugang zu mathematischen Fertigkeiten erleichtert. Zudem hilft sie beim schnellen Lesen (vgl. Dennison & Dennison, 2013, *Brain-Gym*).

Auch der *Elefant* kann das Buchstabieren, die Rechtschreibung und das Rechnen fördern.

Das *Nackenrollen* verbessert den Zugang zu mathematischen Fertigkeiten, so dass Begriffe wie Menge oder Masse besser verinnerlicht werden. Auch fürs selbständige Lernen zu Hause, insbesondere fürs Gedächtnis und das abstrakte Denken kann es hilfreich sein.

Die *Wadenpumpe* ist wiederum vielseitig einsetzbar. So ist sie beispielsweise für das Leseverständnis, aber auch für das Rechnen hilfreich. Zudem kann sie das kreative Schreiben oder das schnelle Lesen verbessern.

Die *liegende Acht* kann für eine Verbesserung der Augen-Hand-Koordination oder zur Förderung des abstrakten Denkens eingesetzt werden. Darüber hinaus hilft sie auch beim schnellen Lesen und beim Lösen von Prüfungsaufgaben. Somit ist es auch hier empfehlenswert, diese Übung vermehrt einzubauen (vgl. Dennison & Dennison, 2013, *Brain- Gym*).

Bei den acht anderen Bewegungskarten wurde der Fokus auf den Spass und die Möglichkeit zur Bewegung gelegt.

Abbildung 17: Beispiele der Bewegungskarten

4.3.7 Die roten Geschichtenkarten

Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, entwickelt sich stufenweise und ist in der Regel mit etwa fünf bis sechs Jahren abgeschlossen. Die SuS sollten nun in der Lage sein, die Problematik einer Geschichte zu erfassen und eine Auflösung zu finden. Da dies für SuS mit besonderen Bedürfnissen Schwierigkeiten darstellt, wurde in das Spiel die Geschichtenkarten eingebaut. Nachdem im Spiel durch die Sprachkarten an der Mikrostruktur geübt wurde, soll zum Abschluss des Spiels an der ganzen Makrostruktur trainiert und eine gemeinsame Schlussgeschichte erfunden werden (Siehe Kapitel 3.10.4).

Abbildung 18: Rote Geschichtenkarten für die gemeinsame Schlussgeschichte

Nachdem alle SuS der Gruppe eine Tier- und eine Verbenkarte gewählt haben, legen sie diese auf die verschiedenen Plätze. Die Tierkarten kommen auf die erste Geschichtenkarte, die Verben auf die zweite Geschichtenkarte und der Schluss bildet die dritte Geschichtenkarte. Nun soll miteinander eine Geschichte erfunden werden, wobei mit der ersten Geschichtenkarte der Rahmen, die Kulisse der Geschichte eingeführt werden soll. Die SuS helfen sich gegenseitig beim Erfinden (Siehe Kapitel 3.10.4). Auf der zweiten Karte wird nun ein verursachendes Geschehen, ein Problem oder ein Ereignis dargestellt, für welches im Anschluss eine Lösung oder eine logische Konsequenz gefunden werden muss. Auf der dritten Geschichtenkarte muss ein passender Schluss gefunden werden (Siehe Kapitel 3.10.4). Die Struktur der Geschichtenkarten sollte den SuS ein Gerüst geben, welches sie zur Verwendung der Makrostrukturelemente führen soll. Durch die Zusammenarbeit mit leistungstärkeren SuS, welche diese Elemente bereits verwenden, lernen die fokussierten SuS von den anderen Spielenden (Siehe Kapitel 3.8.1 & 3.10.6).

4.4 Organisation der Spielmaterialien

Damit die Spielmaterialien von den SuS leichter zu organisieren sind, werden die Karten mit Gummibändern zusammengehalten. Die Sprachkarten und die Kristallsteine werden in weissen Organza-säcklein versorgt. Für den Zauberkristall wurde eine kleine Schachtel blau und mit Glitzerlack besprüht. Die ganzen Spielmaterialien werden in einer Schachtel verstaut.

Bei der Auswahl der Verpackungsmaterialien wurde auf die Ästhetik geachtet (Siehe Kapitel 3.7).

4.5 Spielanleitung

In der Spielanleitung wird Wert auf eine einfache, klare Sprache gelegt. Durch eine übersichtliche Darstellung mit Stichworten in der linken Spalte sollen sich die Spielenden möglichst schnell einen Überblick verschaffen können. Mit den eingefügten Tierbildern wird die Vorfreude auf das Spiel geweckt. Die beiden Spielvarianten werden bewusst getrennt voneinander erklärt. Dadurch ist eine schnelle Übersicht möglich.

Abbildung 20: Titelblatt der Spielanleitung

Abbildung 19: Ansicht einer Seite der Spielanleitung

5 Empirische Forschung

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsdesign zur Evaluation des Produktes vorgestellt. Im Gegensatz zu einer rein analytischen Arbeit (Literaturarbeit) wird in dieser Arbeit ein Spiel in Schulklassen evaluiert. Es wird folglich empirische gearbeitet.

In der empirischen Forschung ist das Ziel, systematisch und methodisch neues Wissen aufgrund der direkten Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit zu generieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 150f). Die Trennung der eigenen Hypothesen und theoretischen Annahmen von der empirischen Auseinandersetzung ist dabei grundlegend (ebd.). Dabei ist im Bereich der Sozialwissenschaften in diesem Jahrhundert festzustellen, dass ein rein quantitatives⁵ Vorgehen nicht mehr als Ideal gilt (vgl. Mayring, 2002, S. 9). Mayring (2002) beschreibt zu diesem Trend: „Das rein quantitative Denken ist brüchig geworden...“ (2002, S. 9). Vielmehr scheint die Sozialforschung darauf abzielen, die Situation qualitativ⁶ auszuwerten. Es wird sich den Menschen und Dingen nicht rein quantitativ angenähert, sondern versucht, den untersuchten Gegenstand zu verstehen und die Qualität zu erfassen (vgl. Mayring, 2002, S.9). In diesem Zusammenhang wird der Begriff der Aktionsforschung für schulische Kontexte zentral.

5.1 Aktionsforschung

Im Bereich der Empirischen Forschung gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Das für diese Arbeit gewählte Forschungsdesign lässt sich dem Oberbegriff der Aktionsforschung zuordnen. Dieser Art der Forschung wird von Personen betrieben, die von einer sozialen Situation (z.B Unterricht) betroffen sind. Aktionsforschung setzt an Fragestellungen der schulischen Praxis an und beinhaltet das regelmässige Vergleichen von Aktion und Reflexion. Diese Art von Forschung beinhaltet längerfristige Forschungszyklen. Das heisst, auf Aktion erfolgt eine Beobachtung, die Reflexion und anschliessend erneute Aktion. Dabei sollte das Verhältnis von Aufwand und Erfolg übereinstimmen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 17).

Abbildung 21: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter & Posch, 2007, S.17)

⁵ Definition quantitative Forschung: Mittels standardisierten, klar vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wird in dieser Art der Forschung versucht, bestimmte Phänomene in Zahlen zu erfassen und zu messen, so dass daraus Rückschlüsse gezogen werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 159).

⁶ Definition qualitative Forschung: Diese Art von Analyse zielt darauf ab, mit nicht standardisierten Befragungen Bedeutungen oder den Sinn einer Handlung zu erkennen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 158).

In dieser Arbeit beschränkte sich die Evaluation auf den ersten Entwicklungszyklus. Aufgrund der Erarbeitung des Produktes war es zeitlich nur einmal möglich, dieses zu evaluieren. Die Arbeit beinhaltet die anschließende Auswertung der Evaluation und die dadurch zusammengetragenen Ergänzungen zur Veränderung/ Anpassung des Spieles oder der Spielform. Bei einer solchen Evaluation gilt es einige Kriterien zu beachten.

5.2 Klassische Gütekriterien des Wissenschaftlichen Arbeitens

Als zentrale Gütekriterien der empirischen Forschung werden in der Literatur die Objektivität, die Reliabilität und die Validität genannt (vgl. Altrichter & Posch, 2007; Roos & Leutwyler 2011). Die Objektivität wird dadurch definiert, dass zwei unterschiedliche Beobachter das gleiche Phänomen erkennen. Reliabilität meint die Wiederholbarkeit; dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Beobachtung eines Ereignisses dasselbe Ergebnis feststellt. Validität meint, dass aufgrund des Forschungsdesigns tatsächlich die Fragestellung beantwortet werden kann. Diese Gütekriterien bauen darauf auf, dass ein Forschungsgegenstand wiederholt analysiert wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). In dieser Arbeit wurde aus zeitlichen Gründen eine weitere Evaluation nicht mit einbezogen.

Der Aufbau des Forschungsdesigns wurde durch die wissenschaftlichen Gütekriterien definiert, damit eine erneute Messung, zum Beispiel in Form eines Experimentes mit einer Kontrollgruppe, zu einem späteren Zeitpunkt möglich wäre (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 181). Da es sich bei diesem Forschungsdesign um einen Aspekt der qualitativen Sozialforschung handelt, wurde noch ein weiteres Kriterium beachtet.

5.3 Triangulation als Gütekriterium der qualitativen Sozialforschung

Triangulation meint die Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden zur Betrachtung und zur Lösung einer Fragestellung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178; Mayring, 2002, S. 148f). Dabei ist es nicht das Ziel, eine vollständige Übereinstimmung zu finden, sondern die verschiedenen Analysemethoden zu einem ganzen Bild zusammenzufügen. Um ein klares Bild des erforschten Gegenstandes zu finden, ist es daher sinnvoll, qualitative und quantitative Zugänge zu verbinden und damit das Bild zu vervollständigen (vgl. Meyer, 2002, S. 148).

Daher wird das Spiel aus Sicht der fokussierten SuS, der Klasse sowie den LP auf die Praxistauglichkeit sowie der gewünschten Leistungssteigerung hin erforscht. Dadurch kann das Spiel aus verschiedenen Perspektiven bewertet und die verschiedenen Unterfragen vielseitig beantwortet werden.

5.4 Zusammenfassung der wissenschaftlichen Aspekte

In der empirischen Forschung ist es das Ziel, systematisch und methodisch neues Wissen aufgrund der direkten Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit zu generieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 150f). In Bereich der neueren Sozialwissenschaften wird sich den Menschen und Dingen vermehrt nicht rein quantitativ angenähert, sondern versucht, den untersuchten Gegenstand zu verstehen und die Qualität zu erfassen (vgl. Mayring, 2002, S.9). In diesem Zusammenhang wird der Begriff der Aktionsforschung für schulische Kontexte zentral. Das für diese Arbeit gewählte Forschungsdesign lässt sich dem Oberbegriff der Aktionsforschung zuordnen.

Dieser Art der Forschung wird von Personen betrieben, die von einer sozialen Situation (z.B. Unterricht) betroffen sind. Aktionsforschung setzt an Fragestellungen der schulischen Praxis an und beinhaltet das regelmässige Vergleichen von Aktion und Reflexion (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 17). Als zentrale Gütekriterien der empirischen Forschung werden die Objektivität, die Reliabilität und die Validität genannt (vgl. Altrichter & Posch, 2007; Roos & Leutwyler 2011). Da es sich beim gewählten Forschungsdesign um einen Aspekt der qualitativen Sozialforschung handelt, wurde ein weiteres Kriterium beachtet, die Triangulation. Triangulation meint die Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden zur Beantwortung einer Fragestellung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178; Mayring, 2002, S. 148f). Dabei ist es nicht das Ziel, eine vollständige Übereinstimmung zu finden, sondern die verschiedenen Analysemethoden zu einem ganzen Bild zusammenzufügen (vgl. Meyer, 2002, S. 148).

6 Forschungsdesign

Um das Spiel bezogen auf die Praxistauglichkeit zu evaluieren, wurde entschieden, durch die Verwendung unterschiedlicher Forschungsmethoden sowie unterschiedlicher Befragter eine Aussage zu triangulieren. Im Folgenden wird die Wahl der Stichprobe aufgezeigt. Anschliessend werden die Methoden vorgestellt. Es werden die zu beachtenden Punkte bei der Herstellung von Fragebogen und Analyserastern aufgezeigt sowie die einzelnen Forschungsinstrumente inklusive der Vor- und Nachteile erläutert. Abschliessend wird berichtet, wie die Autorinnen die Forschungsdaten auswerten.

6.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Zusammensetzung der Stichproben für qualitative Auswertungen sollte in Bezug auf bedeutsame Merkmale möglichst verschiedenartig sein (vgl. Reinders; zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 178). Es sollten Mädchen und Knaben unterschiedlicher Schulstufen aus allen sozialen Schichten, mit oder ohne Migrationshintergrund sowie leistungstärkere und leistungsschwächere SuS vertreten sein. Verschiedenartige Stichprobenauswahlen garantieren, dass verschiedene Einschätzungen und Leistungen vertreten sind. Nur wenn es eine heterogene Bandbreite gibt, kann ein Forschungsgegenstand in seiner ganzen Komplexität erfasst werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 178).

Zur Testung des Spieles wurden zuerst 1. bis 6. Klassen ausgewählt. In der Auseinandersetzung mit dem Zeitraum und der Theorie wurde entschieden, das Spiel an der 2. bis 6. Klasse zu testen. Um das Spiel erfolgreich spielen zu können, ist eine gewisse Lesekompetenz notwendig. Da dies in der 1. Klasse nicht gegeben ist, wurde die Stichprobenwahl eingegrenzt.

Es wurden im folgenden LP angefragt, damit mindestens ein bis zwei Klassen pro Jahrgangsklasse das Spiel testeten. Weil die Autorinnen als zukünftige SHP mit SuS mit besonderen Bedürfnissen arbeiten, wurden diese als spezifische Untergruppe in der Stichprobenwahl berücksichtigt.

Tabelle 2: Stichprobenauswahl

Klasse	Anzahl SuS
2.Klasse A	19
2.Klasse B	25
3.Klasse A	18
3.Klasse B	25
4.Klasse A	22
5.Klasse A	23
5.Klasse B	21
6.Klasse A	20
6.Klasse B	18
Total	194
Davon fokussierte SuS	36

Die fokussierten SuS wurden von den LP der jeweiligen Klassen ausgewählt. Es wurde den LP mitgeteilt, dass es SuS sein sollten, die beim eigenständigen Erzählen von Geschichten in Standardsprache Schwierigkeiten aufwiesen. Dabei sollten die SuS mindestens zwei Jahre im deutschen Raum leben, damit sie genügend Sprachkenntnisse mitbrachten, um am Spiel partizipieren zu können.

6.2 Methodenwahl

Für das Projekt wurden folgende Forschungsmethoden gewählt.

6.2.1 Übersicht über die verwendeten Forschungsmethoden

Tabelle 3: Übersicht über die einzelnen Forschungsmethoden

Was	Auswertung	Stichprobe
Videoaufnahmen zur strukturierten Beobachtung	quantitative und qualitative Auswertung	fokussierte SuS
Wortstandserfassung	quantitative Auswertung	alle SuS
Begleitender Fragebogen SuS	quantitative Auswertung	fokussierte SuS
Wöchentlicher Fragebogen LP	quantitative und qualitative Auswertung	LP
Schlussfragebogen SuS	quantitative und qualitative Auswertung	alle SuS
Schlussfragebogen LP	quantitative und qualitative Auswertung	LP

Die Wahl der Methoden wurde zur Beantwortung der unterschiedlichen Unterfragen festgelegt. Mittels einer Längsschnittstudie in Form einer Panelstudie⁷ wurden die fokussierten SuS bezüglich der 1. Unterfrage *Inwiefern können die SuS mit besonderen Bedürfnissen ihre Erzählkompetenz durch vielfältige, strukturierte und differenzierte Sprechsituationen erweitern* mit einem Prä- und einem Posttest in Form von Wortschatzerfassungen und Videoaufnahmen erfasst und mittels eines Rasters zur Sprachkompetenz von den Autorinnen quantitativ/ qualitativ analysiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 174ff).

Die 2. und 3. Unterfragen *Inwiefern können die SuS das Spiel **Tierisch gute Geschichten** nach einer Einführung ohne Unterstützung von Erwachsenen spielen* und *Inwiefern können verschiedene Aktivitäten wie Erzählen, Bewegung, Interaktion die Spiel- und Lernfreude der SuS anregen* wurden bei den Befragten mittels begleitender Fragenbögen bei den LP (wöchentlich) und den fokussierten SuS (nach jedem Spiel) erfasst, um die Veränderungen während der Spieltestphase zu erfahren. Diese Fragebögen wurden quantitativ ausgewertet und mit qualitativen Ergebnissen ergänzt. Um eine abschliessende Meinung der Befragten zu den Unterfragen zwei und drei, sowie der 4. Unterfrage *Inwiefern ist das entwickelte Produkt für den Einsatz im Schulunterricht geeignet* zu erhalten, wurden mittels Schlussfragebögen alle SuS, sowie die LP am Ende der Spieltestphase befragt. Diese Fragebögen wurden quantitativ analysiert und mit qualitativen Erkenntnissen ergänzt. Weiter wurde bei allen SuS zur Veränderung des Wortschatzes ein Prä- und Posttest zur quantitativen Auswertung durchgeführt, um die Meinungen der Befragten zu ergänzen.

⁷ Definition Panelstudie: Die gleiche Personengruppe wird mehrmals mit dem gleichen Instrument befragt, um die Entwicklung zu analysieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 180).

Aus der Triangulation der einzelnen Forschungsergebnisse erarbeiten die Autorinnen ein abschließendes Fazit zur Hauptfragestellung.

Um geeignete Forschungsinstrumente zu erstellen, gilt es einige Punkte zu beachten. Diese werden nun dargestellt.

6.2.2 Herstellung eines Fragebogens

Die schriftliche Befragung ist eine Art Interview. Im Gegensatz zu einem Interview kann der Forscher aber bei Fragebögen nicht unmittelbar zurück fragen um Antworten zu präzisieren. Fragebögen gelten als einfach herzustellende und analysierbare Forschungsmethode. Jedoch trägt dieser verbreitete Anschein. Die Verwendbarkeit hängt entscheidend von der Qualität der Fragen ab, da ein Rückfragen nicht möglich ist. Selbst wenn die Fragen geeignet gestellt werden, kann der Erkenntnisgewinn geringer als erwartet ausfallen. Dies hängt mit der starken Strukturierung des Erhebungsinstrumentes zusammen. Es müssen daher einige Punkte bei der Erarbeitung eines Fragebogens beachtet werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.1 67f).

Zu Beginn der Herstellung sollten sich Forschende überlegen, welche Fragestellungen durch die Befragung beantwortet werden soll. Dabei lautet der Grundsatz: „Die Methoden folgen den Fragestellungen und nicht umgekehrt!“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 168f). Bei der Konstruktion von Fragebögen sollte daher die Auswertung bereits mitbedacht werden, damit diese anschliessend effektiv und nicht zeitraubend wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 169).

Den Fragebögen passend zur erforschenden Situation zu gestalten und zu formulieren ist sinnvoll, damit die Befragten weniger Abwehr gegenüber dem Instrument zeigen und sich verstanden fühlen (ebd.). Es gilt weiter zu beachten, dass ein Fragebogen alle zu erforschenden Themen abdeckt und eine theoretische Verknüpfung vorhanden ist. Wichtig ist weiter, dass die Fragen nur eine Auskunft, ein Item, erfragen, damit die Antworten eindeutig sind. Vorgängig sollten sich Forschende überlegen, ob die Fragen missverstanden werden können oder Suggestivfragen verwendet werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 170). Die Fragen sollten keine emotional belastete, zu persönliche, tabuisierte oder zu indiskrete Themen befragen, welche die Befragten zu Antworten nach der Erwartung der Forschenden lenken könnten. Weiter muss entschieden werden, ob eine Stichprobe direkt oder indirekt befragt wird, ob also persönliche Meinung gefragt ist oder die vermutete Meinung Dritter erfragt wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 171).

Es gibt verschiedene Arten, Items zu erfragen, zum Beispiel durch offenerer Antwortmöglichkeiten wie offene Fragen oder eher geschlossene Antwortmöglichkeiten wie mit Multiple Choice⁸, Rating- Skalen⁹ usw. (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Die Beantwortung offener Fragen können wichtige qualitative Ergebnisse generieren. Es muss aber mit einem grossen Teil nicht beantworteter Fragen gerechnet werden (vgl. Kuckartz, Ebert, Rädiker & Stefer; zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 235).

⁸ Multiple- Choice Fragen: Es gibt mehrere, klar unterschiedliche Ankreuzmöglichkeiten als Antwort auf eine Frage (vgl. Roos & Leutwyler, 2007, S. 234).

⁹ Rating- Skalen: Der Befragte schätzt die Situation zu einer Frage auf einer Skala ein (vgl. Roos & Leutwyler, 2007, S. 234).

Trotzdem wird empfohlen, in jedem Fall gegen Ende der Befragung eine Möglichkeit für Bemerkungen einzuplanen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Bei der Herstellung von Rating- Skalen gibt es unterschiedliche Meinungen, ob eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Einschätzungsmöglichkeiten sinnvoll ist (Stier; zit. nach Ross & Leutwyler, 2011, S. 235). Bei einer ungeraden Anzahl besteht die Möglichkeit der Wahl einer mittleren Antwortkategorie, welche übermässig häufig gewählt werden könnte. Dadurch wird die Interpretation der Ergebnisse erschwert (ebd.). Im Gegensatz dazu werden Items mit einer geraden Anzahl häufiger nicht beantwortet (vgl. Häder; zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Das könnte daran liegen, dass Befragte, die tatsächlich unsicher sind, sich wirklich nicht entscheiden können (vgl. Raitel; zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Für die Wahl der Antwortkategorien bei einem Fragebogen muss daher jedesmal neu entschieden werden, ob eine gerade oder eine ungerade Skala sinnvoll ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235).

Um die Reliabilität zu gewährleisten, sollte jede Forschungskomponente in unterschiedlichen Fragen mehrmals befragt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.235). Der Ablauf der Fragen sollte so dargestellt werden, dass es von der einfacheren zur konkreteren Frage geht (vgl. Moser; zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 237).

Roos und Leutwyler (2011) empfehlen weiter, dass ein Pretest mit einer kleinen Gruppe der Stichprobe sinnvoll wäre, um die Dauer des Ausfüllens und das Verständnis für die Fragen abzuschätzen (vgl. S. 235).

Zusammenfassend beachteten die Autorinnen für die Herstellung der Fragebogen im Zusammenhang mit diesem Projekt folgende Punkte:

- Die Fragen sollen entlang der Fragestellung entstehen.
- Der Fragebogen soll passend zur Situation der SuS; der LP sein.
- Der Fragebogen soll die Befragten von der Sprache her ansprechen.
- Die Auswertung der Items wird vorgängig überlegt, so dass diese effektiv und angemessen ausgewertet werden können.
- Es sollen alle Themen des Projektes in der Befragung behandelt werden.
- Es sollen keine Suggestivfragen, mehrdeutige oder zu persönliche Fragen gestellt werden.
- Um die SuS anzusprechen, werden die Fragen direkt formuliert.
- Es werden teilweise offene Fragen eingebaut, damit Bemerkungen zur qualitativen Auswertung beachtet werden können.
- Für die Rating- Skalen werden 1 bis 6 mögliche Ankreuzfelder gewählt, damit eine eindeutige Zuordnung der Antworten erfolgen kann. Bei Unsicherheiten der SuS besteht die Möglichkeit die Autorinnen zu fragen, da diese beim Ausfüllen anwesend sind.
- Jedes Thema wurde in den Fragebögen nur einmal erfragt, obwohl aus Gründen der Reliabilität die Items mehrmalig befragt werden sollten. Dies geschieht aus Zeitgründen. Die Fragebögen sollen für die Befragten kurz bleiben. Durch die Triangulation der einzelnen Forschungsmethoden und der Befragten wird versucht, die Reliabilität zu erhalten.

- Die Fragebögen wurden entlang der Forschungsfragen erarbeitet. Die Autorinnen überlegten sich dies vorgängig, damit die Auswertung einfach gehalten werden konnte. Daher ist die Einhaltung der Fragen von einfachen zur schwierigeren Fragen nicht immer gegeben.
- Aus zeitlichen Gründen wurde ein Pretest der Fragebögen weg gelassen, da fünf Klassenstufen hätten befragt werden müssen.

Die einzelnen Fragebögen werden anschliessend in diesem Kapitel vorgestellt.

6.2.3 Herstellung eines Videoanalyserasters

Wird eine Beobachtung für quantitative Auswertungen verwendet, muss vorher ein genau strukturiertes Kategoriensystem erarbeitet werden. Dieses Raster soll neben den eng begrenzten Kategorien auch die Rahmenbedingungen wie Ort, Zeitpunkt, Datum und die beobachtende Person erfassen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 199). Das Analyseraster wird später in diesem Kapitel beschrieben (Siehe Kapitel 6.2.5).

6.2.4 Erläuterungen für die LP zum Forschungsdesign

Nach Roos und Leutwyler (2011) muss ein Forschungsinstrument mit einem Begleitbrief, der das Forschungsanliegen begründet, verteilt werden (vgl. S. 238). Um den LP das Forschungsdesign zu erläutern, wurde ein Brief mit einer Anleitung zum Ablauf der Testphase und den Fragebögen erarbeitet und frühzeitig abgegeben. Die LP wählten die vier fokussierten SuS aus den jeweiligen Klassen aus. Fragen zum Forschungsdesign wurden von den begleitenden Autorinnen wenn nötig beantwortet. Die Fragebögen wurden den LP zur Vereinfachung ausgedruckt mit dem Spiel geliefert. Der Begleitbrief und die Anleitung sind im Anhang ersichtlich (Siehe Anhang 4).

6.2.5 Videoaufnahme zur strukturierten Beobachtung der fokussierten SuS zur quantitativen und qualitativen Auswertung

Die vier fokussierten SuS jeder Klasse wurden zu Beginn und nach der Testphase einzeln gefilmt. Dabei war der Auftrag der SuS, eine eigene Geschichte zum Thema Wald/ oder Dschungel (je nach festgelegtem Spielthema) zu erfinden. Sie konnten, wenn sie wollten, die Tierkarten oder Verbenkarten zum Ideenfinden benutzen. Es bestand aber auch die Möglichkeit, frei zu erzählen. Anschliessend wurden die Videosequenzen ausgewertet und die Erzählkompetenz mittels eines strukturierten Beobachtungsrasters, welches aufgrund der Theorie erarbeitet wurde, von den Autorinnen analysiert und interpretiert. Es wurden dabei die Einleitung, der Höhepunkt, das Merkmal des Spannungsbogens, der Schluss sowie die Einschätzung der Stufen der globalen Erzählstruktur analysiert. Dabei wurde die höchste Stufe, welche in der Geschichte vorkam, als aktuelle Stufe gewertet (Siehe Anhang 21).

Vorteile dieser Forschungsmethode sind, dass verbales sowie nonverbales Verhalten mehrmals analysiert werden kann. Mögliche Schwierigkeiten könnten sein, dass die technischen Mittel nicht korrekt funktionieren.

Ausserdem lenkt die Kamera die SuS ab und könnte die Anspannung erhöhen. Um aus Videoaufnahmen einen konkreten Nutzen zu erhalten, wird viel Zeit für die Durchsicht benötigt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 149).

Weiter ergeben sich auch beim Analysieren Fehlerquellen. Forschende bewerten das Verhalten subjektiv, mit ihren eigenen Vorstellungen und Gefühlen. Es kann passieren, dass das Gesehene nicht erkannt werden möchte. Ein strukturiertes Beobachtungsraster versucht diese Schwächen auszugleichen, indem es nach verschiedenen Aspekten beobachtet wird. Dabei verlieren die Beobachtenden ihre vollumfängliche Perspektive. Sie sollten daher die strukturierte Analyse mit freien Beobachtungen ergänzen und interpretieren (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 128).

6.2.6 Wortstandserfassungen bei allen SuS zur quantitativen Analyse

Mittels eines Prä- und Posttest zum Wortstand bezogen auf das Thema (Wald/ Dschungel) wird ermittelt, wie sich der Wortschatz durch die Auseinandersetzung mit dem Spiel verändert. Zur Datenanalyse werden diese gezählt und die Wortstandserhebungen (Beginn/ Ende) miteinander verglichen (Siehe Anhang 17).

Vorteil dieser Forschungsmethode ist, dass eine quantitative Aussage gemacht werden kann, welche im Sinne der Triangulation die qualitativen Erkenntnisse der fokussierten SuS aus den Videoaufnahmen unterstützen. Dabei wird auch eine Auswertung des Wortschatzgewinnes aller SuS ermöglicht. Die Auswertung für neun Klassen benötigt viel Zeit, was eine Schwierigkeit sein könnte.

6.2.7 Begleitender Fragebogen für die fokussierten SuS nach jedem Spiel zur quantitativen Auswertung

Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse wurde für die SuS ein Fragebogenheft erstellt, welches die fokussierten SuS nach jedem Spiel bearbeiten mussten (Siehe Anhang 11).

Vorteile dieser Forschungsmethode sind, dass zum einen die einzelnen Sequenzen analysiert und zum anderen Aussagen über den gesamten Zeitraum gemacht werden können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 168). Weiter benötigt das Auswerten des Fragebogens relativ wenig Zeit und Aufwand. Die Fragen können von einer grösseren Stichprobe gleichzeitig beantwortet und zusammengefasst werden. Der anonyme Charakter von Fragebögen erlaubt den SuS mehr Offenheit bei der Beantwortung. Im Gegensatz zu Interviews ist der soziale Druck in einer anonymen Befragung kleiner. Das Beantworten der Fragen fällt daher leichter (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175).

Schwierigkeiten dieser Methode sind, dass eine Antwort von den SuS nicht präzisiert werden kann und die Autorinnen keine Möglichkeit haben, nachzuforschen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Weiter könnten die Fragen falsch verstanden werden. Die Verzerrung der Antworten durch unbekannte Einflüsse, die bei der späteren Auswertung nicht mehr nachvollziehbar sind, ist eine weitere Schwierigkeit. Zudem könnte der Fragebogen von den SuS zu wenig ernsthaft beantwortet werden. Es ist folglich entscheidend, den SuS die Ausgangslage der Forschung klar verständlich zu machen, damit sie die Fragen ehrlich beantworten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175).

6.2.8 Wöchentlicher Fragebogen für die LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung

Mit diesem Fragebogen wurden die Unterfragen 1 bis 3 analysiert. Die Fragebögen wurden mit geschlossenen und offenen Fragen aufgebaut. Dadurch konnte anschliessend eine quantitative Aussage über die einzelnen Wochen und den gesamten Zeitraum gemacht werden, sowie über die Unterschiede in den einzelnen Stufen (Unterstufe, Mittelstufe) (Siehe Anhang 5). Einzelne offene Fragen liessen zusätzlich eine qualitative Auswertung der Fragen zu.

Die Vorteile und Schwierigkeiten von Fragebögen mit geschlossenen Fragen werden im vorherigen Kapitel beschrieben (Siehe Kapitel 6.2.7). Vorteile von einem Fragebogen mit offenen Fragen sind, dass diese qualitative Informationen bezogen auf die Fragestellung geben. Es kann mit den Befragten in eine Art Dialog getreten und so Rückschlüsse auf den Untersuchungsgegenstand gezogen werden. Bei offenen Fragen haben die Befragten die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive zu formulieren (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 176f).

6.2.9 Schlussfragebogen aller SuS zur quantitativen und qualitativen Auswertung

Mit diesem Fragebogen mit geschlossenen und offenen Fragen wurden zum Abschluss der Spieltestphase alle SuS der Klassen befragt, um eine breite Rückmeldung zu den vier Unterfragen zu erhalten (Siehe Anhang 14). Der Fragebogen wurde von den Autorinnen begleitend zusammen mit den Klassen ausgefüllt, um die Ausgangslage der Befragung im Vorfeld zu erklären und sicher zu stellen, dass die Fragen richtig verstanden wurden. Diese Punkte werden in der Theorie auch als Schwierigkeit dieser Forschungsmethode beschrieben (Siehe Kapitel 6.2.7). Zudem besteht dadurch die Möglichkeit, in einer Schlussrunde mündliche Aussagen von SuS entgegen zu nehmen und in die qualitative Auswertung mit einzubeziehen (Siehe Kapitel 6.2.8).

6.2.10 Schlussfragebogen aller LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung

Zum Abschluss der Spieltestphase wurden die LP mit einem Schlussfragebogen befragt (Siehe Anhang 8). Um noch mehr qualitative Rückschlüsse zu ziehen, wurde dieser neben geschlossenen Fragen um offene Fragen ergänzt, um so die Praxistauglichkeit zu diesem Zeitpunkt zu ermitteln. Die Fragen wurden so gestellt, dass Antworten auf die Unterfragen gefunden werden konnten. Mögliche Vorteile und Schwierigkeiten von Fragebögen mit geschlossenen und offenen Fragen wurden in den früheren Kapiteln beschrieben (Siehe Kapitel 6.2.7 & 6.2.8).

6.3 Zeitraum der Datenerfassungen und Erprobung des Produktes

Die Testung und Evaluation fand in den Monaten August/ September von der 33. bis 38. Kalenderwoche 2015 statt. In Absprache mit den beteiligten LP wurde ein individueller Zeitraum von vier bis fünf Wochen vereinbart. Dieses Zugeständnis war notwendig, weil einige Klassen während dieser Zeitspanne ins Klassenlager gingen oder andere Termine wahrnehmen mussten. Die Gemeinsamkeit bestand darin, dass in der 38. Kalenderwoche die 1. Videoaufnahmen der fokussierten SuS sowie die 1. Wortstandserfassungen durchgeführt wurde. Ebenfalls in dieser Woche fand die Spieleinführung durch die Autorinnen statt. Anschliessend wurde das Spiel in einem Zeitraum von vier bis fünf Wochen 24 Mal in den jeweiligen Klasse gespielt. Dabei haben die fokussierten SuS in Zweiterteams zusammen mit zwei nicht fokussierten SuS 12 Mal gespielt.

Die nicht fokussierten SuS haben je nach Klassengröße 1 bis 3 Mal gespielt. Während dieser Zeit reflektierten die fokussierten SuS nach jedem Spiel in dem begleitenden Fragebogen die Spielsituation. Die LP füllten nach jeder Woche den wöchentlichen Fragebogen aus. Nach vier bis fünf Wochen fand die 2. Videobeobachtung statt. Zudem wurden die Klasse erneut mit einer 2. Wortstandserfassung evaluiert. Mittels einer Schlussbefragung wurden die fokussierten SuS, alle SuS der Klassen sowie alle LP abschliessend befragt (Siehe Anhang 1).

6.4 Datenauswertungsverfahren

Wie die Daten für die Evaluation nutzbar gemacht wurden, wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Videoaufnahmen wurden von den Autorinnen analysiert, die Wortstandserfassungen für alle SuS einzeln ausgezählt und vergleichend in Tabellen dargestellt. Alle Fragebögen wurden zusammenfassend in Tabellen dargestellt, um daraus die Daten für die einzelnen Unterfragen zu generieren. Sämtliche Fragebogen- Vorlagen, die ausgewerteten Tabellen sowie einzelne exemplarische Beispiele finden sich im Anhang.

Tabelle 4: Übersicht über die Art der Auswertung der einzelnen Forschungsmethoden

Was	Auswertung	Stichprobe	Art der Auswertung
Videoaufnahmen zur strukturierten Beobachtung	quantitative und qualitative Auswertung	fokussierte SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse durch die Autorinnen - Darstellung der Entwicklung von Erhebung I zu Erhebung II - Auflistung der offenen Beobachtungen in der Tabelle
Wortstandserfassung	quantitative Auswertung	alle SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Auszählen der einzelnen Erfassungen - Vergleich der einzelnen SuS der jeweiligen Klassen in Form einer Tabelle mit Durchschnittsberechnung - Fokussierte SuS sind in der Tabelle extra ausgewertet.
Begleitender Fragebogen für die fokussierten SuS	quantitative Auswertung	fokussierte SuS	<ul style="list-style-type: none"> - Auszählen der einzelnen Fragen bei den fokussierten SuS und Darstellung in Form einer Tabelle zum Vergleich der Antworten pro Spiel. - Darstellung Unterstufe - Darstellung Mittelstufe - Darstellung Alle
Wöchentlicher Fragebogen LP	quantitative und qualitative Auswertung	LP	<ul style="list-style-type: none"> - Auszählen der einzelnen Fragen und Auswertung in Tabellenform zur Übersicht der Veränderungen pro Woche - Auflistung der Antworten bei offenen Fragen - weitere Bemerkungen erfasst

Schlussfragebogen aller SuS	quantitative und qualitative Auswertung	alle SuS	- Auswertung in Tabellenform zur Übersicht - Auflistung der Antworten bei offenen Fragen - Darstellung aller Klassen in einer Tabelle
Schlussfragebogen aller LP	quantitative und qualitative Auswertung	LP	- Auswertung in Tabellenform zur Übersicht - Auflistung der Antworten bei offenen Fragen - Darstellung aller LP in einer Tabelle

7 Evaluation/ Darstellung der Ergebnisse

7.1 Kritische Reflexion des Forschungsdesigns

In den folgenden Kapiteln wird das Forschungsdesign kritisch reflektiert. Dies geschieht mit einer Gegenüberstellung von positiven und negativen Aspekten der Forschungsmethoden in Tabellenform. Weiter werden die Gütekriterien empirischen Arbeitens bezogen auf dieses Projekt kritisch evaluiert.

7.1.1 Testphase

Die Testphase begann. Die SuS sowie die LP schienen motiviert. Nach und nach erhielten die Autorinnen Rückmeldungen von den LP bezogen auf das Forschungsdesign.

Es zeigte sich, dass einzelne LP mit dem Forschungsdesign überfordert waren. Zum Teil mussten die Spielvarianten angepasst werden. Daher wurde bei der 2. Klasse B die Art des Spiels ohne Gewinner erst nach zwei Wochen durch die Autorinnen eingeführt. Auch wurde entschieden, bei den 2. und 3. Klassen die Levelkarten 3 zu entfernen, da diese die SuS überforderte und den Spielfluss störten. Bei anderen LP äusserte sich die Überforderung dadurch, dass sie die begleitenden Fragebogenbüchlein der fokussierten SuS nicht mehr überprüften und deshalb diese ab der zweiten Hälfte der Testphase nicht mehr ausgefüllt wurden. Mehrere LP äusserten, dass das Spiel viel länger als gedacht dauere, deswegen wurde entschieden in der 6. Klasse A einen zweiten Würfel einzusetzen, sowie bei den 2. und 3. Klassen das Spiel nach 30 Minuten abzurechnen. Der am weitesten fortgeschrittene Spieler war der Gewinner. Einzelne SuS verzichteten auf die gemeinsame Geschichte zum Ende des Spiels. Dies äussersten sie erst zum Schluss gegenüber den Autorinnen.

7.1.2 Videoaufnahme zur strukturierten Beobachtung der fokussierten SuS

Tabelle 5: Vor- und Nachteile der strukturierten Videobeobachtung

+	-
Die strukturierte Beobachtung ergibt genaue Daten bezogen auf eine Fragestellung.	Technikprobleme (Aussetzer der Kamera, Qualität der Aufnahmen, Übertragung der Daten auf den Computer)
Im Gegensatz zur freien Beobachtung zwingt diese Art die Forschenden auf bestimmte Aspekte zu achten.	Die Aufnahme kann die SuS ablenken.
Das Video kann mehrmals analysiert werden.	Die Subjektivität des Forschenden fließt mit ein.
Nonverbale und verbale Aspekte können beobachtet werden.	Die Durchsicht der Daten benötigt viel Zeit

Die strukturierte Beobachtung gibt aufgrund der Analyse der nonverbalen und verbalen Aspekte genaue Aufschlüsse bezogen auf eine Fragestellung. Durch die Videoaufnahme kann die Analyse mehrmals gesichtet werden. Die strukturierte Beobachtung ist zwar weniger abhängig von der Subjektivität des Forschenden, doch die Intuition der Beobachtenden spielt bei der Bewertung der Aspekte eine Rolle (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 149; S. 128).

Es braucht Routine im Umgang mit den technischen Mitteln. Zudem war die Übertragung der Daten ein zeitlicher Aufwand. Einzelne SuS zeigten sich verunsichert aufgrund der Aufnahme, genau wie dies Altrichter und Posch (2007) dies als Schwierigkeit dieser Methode beschreiben (vgl. S. 149).

Zur Überprüfung der sprachlichen Entwicklung der fokussierten SuS war die strukturierte Beobachtung eine geeignete Methode. Die Autorinnen konnten die Videoaufnahmen mehrmals analysieren und aufgrund der Beobachtungspunkte so objektiv wie möglich beurteilen. Die Videoaufnahmen waren für die Evaluation des Spiels aussagekräftig (Siehe Anhang 22 & 23).

7.1.3 Wortstandserfassungen bei allen SuS zur quantitativen Analyse

Tabelle 6: Vor- und Nachteile der Wortstandserfassungen

+	-
Quantitative Aussage kann erfolgen.	Es ergibt eine sehr grosse Datenmenge, die gesichtet werden muss.
Profile können erstellt und verglichen werden.	Die Auswertung benötigt viel Zeit.
Die qualitativen Aussagen können mit quantitativen Aussagen bei den fokussierten SuS ergänzt werden.	
Für die übergeordnete Fragestellung ist die Wortstandserfassung gewinnbringend.	

Die Wortstandserfassungen ermöglichten den Autorinnen eine quantitative Aussage zur Überprüfung des Fortschrittes auf der Mikroebene (Siehe Kapitel 3.10.4). Es konnten die qualitativen Aussagen der Videobeobachtungen im Sinne der Triangulation bei den fokussierten SuS ergänzt werden (Siehe Kapitel 5.3). Die Wortstandserhebungen sind für die Schulpraxis geeignet, um Entwicklungen festzustellen. Die Auszählung der Wortstandserfassungen brauchte viel Zeit, da eine grosse Datenmenge zusammen getragen wurde. Zur Beantwortung der Fragestellung war diese Forschungsmethode geeignet (Siehe Anhang 19 & 20).

7.1.4 Begleitende Fragebögen für die fokussierten SuS nach jedem Spiel zur quantitativen Auswertung

Tabelle 7: Vor- und Nachteile des begleitenden Fragebogens

+	-
Quantitative Auswertung der Aussagen ist möglich.	Es ergibt eine grosse Datenmenge.
Profile können erstellt und verglichen werden.	Es ist kein Nachfragen, keine Überprüfung möglich.
Für übergeordnete Fragestellungen ist der Fragebogen gewinnbringend	Die Auswertung braucht viel Zeit.
Die Analyse von einzelnen Aspekten ist möglich.	
Die Analyse des Entwicklungsverlaufs (Zeitraum) kann gemacht werden.	
Der soziale Druck bei der Beantwortung ist aufgrund der Anonymsierung kleiner; ehrlichere Antworten.	
Eine grössere Stichprobe kann die Fragen gleichzeitig beantworten.	

Aufgrund der Auswertung der begleitenden Fragebögen für die fokussierten SuS konnte für die einzelnen SuS ein Profil erstellt und diese verglichen werden. Daraus konnten einzelne Aspekte, aber auch der Verlauf analysiert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 168). Das Spiel konnte dank dieser Forschungsmethode bei mehreren fokussierten SuS gleichzeitig befragt werden. Die Schwierigkeit bestand darin, dass kein Nachfragen möglich war. Es besteht die Vermutung, dass die jüngeren SuS die Fragen teilweise nicht richtig verstanden haben. Zum Abschluss der Testphase gestanden einige der fokussierten SuS, dass sie irgendwann die gemeinsame Schlussgeschichte weg liessen. Trotzdem beurteilten sie diese Aspekte in den begleitenden Fragebögen. In diesem Sinne bestätigt sich die Annahme von Altrichter und Posch (2007), dass eine Verzerrung durch unbekannte Einflüsse eine Schwierigkeit dieser Methode ist (vgl. S. 175).

Wie im Kapitel 7.1.1 erwähnt, war eine Gruppe der LP überfordert vom Forschungsdesign und haben es unterlassen, die begleitenden Fragebogenbüchlein in der letzten Spieltesthälfte zu kontrollieren. In der Evaluation wurden diese Antworten auf der Rating- Skala als keine Antwort bewertet.

Es besteht auch die Vermutung, dass einzelne SuS, vor allem der Mittelstufe, die Fragen zu wenig ernsthaft beantworteten. Die Autorinnen vermuten aber auch, dass durch die Anonymisierung einige SuS ehrlicher antworteten (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S 175).

Durch die Analyse der Profile konnte aber doch Aussagen für die einzelnen Unterfragen gemacht werden. In diesem Sinne kann die begleitende Befragung als sinnvoll erachtet werden. Bei einer nächsten Erprobung würden die Autorinnen die LP noch genauer einweisen (Siehe Anhang 12 &13).

7.1.5 Wöchentlicher Fragebogen für die LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung

Tabelle 8: Vor- und Nachteile des wöchentlichen Fragebogens für die LP

+	-
Quantitative und qualitative Auswertung der Aussagen ist möglich.	Es ist kein Nachfragen; keine Überprüfung möglich.
Aussagen der Befragten können für einzelne Klassenstufen verglichen werden.	Es gab zu wenig Zeitfenster für Beobachtungen durch die LP – eine Aussage war dadurch kaum möglich.
Für übergeordnete Fragestellungen ist der Fragebogen gewinnbringend.	
Analyse von einzelnen Aspekten ist möglich.	
Die Analyse des Entwicklungsverlaufs (Zeitraum) ist gegeben.	

Der wöchentliche Fragebogen für die LP war gewinnbringend, weil die Autorinnen eine weitere Perspektive im Sinne der Triangulation über den Entwicklungsverlauf des Projektes erhielten (Siehe Kapitel 5.3). Für einzelne LP war der Fragebogen schwierig zu beantworten, da sie neben dem Unterricht zu wenig Zeit hatten, um die Gruppen genau zu beobachten. Dies äusserte sich insbesondere bei der Frage 5, bei der die Lernfortschritte der fokussierten SuS evaluiert werden sollten. Dieser Punkt wurde jedoch von den Autorinnen bei der Videoanalyse evaluiert, so dass durch die Triangulation doch eine Aussage gemacht werden konnte. Für ein erneutes Projekt würden die Autorinnen die Befragung der LP wieder in Form eines Fragebogens mit offenen und geschlossenen Fragen einbauen.

Neben den quantitativen Rückmeldungen konnten dadurch auch Bemerkungen von den LP erfasst werden. Dabei konnten auch wichtige qualitative Auswertungen zum Verlauf des Spiels gemacht werden. Dies beschreiben Roos und Leutwyler (2011) als wichtiges Werkzeug, um die Meinung von Befragten zu erfahren (vgl. S. 235) (Siehe Anhang 6 & 7).

7.1.6 Schlussfragebogen aller SuS zur quantitativen und qualitativen Auswertung

Tabelle 9: Vor- und Nachteile des Schlussfragebogens SuS

+	-
Quantitative Aussagen sind möglich.	Die Fragebogen ergaben eine grosse Datenmenge, was viel Zeit für die Auswertung benötigte.
Qualitative Aussagen sind möglich.	Die 2. und 3. Klassen zeigten sich eher überfordert mit der Grösse des Fragebogens.
Gesamtvergleich aller Klassen und Stufen ist möglich.	
Unterfragen konnten beantwortet werden.	
Die Stichprobenwahl war gewinnbringend.	
Die Teilnahme der Autorinnen für Rückfragen war geeignet.	

Mit dem Schlussfragebogen konnten 194 SuS zu ihrer Meinung über das Spiel befragt werden. Die Unterfragen konnten dadurch vielseitig und auf verschiedenen Klassenstufen erfragt und verglichen werden. Durch die geschlossenen und offenen Fragen waren quantitative und qualitative Aussagen möglich. Die Teilnahme der Autorinnen war für Rückfragen gewinnbringend. Dadurch konnte eine Verzerrung der Antworten und Unklarheiten beim Ausfüllen, wie dies Altrichter und Posch (2007) beschreiben, vermieden werden (vgl. S. 167). Die Forschenden konnten die Fragen im Zweifelsfall klären. Es bestand die Gefahr, dass die SuS die Antworten entsprechend der vermuteten Erwartungshaltung der LP und der Autorinnen bearbeiteten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Durch mehrmaliges Betonen der Ausgangslage der Forschung versuchten die Autorinnen dies zu umgehen. Die Grösse des Fragebogens war für die 2. Klassen und 3. Klassen eher überfordernd. Es war daher sinnvoll, dass jede Forschungskomponente nur einmal befragt wurde, obwohl dadurch die Reliabilität reduziert werden könnte (Siehe Kapitel 6.2.2). Für eine erneute Evaluation würden die Autorinnen einen Pretest einplanen, wie dies Roos und Leutwyler (2011) beschreiben, um eine mögliche Überforderung abzuweichen (vgl. S. 235). Die direkten Fragen, sowie die Wahl von sechs Antwortmöglichkeiten bei den Rating-Skalen schienen den Autorinnen angemessen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 171/ vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Die SuS arbeiteten motiviert bei dem Fragebogen mit (Siehe Anhang 15 & 16).

7.1.7 Schlussfragebogen aller LP zur quantitativen und qualitativen Auswertung

Tabelle 10: Vor- und Nachteile des Schlussfragebogens LP

+	-
Eine quantitative Aussagen war möglich.	
Eine qualitative Aussagen war möglich.	
Ein Gesamtvergleich aller LP war möglich.	
Unterfragen konnten beantwortet werden.	

Mit dem Schlussfragebogen konnten 9 LP zu ihrer Meinung und ihren Beobachtungen über das Spiel befragt werden. Die Unterfragen konnten dadurch präzisiert werden. Durch die geschlossen und offenen Fragen waren quantitative und qualitative Aussagen möglich. Der Aufwand des Forschungsprojekts empfanden einzelne LP als gross. Die Autorinnen vermuten, dass die LP nicht an diese Art von wissenschaftlicher Arbeit gewöhnt sind. Andere beschrieben den Aufwand als annehmbar. Die Grösse des Fragebogens scheint daher angemessen. Es war sinnvoll, dass jede Forschungskomponente nur einmal befragt wurde, obwohl dadurch die Reliabilität weniger gegeben ist (Siehe Kapitel 6.2.2). Die LP konnten mit den direkten Fragen, sowie den sechs Antwortmöglichkeiten bei den Rating-Skalen angemessen umgehen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 171/ vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Die Möglichkeit, Bemerkungen einzubringen nutzten die LP, was qualitativ gewinnbringende Rückschlüsse zu liess (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Auch bei den LP bestand die Gefahr, dass sie die Antworten bezüglich ihrer vermuteten Erwartungshaltung der Autorinnen bearbeiteten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Durch das Betonen der Ausgangslage der Forschung versuchten die Autorinnen dies zu umgehen. Sie vermuten, dass die Einschätzung der LP der Sache dienlich ist. Die Autorinnen erachten die Befragung der LP zur Schlusseinschätzung als gewinnbringend (Siehe Anhang 9 & 10).

7.1.8 Klassische Gütekriterien des Wissenschaftlichen Arbeitens

Objektivität wird dadurch definiert, dass zwei unterschiedliche Beobachter ein gleiches Ereignis feststellen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Das Forschungsdesign besteht aus Fragebögen und strukturierten Beobachtungsrastern. Damit wurden die Erkenntnisse von den Forschenden unabhängig gestaltet. Durch die Triangulation der Forschungsmethoden, sowie den Einbezug einer breiten Stichprobe (verschiedene Klassen an unterschiedlichen Standorten) wurde weiter versucht, die Objektivität zu erhöhen. Aufgrund dessen scheint den Autorinnen die Objektivität in diesem Forschungsdesign voll gegeben. Um die Objektivität aber tatsächlich zu erfassen, müsste das ganze Forschungsdesign mit den genau gleichen Klassen mit anderen Forschenden erneut evaluiert werden. Da dies nicht möglich ist, kann die Frage nach dem Kriterium der Objektivität nicht abschliessend beantwortet werden. Da Aktionsforschung aber immer direkte Kommunikation zwischen Forschenden und Zielgruppe voraussetzt, kann sie niemals vollständig objektiv sein (Siehe Kapitel 5.1).

Weil die Evaluation des Spiels einen Zyklus der Aktionsforschung beinhaltet, kann über die Reliabilität keine genaue Aussage gemacht werden. Reliabilität meint, dass eine Beobachtung zu unterschiedlichen Zeitpunkten dasselbe feststellt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Es müsste erneut erprobt werden, um über dieses Gütekriterium eine Aussage machen zu können.

Als drittes zentrales Gütekriterium der empirischen Forschung wird Validität genannt. Validität meint, dass das Forschungsdesign tatsächlich die Fragestellung beantwortet (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Es wurden Kriterien zur Beantwortung der Unterfragen/ der Fragestellung festgelegt. Dabei können die Unterfragen bezüglich der Meinung von SuS und LP genau beantwortet werden. Die Fragen zur Entwicklung der Erzählkompetenz bei SuS und zur Entwicklung der Lernfreude stellen dabei unsichere Variablen dar. Diese können durch die Triangulation der Forschungsmethoden und die quantitativen und qualitativen Ergebnisse abgeschätzt werden.

Ob die von den Forschenden festgelegten Kriterien jedoch tatsächlich das messen, was gemessen werden soll, müsste mit weiteren Experten diskutiert werden und kann hier nicht abschliessend beantwortet werden.

7.1.9 Triangulation als Gütekriterium der qualitativen Sozialforschung

Triangulation meint die Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden zur Beantwortung einer Fragestellung (vgl. Alrichter & Posch, 2007, S. 178; Mayring, 2002, S. 148f).

Durch die Analyse der verschiedenen Ansichten der LP/ der fokussierten SuS/ der ganzen Klasse, sowie der Methodentriangulation (verschiedene Fragebogen, Wortstandserfassung, strukturierte Videobeobachtung) konnten die Ergebnisse durch qualitative und quantitative Zugänge gesichert werden. Die vielseitigen Ergebnisse ergaben ein umfassenderes Bild bezüglich der Praxistauglichkeit des Spiels und bezüglich der Fragestellungen.

7.2 Darstellung der Ergebnisse zur Evaluation des Spiels

Die einzelnen Tabellenübersichten sind im Anhang dargestellt (Siehe Anhang). Die Ergebnisse werden in Form von Säulen- und Kreisdiagrammen sowie Tabellen in den folgenden Kapiteln dargestellt.

7.2.1 Evaluation des Spiels

Im Folgenden werden die für die Spielorganisation wichtigen Aspekte ausgewertet.

Auswertung der Spieldauer bei allen Klassen:

Abbildung 22: Auswertung der Spieldauer bei allen Klassen

Über 50 % aller befragten SuS fanden die Spieldauer genau richtig. Eine kleine Anzahl fand die Spieldauer zu lang. In den dritten Klassen fanden 16 SuS von 43 das Spiel zu kurz (Siehe Anhang 16, Frage 1)

8 von 9 LP schätzten die Spieldauer von 20 Minuten als zu kurz ein. Die SuS brauchten mehr Zeit für das Spiel (Siehe Anhang 10, Frage 3)

Auswertung der Spielvarianten bei allen Klassen:

Abbildung 23: Auswertung der Spielvarianten bei allen Klassen

Von den befragten SuS gab es einige, die keine Antwort auf diese Frage gaben. Diese werden nicht berücksichtigt. Bei den SuS, die eine Antwort gaben, zeigt sich, dass die beiden Spielvarianten ausgeglichen gerne gespielt werden. Nur bei der 2. Klasse zeigte sich eine Favorisierung der Spielvariante ohne Gewinner (Siehe Anhang 16, Frage 5).

Die LP der 2. Klassen schätzten die Spielvariante ohne Gewinner als beliebter ein. Die LP der 3. und 4. Klasse konnten dazu keine Antwort geben. Eine LP der 5. Klasse schätzte die Variante ohne Gewinner als besser ein und die andere LP konnte keine Antwort geben. Bei den 6. Klassen wählte eine LP die Variante mit Gewinner und eine ohne Gewinner (Anhang 10, Frage 7).

Auswertung Verständnis der Spielregeln; Unterstufe:

Abbildung 24: Auswertung Verständnis der Spielregeln; Unterstufe

Von den insgesamt 85 befragten SuS der 2. und 3. Klasse haben 24% der SuS die Frage nicht beantwortet, da sie nach Angabe der LP das Spiel jeweils ohne Spielanleitung gespielt haben (Siehe Anhang 16, Frage 6).

38% der verbleibenden SuS haben die Verständlichkeit der Spielregeln auf der Rating- Skala mit einer 6 bewertet und 22% mit 5. Somit haben 60% der SuS der Unterstufe die Spielregeln als verständlich bewertet (Siehe Anhang 16, Frage 6).

Auswertung Verständnis der Spielregeln; Mittelstufe:

Abbildung 25: Auswertung Verständnis der Spielregeln; Mittelstufe

Von den insgesamt 109 befragten SuS der Mittelstufe haben 3% keine Antwort gegeben. 42% der SuS bewerteten die Verständlichkeit der Spielregeln auf der Rating- Skala mit einer 6 und 33% mit der Stufe 5. Damit haben 75% aller SuS der Mittelstufe die Spielregeln als verständlich bewertet (Siehe Anhang 16, Frage 6).

7 von 9 aller befragten LP beantworteten die Frage zum Verständnis der Spielregeln auf der Rating- Skala mit einer 5. Eine LP antwortete bei 4; eine gab keine Antwort (Siehe Anhang 10, Frage 9).

Weitere Bemerkungen der LP auf diese Frage waren (Siehe Anhang 10, Frage 9):

- Zu Beginn viele Fragen, Unklarheiten
- Die SuS lesen die Spielregeln nicht in der Anleitung durch. Sie erfinden lieber selber etwas.
- LP B, 3.Klasse: Zu viele auf einmal.
- LP A, 6.Klasse: Am Anfang brauchten die SuS noch etwas Unterstützung, mit der Zeit spielten sie es absolut selbstständig.

Spielanleitung bei allen Klassen:

Da die Spielanleitung von den Klassen nicht benutzt wurde, wird diese Frage in diesem Abschnitt nicht detaillierter ausgewertet (Siehe Anhang 16, Frage 6).

Rückmeldungen der LP: Das Verständnis der Spielanleitung stuften 6 LP bei der Rating- Skala mit 5 ein. Eine LP gab keine Antwort, eine LP wählte die Stufe 4 und eine die Stufe 6 (Anhang 10, Frage 8).

Anwendung des Spiels zur selbständigen Gruppenarbeit bei allen Klassen:

Tabelle 11: Auswertung Anwendung des Spiels zur selbständigen Gruppenarbeit bei allen Klassen

Frage		2. Klasse		3. Klasse		4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse	
		A	B	A	B	A	X	A	B	A	B
1. Würdest du das Spiel im Sinne einer selbständigen Gruppenaktivität im Unterricht einsetzen?	1 = überhaupt nicht										
	2	x	x		x						
	3			x				x			
	4										
	5							x			x
	6 = sicher einsetzen					x				x	
	keine A.										

Für eine eigenständige Gruppenarbeit würden 4 von 9 LP das Spiel eher einsetzen. Diese LP sind alle aus der Mittelstufe.

Anwendung des Spiels als geführte Aktivität im Unterricht bei allen Klassen:

Tabelle 12: Auswertung Anwendung des Spiels als geführte Aktivität im Unterricht bei allen Klassen

Frage		2. Klasse		3. Klasse		4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse	
		A	B	A	B	A	X	A	B	A	B
2. Würdest du das Spiel oder Teile des Spiels als geführte Aktivität im Unterricht einsetzen?	1 = überhaupt nicht										
	2										
	3										
	4		x						x		
	5							x			x
	6 = sicher einsetzen	x		x	x	x					x
	keine A.										

Von den befragten 9 LP würden 7 LP das Spiel als geführte Aktivität im Unterricht sicherlich einsetzen.

7.2.2 Evaluation der Spielmaterialien

Auswertung Spielplan Wald; Unterstufe:

Abbildung 26: Auswertung Spielplan Wald; Unterstufe

Von den insgesamt 85 befragten SuS der 2. und 3. Klasse haben 78%, also 66 SuS, den Spielplan auf der Rating- Skala mit einer 6 bewertet. 14% mit der Stufe 5. 92 % der SuS bewerten den Spielplan mit einer 5 oder 6 (Siehe Anhang 16, Frage 3).

Bezogen auf den Spielplan wurden die LP nach der sinnvollen Anzahl Spielfelder befragt. Von den 4 LP der Unterstufe gaben zwei Personen auf diese Frage der Anzahl Felder keine Antwort, 1 LP fand diese genau richtig und eine LP fand die Anzahl zu viel (Siehe Anhang 10, Frage 4).

Auswertung Spielplan Dschungel; Mittelstufe:

Abbildung 27: Auswertung Spielplan Dschungel; Mittelstufe

Von den insgesamt 109 befragten SuS der Mittelstufe (4. bis 6. Klasse) haben 54% auf der Rating- Skala die Stufe 6 gewählt und 29% die Stufe 5.

3 SuS gaben keine Antwort (Siehe Anhang 16, Frage 3).

Bezogen auf den Spielplan wurden die LP nach der sinnvollen Anzahl Spielfelder befragt. Von den 5 LP der Mittelstufe fanden 2 LP die Anzahl genau richtig, 1 LP zu wenig und 2 LP zu viel (Siehe Anhang 10, Frage 4).

Auswertung Spielfiguren Wald; Unterstufe:

Abbildung 28: Auswertung Spielfiguren Wald; Unterstufe

Von den 85 befragten SuS der Unterstufe bewerten 62% die Spielfiguren auf der Rating- Skala mit 6. 18% bewerten diese mit 5. Damit bewerten 80 % der SuS die Spielfiguren mit 5 oder 6 (Siehe Anhang 16, Frage 2).

Auswertung Spielfiguren Dschungel; Mittelstufe:

Abbildung 29: Auswertung Spielfiguren Dschungel; Mittelstufe

Von den 109 befragten SuS der Mittelstufe bewerten 37% die Figuren auf der Rating- Skala mit einer 6. 29% bewerten diese mit einer 5. Damit bewerten 65% der befragten SuS die Figuren auf der Skala mit 5 oder 6 (Siehe Anhang 16, Frage 2).

Von den 9 befragten LP gaben 8 an, dass sich die Spielfiguren bewährt haben. Eine LP fand das nicht (Siehe Anhang 10, Frage 6).

Weitere Bemerkungen der LP auf diese Frage waren:

- Ansprechende Spielfiguren
- LP B, 2.Klasse: Die Farbe geht langsam weg!
- LP B, 3.Klasse: ☺
- LPA, 4.Klasse: Ich finde es schön, dass nicht die üblichen Spielfiguren verwendet wurden, sie machen das Spiel speziell!
- LP B, 5.Klasse: Sehr passend (kindgerecht)

Auswertung Kristallsteine:

Die vier LP der Unterstufe bewerteten die Anzahl der Kristallsteine als zu viel, die fünf LP der Mittelstufe schätzen die Anzahl Steine als genau richtig ein (Siehe Anhang 10, Frage 5).

Auswertung Tierbilder der Tierkarten; alle SuS:

Abbildung 30: Auswertung Tierbilder der Tierkarten; alle SuS

Von den 194 befragten SuS bewerteten 81% der SuS die Tierbilder auf der Rating- Skala mit 5 oder 6 (Siehe Anhang 16, Frage 4).

7.2.3 Evaluation der Spielkarten

Auswertung Sprachkarten; Unterstufe:

Abbildung 31: Auswertung Sprachkarten; Unterstufe

Von den insgesamt 85 befragten SuS der Unterstufe haben 69% der SuS die Anwendung der Sprachkarten auf der Rating- Skala mit 5 oder 6 bewertet (Siehe Anhang 16, Frage 8).

Auswertung Sprachkarten; Mittelstufe:

Abbildung 32: Auswertung Sprachkarten; Mittelstufe

Von den 109 befragten SuS der Mittelstufe antworteten 53% mit 5 und 6. 25% bewerteten die Sprachkarten mit 4 sowie 11% mit 3 (Siehe Anhang 16, Frage 8).

Auswertung Zauberkrallkarten; Unterstufe:

Abbildung 33: Auswertung Zauberkrallkarten; Unterstufe

64% von den 85 befragten SuS der Unterstufe bewerten den Zauberkrall auf der Rating- Skala mit 6. 13% bewerten diesen mit 5. Total bewerten 77% der Unterstufe den Zauberkrall mit 5 oder 6 (Siehe Anhang 16, Frage 9).

Auswertung Zauberkrallkarten; Mittelstufe:

Abbildung 34: Auswertung Zauberkrallkarten; Mittelstufe

29% der 109 SuS der Mittelstufe bewerten den Zauberkrall auf der Rating- Skala mit 6. 26% bewerten diesen mit 5. Insgesamt bewerten 55% der Mittelstufe den Zauberkrall mit 5 oder 6. 19% bewerten den Zauberkrall mit 4 (Siehe Anhang 16, Frage 9).

Auswertung Bewegungskarten; alle SuS:

Abbildung 35: Auswertung Bewegungskarten; alle SuS

Auf die Frage, wie gerne die SuS die Bewegungskarten gespielt haben, bewerteten von den 194 befragten SuS 45% dies auf der Rating- Skala mit einer 6. 20% bewerten die Karten mit 5 und 17 % schätzten mit 4 ein. Damit bewerten 65% der SuS die Karten mit 5 oder 6 (Siehe Anhang 16, Frage 10).

Auswertung Tierratekarten; alle SuS:

Abbildung 36: Auswertung Tierratekarten; alle SuS

38 % der insgesamt 194 befragten SuS bewerteten die Tierratekarten mit 6, mit 5 noch 25 % und 16% mit 4. Somit schätzen 63% diese mit 5 oder 6 ein (Siehe Anhang 16, Frage 7).

Rückmeldungen der LP zu den Spielkarten (Siehe Anhang 10, Frage 10):

- Bewegungsaufgaben zu komplex und zu viel Text zum Lesen
- Reimgeschichten... zu schwierige Wörter (stramm, Mulde...)
- Worterklärungen (Tabukarten) teilweise zu schwierig
- Allgemein teilweise schwierige Wörter (z.B. Szene) bei der Zauberkristallkarte

- LP B, 2.Klasse: Ja, die Karte mit wer, wie, was, wann , wo...SuS können nicht alleine damit umgehen. Taburatekarten: SuS können nicht auf die Begriffe verzichten, lesen sie oft sogar vor.
- LP B, 3.Klasse: Mir ist nur die Karte mit wer, was, wann..aufgefallen. Das war für die SuS schwierig- was genau mussten sie machen? Sie sagten Z.B. wer? der Fuchs, was?...
- LP A, 4.Klasse: Schattenboxen, rote Geschichtenkarten bei Spielvariante mit Gewinner..
- LP B, 5.Klasse: Nein! (Super!)
- LP A, 6.Klasse: Bewegungsaufgaben: Schildkröte und Fortbewegung, 8 in der Luft zeichnen
- LP B, 6.Klasse: Nein.

7.2.4 Evaluation der roten Geschichtenkarten

Auswertung der roten Geschichtenkarten; alle SuS:

Abbildung 37: Auswertung rote Geschichtenkarten; alle SuS

30% der 194 befragten SuS wählten auf der Rating- Skala eine 6. 23% stufen sich mit 5 ein und 13% mit 4. Somit schätzen sich 53% bei der Verwendung der Geschichtenkarten beim Geschichten erfinden mit 5 und 6 ein (Siehe Anhang 16, Frage 13). Hierbei ist ersichtlich, dass das Selbstvertrauen in die eigene Erzählkompetenz hoch ist. Die SuS wenden beim Geschichtenerzählen die vorgegebene Struktur an.

7.2.5 Evaluation des selbständigen Spielens

Auswertung des selbständigen Spielens; Unterstufe:

Tabelle 13: Auswertung des selbständigen Spielens; Unterstufe

Lehrperson		Lehrperson A				Lehrperson B			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
2.Klassen									
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP							x	x
	Geringe Hilfe der LP		x	x	x	x	x		
	Häufige Hilfe der LP								
	Die LP musste immer anwesend sein	x							
	keine A.								
3.Klassen:									
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP				x			x	
	Geringe Hilfe der LP		x	x					x
	Häufige Hilfe der LP	x					x		
	Die LP musste immer anwesend sein								
	keine A.					x			

Tendenziell brauchten die SuS der Unterstufe in der 3. und 4. Spielwoche geringe oder keine Hilfe der LP mehr. Zu Spielbeginn waren sie noch auf häufige oder konstante Unterstützung angewiesen (Siehe Anhang 13).

Bemerkungen der LP (Siehe Anhang 7, Frage 1):

2.Klassen

LP A: Am Anfang einige Unklarheiten, da SuS noch nicht so selbständig sind. Es wurde aber immer besser.

LP A: Die Zweitklässler hatten nur Level 1 und Level 2 Karten, was sich bewährt hat.

LP B: Ich musste vor allem immer wieder um Ruhe bitten. Die Kinder spielen zu laut und machen Blödsinn!

3.Klassen

LP A: Bei Begriffskarten sollte Anleitung oben hin, sonst lesen die SuS das Wort vor.

LP B: Zusammensetzung der Gruppe sehr wichtig- habe Gruppen erlebt, bei der alle 4 SuS keinen Schimmer hatten, wie der Satz weitergeht und allg. sich zu organisieren (Woche 1).

LP B: Ich konnte zeitmässig nicht beim Spiel dabei sein (Woche 3).

Auswertung des selbständigen Spielens; Mittelstufe:

Tabelle 14: Auswertung des selbständigen Spielens; Mittelstufe

Lehrperson		Lehrperson A				Lehrperson B			
4.Klasse:		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP		x						
	Geringe Hilfe der LP			x	x				
	Häufige Hilfe der LP	x							
	Die LP musste immer anwesend sein								
	keine A.								
5.Klassen									
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP			x	x	x		x	x
	Geringe Hilfe der LP	x	x				x		
	Häufige Hilfe der LP								
	Die LP musste immer anwesend sein								
	keine A.								
6.Klassen									
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP				x		x	x	x
	Geringe Hilfe der LP	x	x	x		x			
	Häufige Hilfe der LP								
	Die LP musste immer anwesend sein								
	keine A.								

Die 4. Klasse brauchte in der 1. Spielwoche häufige Hilfe der LP. Die 5. und 6. brauchten geringe Unterstützung. Für die weiteren Wochen brauchten die SuS tendenziell keine Hilfe oder teilweise noch geringe Hilfe der LP (Siehe Anhang 13).

Bemerkungen der LP (Siehe Anhang 7, Frage 1):

4.Klasse

LP A: Hauptsächlich, da es Auseinandersetzungen gab, während des Spielverlaufes (Woche 2).

5.Klassen

LP A: Die SuS suchten anfangs schnell die Hilfe der LP, weil sie zu bequem zum Lesen waren.

LP B: Jedes Spiel dauerte 45 Minuten.

LP B: In der 2. Woche wurde die Spielvariante *ohne Gewinner* nochmals erklärt (2.Woche).

LP B: Der Lärmpegel muss beachtet werden (4.Woche).

6.Klassen

LP A: Fragen zu gewissen Bewegungsaufgaben → zur Ausführung (1.Woche).

LP A: Eine Frage zur Bewegungskarte „8 in der Luft zeichnen“ (2.Woche).

LP A: SuS brauchen zu viel Zeit, wir haben deshalb zwei Würfel genommen und eine Stoppuhr (3.Woche).

LP A: Die SuS spielen absolut selbständig; auch das Zeitmangement haben sie im Griff (4.Woche).

LP B: Die SuS wussten in der 2. Woche schon genau wie das Spiel geht.

7.2.6 Evaluation der Wortschatzerweiterung

Die durchschnittliche Wortschatzerweiterung der SuS wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 15: Durchschnittliche Wortschatzerweiterung; alle Klassen

Klasse	Durchschnittlicher Zuwachs
2A	+ 8.68
2B	+ 4.45
3A	+ 3.78
3B	+ 6.00
4A	+ 12.32
5A	+ 10.20
5B	+ 8.19
6A	+ 5.56
6B	+ 8.20

Durchschnittlich haben die Klassen 3.78- 12.32 Wörter neu gelernt (Siehe Anhang 19 & 20).

7.2.7 Evaluation der Motivation während dem Spiel

Auswertung Motivation; Unterstufe:

Abbildung 38: Auswertung Motivation; Unterstufe

81% der 85 befragten SuS der Unterstufe bewerteten ihre Motivation, das Spiel zu spielen mit einer 6. 16% wählten auf der Rating- Skala eine 5, 4 oder 3 (Anhang 16, Frage 12).

Die LP der Unterstufe wurden wöchentlich befragt und schätzten die Motivation der SuS folgendermaßen ein (Siehe Anhang 7, Frage 2).

2. Klassen:

Tabelle 16: Einschätzung der Motivation; LP 2. Klassen

Lehrperson	Frage	Lehrperson A				Lehrperson B			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht moti-								
	2								
	3								
	4					x	x		
	5			x				x	
	6 = sehr motiviert	x	x		x				x
	keine A.								

Die LP der 2. Klassen schätzen die Motivation der SuS auf der Ratingskala 6 mal mit 5 und 6 ein. Bei LP B ist eine Veränderung von 4 (1./2. Woche) auf 5 und 6 (3./ 4. Woche) ersichtlich.

3.Klassen:

Tabelle 17: Einschätzung der Motivation; LP 3. Klassen

Lehrperson	Frage	Lehrperson A				Lehrperson B			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert								
	2								
	3								
	4								
	5		x	x	x		x	x	
	6 = sehr motiviert	x				x			x
	keine A.								

Die LP der 3. Klassen schätzen die Motivation der SuS auf der Rating- Skala 8 mal 5 und 6 ein.

Auswertung Motivation; Mittelstufe:

Abbildung 39: Auswertung Motivation; Mittelstufe

75% der 194 befragten SuS der Mittelstufe bewerteten das Spiel bezogen auf die Motivation mit einer 5 oder 6. 21% noch mit einer 4 oder 3 (Anhang 16, Frage 12).

Die LP auf der Mittelstufe wurden wöchentlich befragt und schätzten die Motivation der SuS folgendermassen ein:

4. Klasse:

Tabelle 18: Einschätzung Motivation, LP 4. Klasse

Lehrperson	Frage	Lehrperson A			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6 = sehr motiviert	x	x	x	x
	keine A.				

Die LP der 4. Klasse schätzt die Motivation der SuS auf der Rating- Skala 4 mal mit 6 ein.

5.Klassen:**Tabelle 19: Einschätzung Motivation; LP 5. Klassen**

Lehrperson		Lehrperson A				Lehrperson B			
Frage		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert								
	2								
	3								
	4								
	5		x	x	x		x		
	6 = sehr motiviert	x				x		x	x
	keine A.								

Die LP der 5. Klassen schätzen die Motivation der SuS auf der Rating- Skala 8 mal mit 5 und 6 ein.

6.Klassen:**Tabelle 20: Einschätzung Motivation; LP 6. Klassen**

Lehrperson		Lehrperson A				Lehrperson B			
Frage		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert								
	2								x
	3								
	4							x	
	5			x	x	x	x		
	6 = sehr motiviert	x	x						
	keine A.								

Die LP der 6. Klassen schätzen die Motivation der SuS auf der Rating- Skala 6 mal mit 5 und 6 ein.

Bei LP B ist eine Veränderung von 5 (1./ 2. Woche) auf 4 (3. Woche) und 2 (4. Woche) ersichtlich.

7.3 Darstellung der Ergebnisse bei den fokussierte SuS

Die einzelnen Tabellenübersichten sind im Anhang dargestellt (Siehe Anhang). Die Ergebnisse werden in Form von Diagrammen und in Fliesstext dargestellt. Es wurden zur Darstellung der Ergebnisse Säulen- und Kreisdiagramme verwendet.

7.3.1 Evaluation der Erzählkompetenz bei den 2. Klassen

Auswertung der globalen Erzählstruktur; 2. Klassen:

Abbildung 40: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 2.Klassen

Bei den acht fokussierten SuS der 2. Klassen erreichen sechs die nächste Stufe. Zwei SuS befinden sich auf der gleichen Stufe wie zu Beginn bei der Erfassung der 1. Geschichte (Siehe Anhang 23).

Wortschatzerweiterung; 2. Klassen:

Abbildung 41: Wortschatzerweiterung; 2. Klassen

Von den acht fokussierten SuS der 2. Klassen haben sechs SuS einen Wortzuwachs im Thema Wald erreicht.

Das 3. Kind von 2B hat bei der zweiten Wortstandserfassung weniger Wörter aufgeschrieben und das 1. Kind 2B hat gleich viele Wörter geschrieben. Zwei SuS steigerten sich vom ersten zum zweiten Durchgang um über fünfzig Prozent (1. Kind 2A und 4. Kind 2A) (Siehe Anhang 23).

Zusammengefasst erreichen sechs von acht fokussierten SuS der 2. Klassen die nächste Stufe der Erzählkompetenz und sechs von acht erreichen einen höheren Wortschatzwert bei der 2. Erfassung.

Das 1. Kind 2A bleibt in der Stufe der Erzählkompetenz unverändert. Es konnte bei der 2. Erfassung des Wortschatzes 25 Wörter und bei der 1. Erfassung 14 Wörter aufschreiben. Aus der Videoanalyse geht hervor, dass dieses Kind bei der Einschätzung der Merkmale Einleitung, Hauptteil und Schluss unverändert blieb. Beim freien Erzählen in der Schlussbefragung schätzte die LP 2A den Fortschritt beim 1. und 3. Kind 2A als verbessert ein. Beim 2. und 4. Kind 2A als gleich (Siehe Anhang 19). Das 3. Kind 2B, welches sich um keine Stufe bei der Erzählkompetenz erweitert hat, zeigt beim Wortschatz bei der 1. Erfassung 11 Wörter, bei der 2. Erfassung 6 Wörter. Aus der Videoanalyse geht hervor, dass dieses Kind zwei von drei Merkmalen der Einleitung erreichte. Die 2. Geschichte hatte, im Gegensatz zur 1. Geschichte, keinen Höhepunkt der Erzählung. Die LP 2B schätzte die Erzählkompetenz bei der Schlussbefragung beim 3. und 4. Kind 2B ohne Veränderung und beim 1. und 2. Kind 2B als verbessert ein (Siehe Anhang 19).

7.3.2 Evaluation der Erzählkompetenz bei den 3. Klassen

Auswertung der globalen Erzählstruktur; 3. Klassen:

Abbildung 42: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 3. Klassen

Bei den SuS der 3. Klasse verwendeten bei der 2. Erzählung 5 SuS Aspekte der nächst höheren Stufe der Erzählstruktur. Das 1. Kind 3B blieb auf der gleichen Stufe. Das 4. Kind 3B verwendete die 2. Stufe der globalen Erzählstruktur bei der 2. Geschichte gegenüber der 1. Erfassung, als das Kind Aspekte der Stufe 3 verwendete (Siehe Anhang 23).

Wortschatzerweiterung; 3. Klassen:

Abbildung 43: Wortschatzerweiterung; 3. Klassen

Bei den fokussierten SuS der 3. Klasse haben sieben von acht SuS bei der zweiten Wortstandserfassung zum Thema Wald eine höhere Anzahl Wörter aufgeschrieben. Beim 1. Kind 3B war das Ergebnis beim ersten und zweiten Mal gleich. Das 1. Kind 3A und das 3. Kind 3B erreichten eine Steigerung von über fünfzig Prozent (Siehe Anhang 19).

Zusammenfassend haben sich 5 SuS in der Stufe der Erzählkompetenz um eine bis zwei Stufen verbessert. Sieben von acht Kindern haben bei der 2. Erfassung einen höheren Wortschatzwert erreicht. Das 1. Kind 3B blieb auf der gleichen Stufe der Erzählkompetenz und zeigte keine Differenz beim Wortschatz. Aus der Videoanalyse geht hervor, dass das Kind bei den Merkmalen Einleitung, Hauptteil, Schluss und Spannungsbogen keine Differenz zwischen den beiden Erfassungen zeigte. Die LP 3A erkannte keine Veränderung beim freien Erzählen bei diesem S. Die LP 3A schätzte bei der Schlussbefragung beim 3. Kind 3A eine Veränderung ein, ansonsten bei keinem anderen S. Das 4. Kind 3B zeigte bei der 2. Erfassung der Geschichte eine Verschlechterung der Erzählstufe. Weiter bemerkten die Autorinnen zwei Merkmale der Einleitung bei der 2. Erfassung. Ansonsten veränderten sich die Merkmale Höhepunkt, Schluss und Spannungsbogen nicht (Siehe Anhang 23 & 19). Die LP 3B schätzte die Veränderung bei der Schlussbefragung im freien Erzählen als gleichbleibend ein. Auch bei den 2. und 3. Kindern 3B schätzte sie dies unverändert im freien Erzählen ein (Siehe Anhang 8, Frage 11).

7.3.3 Evaluation der Erzählkompetenz bei der 4. Klasse

Auswertung der globalen Erzählstruktur; 4. Klasse:

Abbildung 44: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 4. Klasse

Bei den fokussierten SuS der 4. Klasse verwendeten 3 SuS zwei höhere Stufen; 1 S eine höhere Stufe der Erzählstruktur bei der 2. Geschichte (Siehe Anhang 23).

Wortschatzerweiterung; 4. Klasse:

Abbildung 45: Wortschatzerweiterung; 4. Klasse

Die vier fokussierten SuS der 4. Klasse konnten alle bei der 2. Erfassung mehr Wörter zum Thema Dschungel als bei der 1. Erfassung aufschreiben. Das 3. Kind 4A steigerte sich um mehr als fünfzig Prozent (Siehe Anhang 19).

Während die 2. und 4. Kinder 4A bei der Videoanalyse eine Steigerung bei den Merkmalen der Einleitung zeigten, nannte das 1. Kind 4A bei der 2. Erzählung zwei Merkmale weniger. Alle vier SuS nannten bei der 2. Erzählung ein Merkmal des Höhepunktes einer Geschichte.

Das 1. Kind 4A erfand bei beiden Geschichten keinen Schluss. Die 2. bis 4. Kinder 4A erzählten alle bei der 2. Erfassung einen Schluss (Siehe Anhang 23).

Die LP schätzte bei der Schlussbefragung bei allen vier Kindern die Entwicklung des freien Erzählens als positiv ein (Siehe Anhang 8, Frage 11).

7.3.4 Evaluation der Erzählkompetenz bei den 5. Klassen

Auswertung der globalen Erzählstruktur; 5. Klassen:

Abbildung 46: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 5. Klassen

Bei den fokussierten SuS der 5. Klasse verwendeten 6 SuS bei der 2. Geschichte Aspekte der nächst höheren Stufe der Erzählstruktur. Das 3. Kind 5B verwendete bei der 1. Erzählung und bei der 2. Erzählung die vierte Stufe der globalen Erzählstruktur. Das 4. Kind 5B erreichte bei der 2. Erzählung die Stufe 4 (Siehe Anhang 23).

Wortschatzerweiterung; 5. Klassen:

Abbildung 47: Wortschatzerweiterung; 5. Klassen

In der 5. Klasse schrieben 4 von 8 fokussierten SuS mehr Wörter zum Thema Dschungel auf, als bei der 1. Erfassung. Vier SuS schrieben weniger Wörter auf. Beim 3. Kind 5B und beim 4. Kind 5B ist eine Verbesserung von mehr als fünfzig Prozent zu sehen. Das 2. Kind 5A wusste bei der 2. Erfassung weniger als fünfzig Prozent der Dschungelwörter von der 1. Erfassung (Siehe Anhang 19).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle SuS der 5. Klassen sich in den Stufen der Erzählstruktur verbesserten oder auf der höchsten Stufe geblieben sind. Das 3. Kind 5B zeigte einen Wortschatzzuwachs von 15 Wörtern bei der 2. Erfassung. Die LP 5A sagte bei der Schlussbefragung aus, dass sich alle vier SuS im freien Erzählen verbessert hätten. Die LP 5B gab dazu keine Antwort (Siehe Anhang 8, Frage 11).

7.3.5 Evaluation der Erzählkompetenz bei den 6. Klassen

Auswertung der globalen Erzählstruktur; 6. Klassen:

Abbildung 48: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 6. Klassen

Bei den fokussierten SuS der 6. Klasse verwendeten 3 SuS bei der 2. Erzählung Aspekte der nächst höheren Stufe der Erzählstruktur. 4 SuS blieben bei beiden Erzählungen auf der gleichen Stufe. Das 4. Kind 6B erzählte bei der 2. Erfassung eine Erzählung der Stufe 1 (Siehe Anhang 23).

Wortschatzerweiterung; 6. Klassen:

Abbildung 49: Wortschatzerweiterung; 6. Klassen

Bei den 6. Klassen konnten 4 der 8 fokussierten SuS bei der zweiten Wortstandserfassung zum Thema Dschungel mehr Wörter als beim ersten Mal aufschreiben. Ein S wusste gleich viele Wörter. Drei SuS schrieben bei der 2. Erfassung weniger Wörter auf. Bei drei SuS beträgt die Steigerung der geschriebenen Wörter fünfzig oder mehr Prozent (Siehe Anhang 19).

Die LP 6A schätzte bei der Schlussbefragung das 1., 3. und 4. Kind 6A beim freien Erzählen verbessert ein. Die LP 6B schätzte beim 1., 3. und 4. Kind 6B keine Verbesserung, bei dem 2. Kind 6B als positiv ein (Siehe Anhang 8, Frage 11).

7.3.6 Evaluation der Motivation der fokussierten SuS der Unterstufe

Als Indikator zur Motivation wurden die fokussierten SuS bezüglich des Faktors Spass in Verbindung mit den durchgeführten Spielsequenzen befragt (Siehe Anhang 13, Frage 3). Eine Skalierung von 1-6 war als Ratinginstrument vorgegeben. Im Folgenden werden nur die Stufen 5 und 6 auf der Rating-Skala betrachtet, da diese für einen hohen Spassfaktor stehen. Stichprobenweise werden Spiel 1, 6 und 12 analysiert.

Auswertung der Motivation; fokussierte SuS Unterstufe:

Tabelle 21: Auswertung Motivation; fokussierte SuS Unterstufe

Spiel		1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1			1									1
	2										1		1
	3		1										
	4	2	4	5	6	2			1	1			
	5	2	9	2	6	6	3	4	3	1	2	2	1
	6	12	2	8	4	8	13	8	8	6	5	6	5
	keine A.							4	4	8	8	8	8

- Spiel 1:* 14 von 16 SuS haben den Faktor Spass auf der Rating- Skala mit 5 und 6 bewertet.
Spiel 6: 16 von 16 SuS haben den Faktor Spass auf der Rating- Skala mit 5 und 6 bewertet.
Spiel 12: 6 von 16 SuS haben den Faktor Spass auf der Rating- Skala mit 5 und 6 bewertet.
 8 von 16 SuS haben keine Antwort gegeben.

7.3.7 Evaluation der Motivation der fokussierten SuS der Mittelstufe

Als Indikator zur Motivation wurden die fokussierten SuS bezüglich des Faktors Spass in Verbindung mit den durchgeführten Spielsequenzen befragt (Siehen Anhang 13, Frage 3). Eine Skalierung von 1-6 war als Ratinginstrument vorgegeben. Im Folgenden werden nur die Stufen 5 bis 6 auf der Rating-Skala betrachtet, da diese für einen hohen Spassfaktor stehen. Stichprobenweise werden Spiel 1, 6 und 12 analysiert.

Auswertung der Motivation; fokussierte SuS Mittelstufe:

Tabelle 22: Auswertung der Motivation; fokussierte SuS Mittelstufe

Spiele		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1						1	1	1				
	2		1					1					
	3		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
	4	1	1		2	2	1	2	2	1	3	3	3
	5	4	4	8	10	7	5	7	8	9	4	3	2
	6	14	13	11	7	10	12	8	8	9	8	7	6
	keine A.	1								1	4	6	8

- Spiel 1:* 18 von 20 SuS haben den Faktor Spass auf der Rating- Skala mit 5 und 6 bewertet.
 1 S hat keine Antwort gegeben.
Spiel 6: 17 von 20 SuS haben den Faktor Spass auf der Rating-Skala mit 5 und 6 bewertet.
Spiel 12: 8 von 20 SuS haben den Faktor Spass auf der Rating- Skala mit 5 und 6 bewertet.
 8 von 20 SuS haben keine Antwort beziehungsweise das 12 Spiel nicht ausgewertet.

7.3.8 Evaluation der Wahl der Levels der fokussierten SuS bei den Sprachkarten

Die fokussierten SuS haben nach jedem Spiel angegeben, welchen Level (1-3) sie bei den Sprachkarten mehrheitlich ausgewählt haben. Im Folgenden werden nur die Spielrunden 1, 6 und 12 Stichprobenweise genauer analysiert (Siehe Anhang 13, Frage 4).

Auswertung Sprachkarten; fokussierte SuS Unterstufe:

Tabelle 23: Auswertung Sprachkarten; fokussierte SuS Unterstufe

Spiel		1.s	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	5	1	1	1	2	1			1			2
	2	9	11	10	12	9	9	5	4	2	4	3	2
	3	1	4	5	3	5	6	7	8	4	4	4	4
	keine A.	1						4	4	9	8	9	8

- Spiel 1:* Von den 16 fokussierten SuS haben fünf SuS angegeben, hauptsächlich Karten mit dem Level 1, neun SuS Karten mit Level 2 und ein S Karten mit Level 3 gespielt zu haben. Ein S hat keine Antwort gegeben.
- Spiel 6:* Von den 16 fokussierten SuS hat ein S angegeben, hauptsächlich Karten mit dem Level 1, neun SuS Karten mit Level 2 und fünf SuS Karten mit Level 3 gespielt zu haben.
- Spiel 12:* Von den 16 fokussierten SuS haben zwei SuS angegeben, hauptsächlich Karten mit dem Level 1, zwei SuS Karten mit Level 2 und vier SuS Karten mit Level 3 gespielt zu haben. Acht SuS haben keine Antwort gegeben beziehungsweise das 12. Spiel nicht ausgewertet.

Auswertung Sprachkarten; fokussierte SuS Mittelstufe:

Tabelle 24: Auswertung Sprachkarten; fokussierte SuS Mittelstufe

Spiel		1.s	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	1		1			1			1			
	2	6	4	4	3	4	1		1	2		1	
	3	12	16	15	15	16	18	18	19	16	15	13	12
	keine A.	1			2			2		1	5	6	8

- Spiel 1:* Von den 20 fokussierten SuS hat ein S angegeben, hauptsächlich Karten mit dem Level 1, sechs SuS Karten mit Level 2 und zwölf SuS Karten mit Level 3 gespielt zu haben. Ein S hat keine Antwort gegeben.
- Spiel 6:* Von den 20 fokussierten SuS hat ein S angegeben, hauptsächlich Karten mit dem Level 1, ein S Karten mit Level 2 und 18 SuS Karten mit Level 3 gespielt zu haben.
- Spiel 12:* Von den 20 fokussierten SuS haben zwölf SuS Karten mit Level 3 gespielt. Acht SuS haben keine Antwort gegeben beziehungsweise das 12. Spiel nicht bewertet.

Die SuS haben zur Frage, welche Aufgaben sie auf den Spielkarten nicht verstanden haben, sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Die Antworten lassen keine eindeutige Schlüsse zu (Siehe Anhang 16, Frage 11).

7.3.9 Evaluation des selbständigen Spielens

Im Folgenden werden die Spielrunden 1, 6 und 12 stichprobenweise auf die Selbständigkeit der SuS beim Spielen analysiert (Siehe Anhang 13, Frage 2).

Auswertung selbständiges Spielen, fokussierte SuS Unterstufe:

Tabelle 25: Auswertung selbständiges Spielen; fokussierte SuS Unterstufe

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	7	5	4	9	12	8	9	8	8	4	4	6
	nein	9	11	12	7	4	8	3	4		4	4	2
	keine A.							4	4	8	8	8	8

Spiel 1: 7 von 16 SuS haben angegeben, das Spiel ohne Hilfe der LP gespielt zu haben. 9 SuS gaben an, Hilfe der LP in Anspruch genommen zu haben.

Spiel 6: 8 von 16 SuS haben angegeben das Spiel ohne Hilfe der LP gespielt zu haben. 8 SuS gaben an, Hilfe der LP in Anspruch genommen zu haben.

Spiel 12: 6 von 16 SuS haben angegeben das Spiel ohne Hilfe der LP gespielt zu haben. 2 SuS gaben an, Hilfe der LP in Anspruch genommen zu haben. 8 der 16 fokussierten SuS haben keine Antwort gegeben beziehungsweise das 12. Spiel nicht bewertet.

Auswertung selbständiges Spielen; fokussierte SuS Mittelstufe:

Tabelle 26: Auswertung selbständiges Spielen; fokussierte SuS Mittelstufe

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	12	15	12	16	12	14	17	16	17	10	12	8
	nein	8	5	8	4	5	6	3	3	2	5	2	3
	keine A.					3			1	1	5	6	9

Spiel 1: 12 von 20 SuS haben angegeben das Spiel ohne Hilfe der LP gespielt zu haben. 8 SuS gaben an, Hilfe der LP in Anspruch genommen zu haben.

Spiel 6: 14 von 20 SuS haben angegeben das Spiel ohne Hilfe der LP gespielt zu haben. 6 SuS gaben an, Hilfe der LP in Anspruch genommen zu haben.

Spiel 12: 8 von 20 SuS haben angegeben das Spiel ohne Hilfe der LP gespielt zu haben. 3 SuS gaben an, Hilfe der LP in Anspruch genommen zu haben. 9 der 20 fokussierten SuS gaben dazu keine Antwort.

7.3.10 Anmerkung zur Dokumentation

Die Autorinnen möchten an dieser Stelle anmerken, dass die Häufigkeit von *keine Antwort* in der Auswertung der fokussierten SuS hauptsächlich auf die Überforderung weniger LP herrührt. Aufbauende Studien müssten hier von vorherein den Schwerpunkt auf eine vollständige und durchgehende Dokumentation setzen und allen Beteiligten die Wichtigkeit wissenschaftlich, seriöser Arbeit vor Augen führen.

8 Beantwortung der Fragestellung

8.1 Beantwortung der Unterfragen

8.1.1 1. Unterfrage

Inwiefern können die SuS mit besonderen Bedürfnissen ihre Erzählkompetenz durch vielfältige, strukturierte und differenzierte Sprechsituationen erweitern?

Aus der Darstellung der Ergebnisse der fokussierten SuS ist ersichtlich, dass sich die Mehrheit der SuS um 1 bis 2 Stufen in der globalen Erzählstruktur verbessert haben (Siehe Kapitel 7.3). Wie Boueke (1995) beschreibt, verwenden Kinder im Alter von knapp sechs Jahren vor allem den isolierten und den linearen Texttyp. Im zweiten Schuljahr, mit knapp acht Jahren, entfällt der isolierte Texttyp meistens und wird ganz durch den strukturierten Erzähltyp ersetzt. Im vierten Schuljahr, also mit knapp zehn Jahren gelingt einem Drittel der SuS der strukturierte, und zwei Dritteln der narrative Typ. (vgl. Boueke; zitiert nach Knapp et al., 2011, S.41). Auf Grund der Aussage von Boueke (1995) sollten sich in der Regel alle SuS ab der 2. Klasse auf der Stufe der Linearen Ereignisdarstellung befinden. Dies war bei der Zielgruppe jedoch nicht der Fall. Wie aus den Diagrammen ersichtlich wird, waren auch einige SuS der Mittelstufe erst in der isolierten Phase der Erzählkompetenz.

Auffallend ist, dass in der 6. Klasse bezüglich der Erzählstruktur fast keine Fortschritte gemacht wurden (Siehe Kapitel 7.3.5). Jedoch haben die meisten SuS, welche keinen Fortschritt in der Erzählstruktur gemacht haben, ihren Wortschatz erweitern können. 5 von 36 SuS haben weder einen Fortschritt in der globalen Erzählstruktur noch in der Wortschatzerweiterung erreicht. Aus den Rückmeldungen und der Beobachtungen der SuS durch die LP geht hervor, dass die SuS durch die Komplexität der Spielsituation abgelenkt oder überfordert gewesen sein könnten. Aus den Rückmeldungen der SuS und der LP schliessen die Autorinnen, dass die Komponenten der Fähigkeiten und Fertigkeiten und der teilnehmenden Personen, wie sie Oerter (2011) beschreibt, dafür ausschlaggebend waren (vgl. S. 101). SuS beschrieben die Konstellation der Gruppen als schwierig. Die Autorinnen sind der Meinung, dass mangelnde Konzentration und Aufmerksamkeit, also die Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Teilnehmenden, der Grund sind, warum 5 von 36 fokussierte SuS keine Fortschritte machten.

In der Befragung der fokussierten SuS der Unterstufe zeigte sich, dass zunehmend mehr Karten des Levels 2 und 3 gewählt wurden, wobei die 2. Klassen ohne Level 3 Karten spielten. In der Mittelstufe wurde hauptsächlich Karten mit Level 3 gewählt. Am Ende der Spieltestphase wählte die SuS der Mittelstufe keine Karten von Level 1 und 2 mehr (Siehe Kapitel 7.3.8). Daraus lässt sich schliessen, dass die SuS ihre Selbstvertrauen bezüglich der Erzählkompetenz gegenüber dem Spiel erweitert haben und sich die Level 3 Karten zutrauten.

Durch die Differenzierung der Sprachkarten konnte eine Individualisierung stattfinden. Individualisierung ist nach Hermann (2011) die Ausgangslage zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft (vgl. S.93).

Nach Renner (2008) suchen sich Kinder oft Spielpartner/innen aus, welche ihnen neue Impulse im Spiel geben können. Durch gegenseitigen neuen Anregungen werden diese im Spiel miteinander verbunden und weiterentwickelt. Befinden sich diese Kinder in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, ist die Intensität höher als wenn sie auf derselben Stufe stehen (vgl. S.144). Aufgrund der Ergebnisse ist anzunehmen, dass durch die gezielte heterogene Gruppenzusammensetzung während der Spieltestphase die SuS voneinander lernten.

Die Strukturierung der Sprechsituationen wurde durch die im Vorfeld bekannten Regeln gesteuert (Spielregeln). Nach Heimlich (2015) dienen die Spielregeln als Steuerungselement im Regelspiel (vgl. S.41). 60% aller SuS der Unterstufe bewerten die Spielregeln als „gut“ und „sehr gut“ verständlich. Ebenso 75% der SuS der Mittelstufe (Siehe. Kapitel 7.2.1.). Da jeweils am Spielsetting nicht nur fokussierte SuS teilnahmen, hatten die Regeln stets einen Einfluss auf alle SuS und nicht nur auf die Fokussierten. Aus diesem Grund wurde zur Beantwortung dieser Unterfrage auch Bezug auf die Umfrage über die Verständlichkeit der Spielregeln aller SuS genommen.

Vielfalt der Sprechsituationen war durch die unterschiedlichen Kartentypen gewährleistet (Siehe Kapitel 7.2.3). Die Befragung der gesamten Stichproben bezüglich der Typen von Karten zeigte, dass alle Karten mit mindestens 50% auf der Rating- Skala mit 5 oder 6 bewertet wurden. Daraus lässt sich schliessen, dass die Karten die SuS zum Spielen motivierten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass 31 der fokussierten SuS ihre Fähigkeiten entweder auf der Ebene der globalen Erzählstruktur und/oder auf der Ebene des Wortschatzes erweitert haben. Daraus schliessen die Autorinnen, dass durch die vielfältigen und differenzierten Materialien und die Strukturierung der Sprechsituationen im Spiel die Erzählkompetenz von SuS mit besonderen Bedürfnissen erweitert werden konnte.

8.1.2 2. Unterfrage

Inwiefern können SuS das Spiel **Tierisch gute Geschichten** nach einer Einführung ohne Unterstützung durch Erwachsene spielen?

Die Auswertung der Frage, ob die SuS das Spiel ohne Hilfe der LP nach einer Einführung spielen konnten, zeigte bei den fokussierten SuS der Unterstufe, dass sie auch noch in der 12. Spielrunde die Hilfe der LP in Anspruch nahmen. In der Mittelstufe nahm die Hilfestellung tendenziell ab, wobei 9 SuS keine Antwort beim 12. Spiel gaben. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Gruppe der fokussierten SuS auch am Ende der Spieltestphase gerne die Hilfe der LP in Anspruch nahm (Siehe Kapitel 7.3.9.).

Nach Einschätzung der LP mussten diese gegen Ende der Spieltestphase allerdings keine oder nur geringe Hilfestellung leisten (siehe Kapitel 7.2.5). Da die Auswertung der Spielmaterialien sowie der Spielregeln von den SuS als positiv bewertet wurden (Siehe Kapitel 7.2.1 & 7.2.2), schliessen die Autorinnen daraus, dass sich die Diskrepanz zwischen den Einschätzungen der SuS und der LP bei den Antworten zum selbständigen Spielen ebenfalls durch die Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen SuS sowie der am Spiel teilnehmenden Kindern erklären lassen.

Oerter (2011) beschreibt dazu, dass zur Funktionalität des Regelspiels vier Komponenten relevant sind. Diese sind der konkrete Gegenstand des Spiels, die Spielregeln, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die am Spiel teilnehmenden Personen. In einem Regelspiel kann auf keine der vier Komponenten verzichtet werden (vgl. Oerter, 2011, S. 101).

Die LP beschrieben Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Gruppenkonstellationen (Siehe Kapitel 7.2.5.). Weiter spielen aus Sicht der Autorinnen die Sozialkompetenzen der SuS eine relevante Rolle, da diese im Spiel Teil eines sozialen Gefüges sind. Hauser (2013) beschreibt, dass im Regelspiel elementare Kommunikationsfähigkeiten trainiert werden, dies sind zum Beispiel: Geduld zu üben; Konfliktvermeidung und Konfliktlösung; auszuhalten, wenn etwas nicht so geht, wie man es sich vorgestellt hat; Kompromisse schliessen; sich zurück nehmen usw. (vgl. S. 127).

Es kann gesagt werden, dass die Hilfe der LP nicht nur zur Klärung von Regeln und Unklarheiten in Spielsituationen gebraucht wurde, sondern auch um soziale Konflikte zu lösen. Eine sorgfältig überlegte Gruppenzusammenstellung und die Auswahl der verwendeten Spielmaterialien aus dem Spiel (z.B. Level 3 Karten weglassen) sind daher grundlegend, damit die SuS das Spiel selbständig spielen können.

Interessant ist folglich, dass SuS zwar bis zum Ende der Spieltestphasen um Hilfestellung baten, obwohl die LP und die Evaluation deutliche Verbesserungen im selbständigen Spielen zeigen. Das könnte bedeuten, dass die SuS ihre Fortschritte im selbständigen Spielen noch nicht selbst erkannten. Eine regelmässige Anwendung des Spiels könnte ihnen diese Verbesserung verdeutlichen. Durch das Trainieren des Spielens in der Gruppe und die Kenntnisse über das Spiel selbst könnte das Selbstbewusstsein für die eigene Erzählkompetenz noch mehr wachsen. Der Beizug der LP wäre dann nur noch nötig zur Vertiefung des Sprachtrainings, nicht aber zum eigentlichen Spielen.

8.1.3 3. Unterfrage

Inwiefern können verschiedene Aktivitäten wie Erzählen, Bewegung, Interaktion die Spiel- und Lernfreude der SuS anregen?

Durch den Einbezug variantenreicher Spielkarten wurden die Motivation und somit auch die Lernfreude der SuS angeregt (Siehe Kapitel 7.2.3).

Wie der Auswertung zu entnehmen ist, haben 81% der SuS der Unterstufe die Motivation auf der Rating- Skala mit einer 6 bewertet, 75 % der befragten SuS der Mittelstufe mit 5 oder 6. Eine abnehmende Tendenz ist einzig bei der 6. Klasse B zu entnehmen (Siehe Kapitel 7.2.7) Auch bei der wöchentlichen Beurteilung durch die fokussierten SuS kann gesagt werden, dass auch sie den Spass auf der Rating- Skala häufig mit 5 oder 6 beurteilten, wobei am Ende der Testphase einige SuS keine Antwort mehr gegeben haben. Leider haben Nachlässigkeiten oder Unkenntnis einzelner LP im Umgang mit der studienbegleitenden Dokumentation die Aussagekraft dieser Evaluation geschwächt. Trotzdem ist eine klare Tendenz erkennbar. Die LP schätzten die Motivation ihrer SuS in der wöchentlichen Befragung als sehr motiviert ein.

Dies lässt sich in Bezug bringen zu der Aussage von Hauser (2015), dass vielseitige spielerische Aktivitäten sich positiv auf die Motivation und die Lernfreude der SuS auswirken (vgl. S. 30). Es zeigte sich, dass durch die vielseitigen Aktivitäten im Spiel **Tierisch gute Geschichten** die Kinder intensiv übten.

Das Spielen gegen gleichwertige Gegner und ausgeglichene Gewinnchancen sind ein wichtige Faktoren, damit Spielfreude entsteht (vgl. Hauser, 2013, S.125f). Durch den Einsatz des Zufallsfaktors Würfel und die Differenzierung der Sprachkarten entstanden faire und interessante Spielsituationen. Die kooperative Spielvariante 2 stellte weiter für alle Spielenden eine gemeinsame Gewinnchance dar. Aus neurologischer Perspektive ist es wichtig, eine zuverlässige Gewinnchance zu haben, wie Hermann (2012) betont. Es kann gesagt werden, dass die Abschätzung des zu erwartenden Erfolgs einen Einfluss auf die Aktivität des Gehirns und somit auf das Lernen selbst hat. Wird ein Erfolg erzielt, wird gleichzeitig die Selbstwirksamkeit gestärkt und die Motivation für weiteres Lernen verstärkt (vgl. S.94).

Nach verschiedenen Autoren spielt in der Interaktion mit zunehmendem Alter der Wettkampf eine Rolle; während in der Unterstufe das Miteinander dominiert, wird das „sich messen“ in der Mittelstufe wichtiger (vgl. Campana, 2015, S.33; Brüning und Saum, 2009, S. 144). Auf Grund dieser biologischen Entwicklung haben die Autorinnen zwei Spielvarianten entwickelt. Interessanterweise widersprechen die Auswertungsergebnisse dieser Theorie. In dieser Untersuchung zeigte sich, dass beide Spielvarianten gleich gerne gespielt wurden. Wobei sich bei der 2. Klasse eine leichte Favorisierung der Spielvarianten ohne Gewinner abzeichnete (Siehe Kapitel 7.2.1). Erklären liesse sich dies durch die Aussage von Brüning und Saum, dass ein Teilaspekt der Unterrichtsmethode des kooperativen Lernens die „positive, wechselseitige Abhängigkeit „ ist. SuS arbeiten demnach motiviert, wenn sie eine Aufgabe erhalten, die sie nur gemeinsam erreichen können (vgl. 2009, S. 144). Es stellt sich die Frage, warum die Wettkampf- Hypothese sich nicht bestätigen lässt. Wahrscheinlich begünstigt das Spielkonzept die kooperative Spielweise und nicht den Wettkampfgedanken. Es zwingt die SuS zur Kommunikation und ist damit ideal, um die Erzählkompetenz und gemeinschaftliches Lernen zu fördern.

Die Bewegungskarten wurden von den SuS mit 65% auf der Rating- Skala mit einer 5 oder 6 bewertet (Siehe Kapitel 7.2.3). Aufgrund der Aussagen der Befragten zur Motivation und dem Spass schliessen die Autorinnen, dass Bewegung sich fördernd auf das Lernen auswirkt, wie dies unterschiedliche Autoren beschreiben (vgl. Dennison & Dennison, 2007, S. 20; Herren et al., 2007, S. 5ff).

Abschliessend kann gesagt werden, dass unterschiedliche Aktivitäten wie Erzählen, Bewegung und Interaktion die Spiel- und Lernfreude der SuS anregen. Ob die Interaktion in wettkampforientierter oder kooperativer Form stattfindet, scheint beim Spiel **Tierisch gute Geschichten** keine Auswirkungen auf die Spiel- und Lernfreude der SuS zu haben. Damit ergibt sich der LP die Möglichkeit, je nach Bedarf die Spielvariante mit oder ohne Gewinner zu wählen.

8.1.4 4. Unterfrage

Inwiefern ist das entwickelte Produkt für den Einsatz im Schulunterricht geeignet?

Auf die Frage, ob die LP das Produkt im Unterricht zur selbständigen Gruppenarbeit einsetzen würden, zeigte sich, dass vier LP der Mittelstufe das Spiel eher benutzen würden. Die LP der Unterstufe sowie die LP 5A würden das Spiel als freie Gruppenarbeit eher nicht einsetzen. 7 von 9 LP würden das Spiel aber sicherlich als geführte Aktivität oder Teile des Spiels einsetzen (Siehe Kapitel 7.2.1).

Die geplante Spieldauer von 20 Minuten reicht gemäss den Aussagen der LP nicht. Die SuS brauchten deutlich mehr Zeit für das Spiel. 50% aller befragten SuS schätzten die Spieldauer aber als genau richtig ein (Siehe Kapitel 7.2.1).

Wie in der Beantwortung der 2. Unterfrage festgestellt worden ist, wollten die SuS der Unterstufe noch regelmässig Unterstützung durch die LP. Nach Hauser (2015) stehen LP stets in der Herausforderung, eine Lernumgebung bereitzustellen, welche eine möglichst hohe Eigenaktivität der SuS sowie eine intensive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ermöglicht (vgl. S.30). Die Autorinnen schliessen daraus, dass durch die Komplexität des Spiels **Tierisch gute Geschichten** dies im Unterricht vor allem auf der Unterstufe nicht gewährleistet war. Es entstand somit ein Spannungsfeld der Erwartungen und der realen Situation im Unterricht. Deshalb würden vor allem die LP das Spiel eher nicht oder lieber nur Teilaspekte davon einsetzen, um das Spiel zu vereinfachen und den Zugang zu erleichtern. Vermutlich ist die Dauer des Spiels ausschlaggebend für die Aussage einiger LP, das Spiel nicht im Unterricht zu verwenden oder kürzere Varianten anzubieten.

Die Evaluation des Spielmaterials zeigt, dass die Illustrationen bei den SuS sowie bei den LP sehr guten Anklang fanden. Der Spielplan wurde von den Unterstufenklassen von 92% der SuS, bei der Mittelstufe von 83% auf der Rating- Skala mit 5 oder 6 bewertet. Bei den Spielfiguren ist eine Tendenz sichtbar, dass den SuS der Unterstufe diese etwas besser gefallen als den SuS der Mittelstufe. 80% der SuS der Unterstufe wählten eine 5 oder 6. Auf der Mittelstufe waren es 65%. 8 von 9 LP sagten aus, dass sich die Spielfiguren bewährt haben. Wie von einer LP sowie von den Autorinnen bemerkt wurde, löste sich mit der Zeit die Farbe von den Figuren (Siehe Kapitel 7.2.2). Ausserdem haben die Autorinnen festgestellt, dass die Verpackung (Schachtel) des Spiels lichtempfindlich und etwas zu gross ist. Für die Wahl der Spielmaterialien sollten nach Renner entwicklungspsychologische, ethische und technische Aspekte berücksichtigt werden (vgl. 2008, S. 192ff). Die Autorinnen schliessen daraus, dass die technische Komponente bezüglich Farbwahl/ Untergrund und Wahl der Schachtel nochmals überdacht werden müssen. Die Ästhetik und die Auswahl der verwendeten Materialien sind für die SuS dieser Stufe geeignet. Auch die Themenwahl bewährt sich für die Zielgruppe.

Abschliessend kann gesagt werden, dass das Produkt nur bedingt im regulären Unterricht einsetzbar ist. Durch den Zeitfaktor, aber auch durch die teilweise erforderliche Begleitung der SuS scheint der Einsatz im Regelunterricht mit nur einer LP nicht möglich. Es bräuchte eine kleinschrittige und längere Einführung in das Spiel als solches, bevor dieses Sprachspiel verwendet werden könnte. Einzelne Spielmaterialien oder angepasste Varianten des Spiels sind im Regelklassenunterricht aber anwendbar.

8.2 Beantwortung der Hauptfragestellung

Inwiefern können die SuS mit besonderen Bedürfnissen in der Sprache auf spielerische Art mit dem Spiel **Tierisch gute Geschichten ihre Erzählkompetenz im Regelklassenunterricht erweitern?**

Wie die Auswertungen der Videoanalysen zur globalen Erzählstruktur gezeigt haben, konnten die SuS mit besonderen Bedürfnissen diese verbessern (Siehe Kapitel 7.3.). Für das Erzählen auf der Ebene der Makrostruktur wurde der Geschichtenstreifen eingesetzt. Dadurch wurde ein sich wiederholender, strukturierter Ablauf einer Geschichte am Ende der ersten Spielvariante eingeübt.

Die Makrostruktur wird auch als „Grammatik der Geschichte“ betitelt (Schelten-Cornish; zitiert nach Ringmann, 2014, S. 17). Prototypische Geschichten beinhalten eine Anzahl wichtiger, struktureller Elemente, diese erscheinen in einer bestimmten Abfolge (vgl. Ringmann, 2014, S.17).

Dieser Fortschritt auf der Makroebene basiert auch auf gezieltem, spielerischem Üben auf der Mikroebene (Siehe Kapitel 3.10.4). Durch die vielfältigen Aufgabenstellungen der Sprachkarten erfolgte ein variantenreiches, repetitives und individualisiertes Üben auf der Mikroebene. Die Mikrostruktur beinhaltet: „die Wortwahl und die Grammatik übersatzmässiger Einheiten. Es wird die Kohäsion einer Geschichte gewährleistet, dies erfolgt beispielsweise durch Pronominalisierungen oder Konjunktionen“ (Ringmann, 2014, S.17).

Durch die thematisch eingebundenen Aufgabenstellungen werden Wörter passend zu den Themen Wald und Dschungel voneinander gelernt.

Aus der Darstellung der Ergebnisse der fokussierten SuS ist ersichtlich, dass sich 31 von 36 SuS um 1 bis 2 Stufen in der globalen Erzählstruktur verbessert haben (Siehe Kapitel 7.3). Auffallend ist, dass in der 6. Klasse bezüglich der Erzählstruktur fast keine Fortschritte gemacht wurden (Siehe Kapitel 7.3.5). Jedoch haben die meisten SuS, welche keinen Fortschritt in der Erzählstruktur gemacht haben, ihren Wortschatz erweitern können. 5 von 36 SuS haben weder einen Fortschritt in der globalen Erzählstruktur noch in der Wortschatzerweiterung erreicht.

Die differenzierten Sprachkarten liessen ein individuelles und selbstbestimmtes Lösen der Aufgaben zu. Das erfolgreiche Lösen der Aufgaben fördert die Motivation eines jeden und wirkt sich wiederum positiv auf die Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept der SuS mit besonderen Bedürfnissen aus. Nach aktuellen neurologischen Erkenntnissen werden im Gehirn durch die Erfahrung der Selbstwirksamkeit körpereigenen Glückshormone ausgeschüttet, die sich positiv auf das Lernen auswirken (vgl. Spitzer, 2006, S. 182).

Neben diesen Aspekten wirken sich die Bewegungsaufgaben positiv auf das Lernklima aus und haben einen positiven Einfluss auf die Motivation aller Beteiligten. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss der Interaktion auf das Lernen. Das Lernen voneinander wirkt sich positiv auf die Erweiterung der Erzählkompetenz auf der Mikro- und Makroebene aus.

Ein Mangel an Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der Sozialkompetenz einiger teilnehmender SuS kann sich negativ auf das Lernen auswirken (vgl. Renner, 2008, S. 81; Hauser, 2013, S. 127).

Deshalb ist es wichtig, dass die Gruppenkonstellation sowie die gewählte Spielvariante so ausgewählt werden, dass das Lernen im Vordergrund stehen kann und nicht soziale Prozesse. Weiter scheint es sinnvoll zu sein, die Level der Spiel- Bewegungs- und Sprachkarten dem Niveau der Spielerinnen und Spieler anzupassen (vgl. Herrmann, 2011, S. 93).

Es stellt sich die Frage, ob der Regelklassenunterricht den optimalen Rahmen bieten kann, um das Spiel zu spielen und somit SuS mit besonderen Bedürfnissen ihre Erzählkompetenz optimal erweitern können. Dabei scheint die Einstellung der LP grundlegend zu sein. Aus den Rückmeldungen der LP kann abgeleitet werden, dass der Faktor Lärm sowie die Spieldauer hinderlich für den Regelklassenunterricht waren (Siehe Kapitel 7.2.5).

8.3 Zusammenfassung/ Fazit

Abschliessend würden die Autorinnen das Spiel **Tierisch gute Geschichten** zur Förderung der Erzählkompetenz bei SuS mit besonderen Bedürfnissen im Rahmen von angeleitetem Regelunterricht oder in Kleingruppensettings als geeignet erachten. Dabei scheint es wichtig, dass LP die Spielmaterialien und Spielvarianten flexibel nutzen.

Die Gruppenzusammensetzung mit SuS unterschiedlicher Erzählkompetenz bleibt nach wie vor relevant, um voneinander lernen zu können und muss deshalb beachtet werden.

9 Schlussfolgerungen

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur im Vorfeld der Spielproduktion zeigte, wie weit das Themenfeld ist, auf spielerische Art die Erzählkompetenz im schulischen Kontext zu fördern. Die Herausforderung war deshalb, das Spektrum einzugrenzen und sich auf die Kernpunkte zu konzentrieren, welche für die Entwicklung des Spiels **Tierisch gute Geschichten** relevant waren. In der darauf folgenden Entwicklungsphase des Spiels wurde klar, dass ein optisch hochstehendes Produkt nur entstehen kann, wenn alle Teile des Lernspiels optisch ansprechend und von hoher Qualität sind. Nach der Produktentwicklung folgten die Erprobungsphase und die Evaluation des Spiels. Die Spieleinführung in den Klassen war zeitintensiv, lohnte sich aber für eine aussagekräftige Erprobung des Spiels. Aus Rückmeldungen und Gesprächen mit einzelnen LP wurde klar, dass das Forschungsdesign einzelne LP überfordert hat. Dies erschwerte auch die Auswertung.

9.1 Konsequenzen für die berufliche Praxis

Die Autorinnen vertreten nach Beantwortung der Fragestellung die Meinung, dass durch diese Art von variantenreichem und spielerischem Umgang mit Wortschatz und Üben des Erzählens die Erzählkompetenz in der Praxis gefördert werden kann. Jedoch muss mit dem Spiel entweder im angeleiteten Regelunterricht oder im separativen Setting durch die SHP gearbeitet werden. Eine sorgfältige Spieleinführung durch eine LP/ SHP ist notwendig, um der Komplexität des Spiels gerecht zu werden.

Vor allem für SuS der Unterstufe ist eine Begleitung durch eine erwachsene Person zur Erklärung der Karten zu empfehlen. Je nach Gruppenzusammensetzung muss weiter darauf geachtet werden, dass die SuS sich auf das Lernen und nicht auf soziale Prozesse konzentrieren. Die Gruppenzusammensetzung soll sorgfältig bedacht und so ausgewählt werden, dass ein gegenseitiges Lernen stattfinden kann.

Für den Regelunterricht oder in Kleingruppensettings können auch nur einzelne Elemente des Spiels verwendet werden. Für die Unterstufe scheint es sinnvoll, komplexere Aufgabenstellungen ganz auszusortieren oder durch die LP/ SHP allmählich einzuführen. Der zeitliche Faktor ist zu berücksichtigen, auch in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit einzelner SuS. Bei Bedarf kann ein zweiter Würfel eingesetzt werden, um die Spielzeit zu verkürzen. Die Spielvarianten mit oder ohne Gewinner sind sowohl für die Unter- als auch für die Mittelstufe gut einsetzbar. Somit kann je nach Bedürfnis der LP oder der SuS Kooperation oder Wettkampf betont werden. Während des Spiels steigt der Lärmpegel, was prinzipiell als Ausdruck vermehrter Kommunikation erwünscht ist, da die Kinder viel miteinander sprechen sollen. Es ist daher wichtig, das Setting und die Räumlichkeiten gezielt zu wählen. Die Anwendung der roten Geschichtenkarten sollte unter Anleitung einer LP/ SHP geschehen, damit die Struktur auf der Makroebene noch vertiefter fachgerecht angewendet und verinnerlicht werden kann.

9.2 Ausblick

Auf die erste Erprobungsphase müsste nun eine Optimierung des Spiels, basierend auf den Auswertungsergebnissen, erfolgen. Daraus schliessen die Autorinnen, dass einzelne Spielkarten in Bezug auf ihre sprachliche Komplexität überprüft, vereinfacht und visualisiert werden müssen (z.B. die Bewegungskarten). Die Spielschachtel ist nicht stabil genug, zu lichtempfindlich und könnte kleiner dimensioniert werden. Die Organzabeutel könnten ersetzt werden durch Einlagen im Spielkarton. Die Spielfiguren müssten nochmals überdacht und durch ein anderes Material ersetzt werden (z.B. Fimo, Kunstharz). Die Formen würden aber beibehalten. Die Spielregeln würden insofern angepasst, dass zwei Würfel zur Verfügung stehen würden, um allenfalls die Spieldauer zu verkürzen.

Da die SuS das Spiel mit viel Spass spielten, könnte das Grundkonzept des Spiels auf anderen Themenfelder übertragen und so weitere Spiele entwickelt werden. Dies könnte jedoch erst nach einer weiteren Evaluation auch durch andere Experten geschehen. Für ein erneutes Forschungsprojekt würden die Autorinnen das Forschungsdesign nochmals analysieren und optimieren. Die Zielgruppe der fokussierten SuS müsste genauer definiert werden, etwa so, dass keine fokussierten SuS schon zu Beginn der Testphase in der Erzählkompetenz auf Stufe 4 sind. Weiter würde das Spiel besser durch SHP und Logopäden betreut und evaluiert werden, um das eigentliche Spielen detaillierter zu erforschen. Somit könnten Beobachtungen von Fachpersonen während des Spielens gemacht werden. Die LP konnten in der ersten Testphase das Spielgeschehen zu wenig beobachten und konnten deshalb nur geringe Auskunft über das Setting selbst geben. Da die Spieleinführung in den Klassen durch die Autorinnen stattgefunden hat, wurde die Spielanleitung nur wenig einbezogen. In einer weiteren Erprobung des Spiels durch SHP oder Logopädie müsste die Spielanleitung noch genauer getestet und evaluiert werden.

Weitere spannende Aspekte, die erforscht werden könnten, wäre der Zusammenhang zwischen dem Rückschritt in der Erzählkompetenz/ dem Wortschatz in Zusammenhang mit Störungen der Aufmerksamkeit und hyperaktivem Verhalten. Diesem Aspekt haben die Autorinnen während der Produktion des Spiels zu wenig Beachtung geschenkt, da der Fokus auf die Sprache gelegt wurde. Erst nach Abschluss der Evaluation wurden die Autorinnen darauf aufmerksam. Die Autorinnen fanden dazu Hinweise in der Literatur (Siehe zum Beispiel Renner, 2008).

Weiter könnte untersucht werden, ob das Spiel die SuS der 6. Klasse tatsächlich ausreichend herausfordert, da diese keine deutliche Verbesserung zeigten.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung der Entwicklung der verschiedenen Spielformen	19
Abbildung 2: Ökologische Vernetzung des Spiels	24
Abbildung 3: Effekte des Gruppenunterrichts	27
Abbildung 4: Übersicht über die kognitiven Teilnetze des mentalen Lexikon	39
Abbildung 6: Erste Skizze Wald	52
Abbildung 5: Beginn der farblichen Ausgestaltung mit Buntstiften.....	52
Abbildung 7: farbliche Gestaltung	52
Abbildung 8: Vorbereiteter Spielplanuntergrund	53
Abbildung 9: Aufgezogenes Spielfeld mit eingefasster Leinwandbindung.....	53
Abbildung 10: Form des Schneckenhauses; mit Knetmasse geschlossen und optimiert.....	53
Abbildung 11: Mit Giesmasse ausgefüllte Silikonformen	54
Abbildung 12: Rohlinge Schneckenhäuser	54
Abbildung 13: Lackierte Figuren	54
Abbildung 14: Beispiele der Sprachkarten	55
Abbildung 15: farblicher Test der Tierkarten	56
Abbildung 16: fertige Tierkarten	56
Abbildung 17: Beispiele der Bewegungskarten.....	58
Abbildung 18: Rote Geschichtenkarten für die gemeinsame Schlussgeschichte	58
Abbildung 20: Ansicht einer Seite der Spielanleitung	59
Abbildung 19: Titelblatt der Spielanleitung.....	59
Abbildung 21: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen	60
Abbildung 22: Auswertung der Spieldauer bei allen Klassen.....	77
Abbildung 23: Auswertung der Spielvarianten bei allen Klassen	78
Abbildung 24: Auswertung Verständnis der Spielregeln; Unterstufe	78

Abbildung 25: Auswertung Verständnis der Spielregeln; Mittelstufe.....	79
Abbildung 26: Auswertung Spielplan Wald; Unterstufe.....	81
Abbildung 27: Auswertung Spielplan Dschungel; Mittelstufe	81
Abbildung 28: Auswertung Spielfiguren Wald; Unterstufe	82
Abbildung 29: Auswertung Spielfiguren Dschungel; Mittelstufe.....	82
Abbildung 30: Auswertung Tierbilder der Tierkarten; alle SuS	83
Abbildung 31: Auswertung Sprachkarten; Unterstufe	84
Abbildung 32: Auswertung Sprachkarten; Mittelstufe	84
Abbildung 33: Auswertung Zauberkristallkarten; Unterstufe	85
Abbildung 34: Auswertung Zauberkristallkarten; Mittelstufe	85
Abbildung 35: Auswertung Bewegungskarten; alle SuS	86
Abbildung 36: Auswertung Tierratekarten; alle SuS	86
Abbildung 37: Auswertung rote Geschichtenkarten; alle SuS.....	87
Abbildung 38: Auswertung Motivation; Unterstufe	90
Abbildung 39: Auswertung Motivation; Mittelstufe	92
Abbildung 40: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 2.Klassen	94
Abbildung 41: Wortschatzerweiterung; 2. Klassen.....	94
Abbildung 42: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 3. Klassen	95
Abbildung 43: Wortschatzerweiterung; 3. Klassen.....	96
Abbildung 44: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 4. Klasse	97
Abbildung 45: Wortschatzerweiterung; 4. Klasse.....	97
Abbildung 46: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 5. Klassen	98
Abbildung 47: Wortschatzerweiterung; 5. Klassen.....	98
Abbildung 48: Auswertung der globalen Erzählstruktur; 6. Klassen	99
Abbildung 49: Wortschatzerweiterung; 6. Klassen.....	100

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die Entwicklung der Satzstufen.....	44
Tabelle 2: Stichprobenauswahl.....	63
Tabelle 3: Übersicht über die einzelnen Forschungsmethoden.....	64
Tabelle 4: Übersicht über die Art der Auswertung der einzelnen Forschungsmethoden.....	70
Tabelle 5: Vor- und Nachteile der strukturierten Videobeobachtung.....	72
Tabelle 6: Vor- und Nachteile der Wortstanderfassungen.....	73
Tabelle 7: Vor- und Nachteile des begleitenden Fragebogens.....	73
Tabelle 8: Vor- und Nachteile des wöchentlichen Fragebogens für die LP.....	74
Tabelle 9: Vor- und Nachteile des Schlussfragebogens SuS.....	75
Tabelle 10: Vor- und Nachteile des Schlussfragebogens LP.....	75
Tabelle 11: Auswertung Anwendung des Spiels zur selbständigen Gruppenarbeit bei allen Klassen.....	80
Tabelle 12: Auswertung Anwendung des Spiels als geführte Aktivität im Unterricht bei allen Klassen.....	80
Tabelle 13: Auswertung des selbständigen Spielens; Unterstufe.....	88
Tabelle 14: Auswertung des selbständigen Spielens; Mittelstufe.....	89
Tabelle 15: Durchschnittliche Wortschatzerweiterung; alle Klassen.....	90
Tabelle 16: Einschätzung der Motivation; LP 2. Klassen.....	91
Tabelle 17: Einschätzung der Motivation; LP 3. Klassen.....	91
Tabelle 18: Einschätzung Motivation, LP 4. Klasse.....	92
Tabelle 19: Einschätzung Motivation; LP 5. Klassen.....	93
Tabelle 20: Einschätzung Motivation; LP 6. Klassen.....	93
Tabelle 21: Auswertung Motivation; fokussierte SuS Unterstufe.....	100
Tabelle 22: Auswertung der Motivation; fokussierte SuS Mittelstufe.....	101
Tabelle 23; Auswertung Sprachkarten; fokussierte SuS Unterstufe.....	101
Tabelle 24: Auswertung Sprachkarten; fokussierte SuS Mittelstufe.....	102

Tabelle 25: Auswertung selbständiges Spielen; fokussierte SuS Unterstufe.....	103
Tabelle 26: Auswertung selbständiges Spielen; fokussierte SuS Mittelstufe	103

Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bartnitzky, H. (2010). *Sprachunterricht heute* (8. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung* (5. überarbeitete Auflage). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.

Campana, S. (2015). Spielend lernen im Schulzimmer. *Profil – Das Magazin für das Lehren und Lernen*, 1/2015, 31-32.

Claussen, C. & Merkelmann, V. (2003). *Erzählwerkstatt* (8. Aufl.). Braunschweig: Westermann.

Dennison, Paul E. & Dennison, Gail E. (2013). *Brain-Gym, Das Handbuch* (2. Aufl.). Kirchzarten: VAK.

Freiheit, K. (2012). *Spielend zum Lernerfolg. Möglichkeiten und Grenzen einer Pädagogisierung des Spiels*. Saarbrücken: Akademiker.

Grötzebach, C. (2010). *Spielend Wissen festigen: effektiv und nachhaltig*. Weinheim: Beltz.

Hannaford, C. (2013). *Bewegung das Tor zum Lernen* (8. Aufl.). Regensburg: VAK.

Hauser, B. (2013). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hauser, B. (2015). Wie der Forscher zum Spielen kam. *Profil – Das Magazin für das Lehren und Lernen*, 2/2015, 28-30.

Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. Aufl.). Regensburg: Utb.

Hermann, U. (2012). Die Herausforderung der Pädagogik durch die Gehirnforschung. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn* (7. Aufl.) (S. 85-98). Hamburg: Nikol.

Herren, D., Meuwly, B., Nacke, A. & Diezi- Duplain, P. (2007). *Bewegen macht Sinn. Lernen im Unterricht durch Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule.

Imhof- Hänecke, C., Partoll, A. & Wyss T. (2006). *tippfit. Bewegung verstehen, erleben, geniessen*. Bern: schulverlag plus AG.

Jackel, B. (2008). *Lernen wie das Gehirn es mag*. Kirchzarten: VAK.

Jeuk, S. (2010). *Deutsch als Zweitsprache*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Joller- Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Luzern: Comenius.
- Kilian- Kornell, G., Kovacs, H. & Blum, C. (2004). *Spielen fürs Leben*. Lübeck: Verlag Schmidt- Röm- hild.
- Klippert, H. (2012). *Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Knapp, W., Löffler, C., Osburg, S. & Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen*. Seelze: Kallmeyer & Klett.
- Lienhard- Tuggener, P., Joller- Graf, K. & Mettau- er Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Mannhard, A. & Braun, W.G. (2008). *Sprache erleben - Sprache fördern*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mietzel, G. (2003). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens* (7. korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. (3. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2010). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern*. Schulverlag plus.
- Oerter, R. (2011). *Psychologie des Spiels*. (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Plutzer, V. & Kerschhofer- Puhalo, N. (Hrsg.). (2009). *Nachhaltige Sprachförderung*. Innsbruck: Studien.
- Reinhardt, I. (2003). *Storytelling in der Pädagogik*. Stuttgart: Ibidem.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis*. (3. neu bearbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Ringmann, S. (2014). Therapie der Erzählfähigkeit bei Kindern- eine Einzelfallserie. *Logos – Die Fachzeitschrift für akademische Sprachtherapie und Logopädie*, 1/2014, S. 16-29.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber.
- Selimi, N. (2010). *Wortschatzarbeit konkret*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.

Spitzer, M. (2012). Plädoyer für eine evidenzbasierte Pädagogik. In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn* (7. Aufl.) (S. 23-35). Hamburg: Nikol.

Steffan, E. (2007). *Der Sprachkalender*. Zürich: Veritas.

Steining, W.& Huneke, H.-W. (2004). *Sprachdidaktik Deutsch* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt.

Thoma, D. & Tracy, R. (2006). Deutsch als Zweitsprache: zweite Erstsprache?. In B. Ahrenholz (Hrsg.), *Kinder mit Migrationshintergrund- Spracherwerb und Fördermöglichkeiten*. Freiburg im Breisgau: Fillibach.

Tracy, R. (2007). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können*. Tübingen: Franke.

Weinrebe, H. (2006). *Das Geschichten Aktionsbuch*. Freiburg: Herder.

Zimpel, A. (2013). *Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg* (3.Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Anhang zur Masterarbeit

Tierisch gute Geschichten -

ein Spiel zur Förderung der Erzählkompetenz

Ein Sprachspiel für Schülerinnen und Schüler
der 2. bis 6. Klasse.

eingereicht von: Iris Gasser, Daniela Holdener, Martina Roth

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

06. Dezember 2015

Anhangverzeichnis

Anhang 1:	Zeitplan	3
Anhang 2:	Umfrage bei den SuS zu den favorisierten Erzählthemen für ein Erzählspiel	4
Anhang 3:	Protokollierung des Entwicklungsprozesses des Spiels	5
Anhang 4:	Lehrerinformationen für die Erprobungsphase und Spielevaluation	7
Anhang 5:	Wöchentlicher Fragebogenbogen Lehrpersonen.....	10
Anhang 6:	Exemplarisches Beispiel wöchentlicher Fragebogen Lehrpersonen	11
Anhang 7:	Evaluation wöchentlicher Fragebogen Lehrpersonen.....	12
Anhang 8:	Schlussfragebogen Lehrpersonen	19
Anhang 9:	Exemplarisches Beispiel Schlussfragebogen Lehrpersonen	21
Anhang 10:	Evaluation Schlussauswertung Lehrpersonen.....	25
Anhang 11:	Begleitender Fragebogen Schülerinnen und Schüler	28
Anhang 12:	Exemplarisches Beispiel Begleitender Fragebogen Schülerinnen und Schüler	29
Anhang 13:	Evaluation Begleitender Fragebogen Schülerinnen und Schüler	30
Anhang 14:	Schlussbefragungen Schülerinnen und Schüler	38
Anhang 15:	Exemplarisches Beispiel Schlussbefragungen Schülerinnen und Schüler	42
Anhang 16:	Evaluation Schlussbefragungen Schülerinnen und Schüler	44
Anhang 17:	Wortstandstandserfassung	47
Anhang 18:	Exemplarisches Beispiel Wortstandserfassung	49
Anhang 19:	Evaluation Wortstandserfassung	51
Anhang 20:	Grafische Darstellung Wortstandsentwicklung der Klassen	56
Anhang 22:	Exemplarisches Beispiel Videoanalysen	60
Anhang 23:	Gesamtauswertung Videoanalysen I und II	61

Anhang 1: Zeitplan

Juni 2015	Theoriestudium, Spiel entwickeln, Projektklassen suchen
Juli 2015	Theoriestudium, Theorieteil verfassen, Kriterienraster und Fragebogen entwickeln
Bis 9. August 2015	Theoriestudium und Spiel ausarbeiten
Woche 33/34	Spielabgabe in die Klassen / 1.Videoaufnahme / Theoriebearbeitung
Bis 13. September 2015	Testphase des Spieles (3x pro Woche soll gespielt werden)
Woche 38	2. Videoaufnahme
Woche 38	Fragebogen SuS / Fragebogen Lehrpersonen erfassen lassen
Ab Woche 39	Auswertung, Schlussfazit verschriftlichen
Woche 49	Abgabe
Februar 2016	Präsentation

Anhang 2: Umfrage bei den SuS zu den favorisierten Erzählthemen für ein Erzählspiel

Um die Themen für unser Sprachspiel herauszufinden, starteten wir eine Umfrage in verschiedenen Klassen. Dabei konnten die SuS ein für sie spannendes Thema auf einen Zettel schreiben. „Welches Thema würde Euch am besten gefallen für unser Erzählspiel?“

Dabei gab es unterschiedliche Ergebnisse in der Unter- und der Mittelstufe. Bei den jüngeren SuS stand klar das Thema „Tiere“ an vorderster Stelle. Bei den älteren SuS gab es verschiedene Themen, die sie interessieren würde. Dies ging von Dschungel, Tiere, bis hin zu Krimi oder Fantasy. Da auch viele SuS der Mittelstufe die Themen Dschungel oder Tiere auf ihre Zettel geschrieben hatten, konnte so gut eine Themeneingrenzung stattfinden.

Damit das Thema „Tiere“ gut eingebunden werden konnte, entschieden wir uns für das Thema **Dschungel**, mit den Dschungeltieren auf dem einen Spielfeld. Für die andere Spielseite wählten wir das Thema **Wald** und die Waldtiere.

Um das Spiel durch die Klassen testen zu lassen und auch evaluieren zu können, einigten wir uns darauf, dass die SuS der Unterstufe nur die Waldseite spielen sollten, da das Thema Wald den jüngeren Kindern sicher näher steht. Für die SuS der Mittelstufe wurde somit die Dschungelseite bestimmt.

Hierbei muss erwähnt werden, dass bei diesem Erzählspiel normalerweise beide Seiten gespielt werden können, was es nochmals spannender macht.

Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Literaturstudium - Entschluss im Spiel die Mikrostruktur und die Makrostruktur einer erzählten Geschichte zu trainieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie sollen die Spielfiguren aussehen? - Wie soll das Spiel
Daten	Beschlusspunkt	offene Fragen
Mai 2015	<p>Entschluss einen externen Illustrator einzuzustellen</p> <p>zu beziehen, um die Tiere zeichnerisch darzustellen</p> <p>Entwickeln (Regelspiel)</p> <p>Es wird ein Spielplan entwickelt von 26 Feldern (2x13) (Zielfeld, 26 Felder werden festgelegt, Start und Ziel werden festgelegt, Weltkarte, Baumhaus, Dschungel: Boote, Höhle)</p> <p>Das Spiel wird fertig gestellt (160 Spielkarten in drei Levels, Bewegungskarten, Spielkarten für eine Erzählung)</p> <p>Entscheidungsfrage: (Entscheidungsfrage)</p>	<p>und die Spielmaterialien verpackt werden?</p>
Juli 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Voraussichtlicher Titel: Tierisch gute Geschichten - Erste Skizzen für die Tiere und die Spielpläne entstehen. - Zielgruppe: Unter- und Mittelstufe - Sprachkarten in drei Levels werden erstellt - Erste Ideen: Bilder werden fotografiert oder gezeichnet dargestellt, Spielfiguren aus Knete oder Holzspielfiguren 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Möglicher Abschluss des Spiels: Erzählen einer gemeinsamen tierisch guten Geschichte - Zur verbesserten Konzentration, soll das Spiel Bewegungskarten beinhalten 	

Anhang 3: Protokollierung des Entwicklungsprozesses des Spiels

August 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Der Spielplan, sowie die Tierkarten werden fertig gestellt. - Es werden 16 Prototypen zur Testung in 	

August 2015	<ul style="list-style-type: none">- Der Spielplan, sowie die Tierkarten werden fertig gestellt.- Es werden 16 Prototypen zur Testung in den Klassen und für die Präsentation hergestellt.	
-------------	--	--

Anhang 4: Lehrerinformationen für die Erprobungsphase und Spielevaluation

Spielplan – Wer spielt wann?

Liebe Lehrperson

Zuerst möchten wir uns ganz herzlich für deine Mitarbeit bedanken!

Du hast dich bereit erklärt, mit deiner Klasse unser Spiel zur Förderung der Erzählkompetenz zu erproben. Damit der Ablauf bei allen Testklassen gleich ist, wird im Folgenden erklärt, wie du bitte vorgehst. Am Ende der Erprobungsphase werden wir die Daten auswerten und zusammenfassen. Deshalb ist es wichtig, dass sich alle Testklassen an den Plan halten.

1. Wähle vier Schülerinnen und Schüler in deiner Klasse aus, welche das Spiel 3mal pro Woche ca. 20 Minuten spielen. Für diese sollte eine Förderung der Erzählkompetenz gewinnbringend sein. Die Kinder müssen jedoch grundlegende Fertigkeiten im Deutsch mitbringen. (Schülerinnen und Schüler, die mindestens seit zwei Jahren Deutsch sprechen)
Trage diese vier Kinder auf die Liste bei Kind 1/ Kind 2/ Kind 3 / Kind 4 ein.
Achtung: Die ausgewählten Kinder werden während den ganzen vier Wochen NICHT ausgetauscht).
2. Bei jedem Spieldurchlauf dürfen jeweils noch zwei weitere Schülerinnen und Schüler aus der Klasse mitspielen. Diese werden immer wieder neu dazukommen (es gibt also keine fixen 4-er Gruppen)
Du kannst alle restlichen Schülerinnen und Schüler im Spielplan, über die Wochen verteilt, eintragen (pro Spiel 2 Namen).
3. Jede Woche wird 2x die Variante mit Gewinner und 1x ohne Gewinner gespielt.
4. Das Spiel wird einmal der ganzen Klasse erklärt. Bei Bedarf den einzelnen Gruppen nochmals. Später sollen sie jedoch, bei auftauchenden Fragen, selber in der Spielanleitung nachlesen.
5. Nach jedem Spiel müssen die fokussierten SuS einzeln ein Protokollblatt ausfüllen (**bitte mit Namen und Datum**). → befindet sich in der Mappe.
6. Jede Woche füllst du als Lehrperson einen Fragebogen aus. → befindet sich in der Mappe.
 - Die Schülerinnen und Schüler sollten das Spiel möglichst ohne Hilfe der Lehrperson spielen können.
 - Zu Beginn sowie am Ende der Erprobungsphase werden wir Studentinnen in der Klasse vorbeikommen und mit den vier ausgewählten Schülerinnen und Schülern eine kurze Videoaufnahme zur Erfassung der Erzählkompetenz machen. Wir bitten dich, diesen vier Kindern das Blatt „Einverständnis zur Videoaufnahme“ mit nach Hause zu geben. Die Aufnahmen werden nur zur Datenerfassung verwendet und anonymisiert.

Nun wünschen wir viel Freude beim Testen des Spiels!

Iris Gasser, Daniela Holdener, Martina Roth

Spielplan Woche 1

Ausgewählte Kinder:	
Kind 1:	Kind 2:
Kind 3:	Kind 4:

Die Gruppe 1 spielt das Spiel 3mal pro Woche und die Gruppe 2 spielt das Spiel 3 mal pro Woche → Die Lehrperson muss als pro Woche 6-mal eine Spielphase einplanen. Bei jedem Spiel dürfen es andere Schüler/Innen sein, die mit den ausgewählten Kindern zusammen spielen.

	Gruppe 1	Gruppe 2
1.Spiel Wald mit Gewinner	Kind 1: Kind 2 Schüler/In: Schüler/In:	Kind 3: Kind 4: Schüler/In: Schüler/In:
2.Spiel Wald mit Gewinner	Kind 1: Kind 2 Schüler/In: Schüler/In:	Kind 3: Kind 4: Schüler/In: Schüler/In:

Anhang 5: Wöchentlicher Fragebogenbogen Lehrpersonen

Fragebogen Lehrpersonen

1.Woche

Name der Lehrperson:

Klasse: 2. Klasse 3.Klasse 4.Klasse 5.Klasse 6.Klasse

1. Wie selbständig konnten die Schülerinnen und Schüler das Spiel spielen? Bitte die zutreffende Aussage ankreuzen.

Ohne Hilfe der Lehrperson	Geringe Hilfe der Lehrperson	Häufige Hilfe der Lehrperson	Die Lehrperson musste immer anwesend sein.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemer-

kung:

2. Wie motiviert waren die Schülerinnen und Schüler das Spiel zu spielen?

1= überhaupt nicht motiviert

6 = sehr motiviert

1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/>					

3. Inwiefern haben die drei Levels der Spielkarten dazu beigetragen, dass alle Spielerinnen und Spieler, ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend, am Spiel aktiv teilnehmen konnten?

1= überhaupt nicht dazu beigetragen

6 = sehr dazu beigetragen

1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/>					

4. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen Spielerinnen und Spielern die Spielmotivation gleich blieb oder gestiegen ist?

1= überhaupt nicht dazu beigetragen

6 = sehr dazu beigetragen

1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/>					

5. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen Spielerinnen und Spielern während der Spielzeit Erfolgserlebnisse beobachtbar waren?

1= überhaupt nicht dazu beigetragen

6 = sehr dazu beigetragen

1	2	3	4	5	6

Anhang 6: Exemplarisches Beispiel wöchentlicher Fragebogen Lehrpersonen

Fragebogen Lehrpersonen

1. Woche

Name der Lehrperson: Stephanie DietrichKlasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Bitte schätze die folgenden Fragen ein:

1. Wie selbständig konnten die Schülerinnen und Schüler das Spiel spielen? Bitte die zutreffende Aussage ankreuzen.

Ohne Hilfe der Lehrperson	Geringe Hilfe der Lehrperson	Häufige Hilfe der Lehrperson	Die Lehrperson musste immer anwesend sein.
	X		

Bemerkung: Fragen bei gewissen Bewegungsaufgaben → zur Ausführung

2. Wie motiviert waren die Schülerinnen und Schüler das Spiel zu spielen?

1= überhaupt nicht motiviert 6 = sehr motiviert

1	2	3	4	5	6
					X

3. Inwiefern haben die drei Levels der Spielkarten dazu beigetragen, dass alle Spielerinnen und Spieler, ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend, am Spiel aktiv teilnehmen konnten?

1= überhaupt nicht dazu beigetragen 6 = sehr dazu beigetragen

1	2	3	4	5	6
					X

4. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen Spielerinnen und Spielern die Spielmotivation erhalten blieb?

1= überhaupt nicht dazu beigetragen 6 = sehr dazu beigetragen

1	2	3	4	5	6
					X

5. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen Spielerinnen und Spielern während der Spielzeit Erfolgserlebnisse beobachtbar waren?

1= überhaupt nicht dazu beigetragen 6 = sehr dazu beigetragen

1	2	3	4	5	6
					X

Anhang 7: Evaluation wöchentlicher Fragebogen Lehrpersonen

Spielauswertung wöchentlich, Lehrpersonen, 2. Klasse

Lehrperson	Frage	Lehrperson A				Lehrperson B				
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	
	1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP						x	x	
		Geringe Hilfe der LP		x	x	x	x	x		
		Häufige Hilfe der LP								
		Die LP musste immer anwe- keine A.	x							
	2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert								
		2								
		3								
		4					x	x		
		5			x				x	
		6 = sehr motiviert	x	x		x				x
		keine A.								
	3. Inwiefern haben die drei Levels der Spielkarten dazu beigetragen, dass alle SuS, ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend, am Spiel teilnehmen konnten?	1								
		2								
		3					x	x		
		4							x	x
		5		x	x	x				
		6	x							
		keine A.								
	4. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS die Spielmotivation erhalten blieb?	1.								
		2.								
		3.							x	
		4.		x	x	x	x	x		x
		5.	x							
		6.								
		keine A.								
	5. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS während der Spielzeit Erfolgserlebnisse beobachtbar waren?	1								
		2								
		3		x			x			
		4	x					x	x	x
		5			x	x				
		6								

Bemerkungen zu Frage 1:

- LPA: Am Anfang einige Unklarheiten, es wurde aber immer besser.
- LPA: Die Zweitklässler hatten nur Level 1 und Level 2-Karten, was sich bewährt hat.

- LPB: Ich musste öfters um Ruhe bitten. Die Kinder spielen zu laut und machen Blödsinn!
Bemerkungen zu Frage 3:
- LPB: Es gab Spieler, welche schwierige Karten wählten...Überforderung war kontraproduktiv.

Spielauswertung wöchentlich, Lehrpersonen, 3. Klasse

Lehrperson	Frage	Lehrperson A				Lehrperson B			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP				x			x	
	Geringe Hilfe der LP		x	x					x
	Häufige Hilfe der LP	x					x		
	Die LP musste immer anwe-								
	keine A.					x			
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert								
	2								
	3								
	4								
	5		x	x	x		x	x	
	6 = sehr motiviert	x				x			x
	keine A.								
3. Inwiefern haben die drei Levels der Spielkarten dazu beigetragen, dass alle SuS, ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend, am Spiel teilnehmen konnten?	1								
	2								
	3	x	x						
	4			x	x				
	5								
	6								
	keine A.					x	x	x	x
4. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS die Spielmotivation erhalten blieb?	1.								
	2.								
	3.								
	4.	x	x	x	x				
	5.							x	
	6.								
	keine A.					x	x		x
5. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS während der Spielzeit Erfolgserlebnisse beobachtbar waren?	1								
	2								
	3	x							
	4		x	x			x		
	5				x				
	6								
	keine A.					x		x	x

Bemerkungen zu Frage 1:

- LPA: Bei Begriffskarten sollte Beschreibung oben hin, sonst lesen die SuS das Wort vor

- LPB: Zusammensetzung der Gruppe sehr wichtig- habe Gruppen erlebt, bei der alle 4SuS keinen Schimmer hatten, wie der Satz weitergeht und sich zu organisieren. (Woche 1)
- LPB: Ich konnte zeitmässig nicht beim Spiel dabei sein. (Woche 3)

Bemerkungen zu Frage 3:

- LPB: Für einzelne SuS war Level 1 zu schwierig, einige SuS hatten Level 3 gewählt, damit sie möglichst Steine bekommen. SuS wählen kaum gemäss sprachlichen Fähigkeiten die Levels aus?!! (Woche 1)
- LPB: SuS können ihre eigenen Fähigkeiten kaum den Levels zuordnen. (Woche 2)
- LPB: SuS nehmen fast nur Level 3 (Woche 3)
- LPB: Selbsteinschätzung schwierig (Woche 4)

Bemerkungen zu Frage 4:

- LPB: Ich denke auch nur mit 1 Aufgabenstellung wäre die Motivation hoch. Mir waren es zu viele Aufgabenstellungen- Hektik im Spiel! (Woche 1)
- LPB: SuS können ihre eigenen Fähigkeiten kaum den Levels zuordnen.(Woche 2)

Bemerkungen zu Frage 5:

-LBP: Da konnte ich keine konkreten Beobachtungen machen.

Spielauswertung wöchentlich, Lehrpersonen, 4. Klasse

Lehrperson	Frage	Lehrperson A			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP		x		
	Geringe Hilfe der LP			x	x
	Häufige Hilfe der LP	x			
	Die LP musste immer anwe-				
	keine A.				
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6 = sehr motiviert	x	x	x	x
	keine A.				
3. Inwiefern haben die drei Levels der Spielkarten dazu beigetragen, dass alle SuS, ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend, am Spiel teilnehmen konnten?	1				
	2				
	3				
	4				
	5	x	x	x	x
	6				
	keine A.				
4. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS die Spielmotivation erhalten blieb?	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.	x	x	x	x
	keine A.				
5. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS während der Spielzeit Erfolgserlebnisse beobachtbar waren?	1				
	2				
	3				
	4				
	5	x	x	x	
	6				x
	keine A.				

Bemerkungen zu Frage 1:

- LPA: Hauptsächlich, da es Auseinandersetzungen gab, während des Spielverlaufes (Woche 2)

Spielauswertung wöchentlich, Lehrpersonen, 5. Klasse

Lehrperson		Lehrperson A				Lehrperson B			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
Frage									
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP			x	x	x		x	x
	Geringe Hilfe der LP	x	x				x		
	Häufige Hilfe der LP								
	Die LP musste immer anwe-								
	keine A.								
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert								
	2								
	3								
	4								
	5		x	x	x		x		
	6 = sehr motiviert	x				x		x	x
	keine A.								
3. Inwiefern haben die drei Levels der Spielkarten dazu beigetragen, dass alle SuS, ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend, am Spiel teilnehmen konnten?	1								
	2								
	3								
	4	x	x	x	x				
	5								
	6								
	keine A.					x	x	x	x
4. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS die Spielmotivation erhalten blieb?	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.	x	x	x	x				
	6.								
	keine A.					x	x	x	x
5. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS während der Spielzeit Erfolgserlebnisse beobachtbar waren?	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	keine A.	x	x	x	x	x	x	x	x

Bemerkungen zu Frage 1:

- LPA: Die SuS suchten anfangs schnell die Hilfe der LP, weil sie zu bequem zum Lesen waren.
- LPB: Jedes Spiel dauerte 45 Minuten.
- LPB: In 2. Woche wurde die Spielvariante *ohne Gewinner* nochmals erklärt. (2.Woche)
- LPB: Der Lärmpegel muss beachtet werden. (4.Woche)

Bemerkungen zu Frage 5: (LPA) Frage 5 konnte nicht beantwortet werden, SuS spielten alleine.

Spielauswertung wöchentlich, Lehrpersonen, 6. Klasse

Lehrperson	Frage	Lehrperson A				Lehrperson B			
		1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche
1. Wie selbständig konnten die SuS das Spiel spielen?	Ohne Hilfe der LP				x		x	x	x
	Geringe Hilfe der LP	x	x	x		x			
	Häufige Hilfe der LP								
	Die LP musste immer anwesende A.								
2. Wie motiviert waren die SuS das Spiel zu spielen?	1 = überhaupt nicht motiviert								
	2								x
	3								
	4							x	
	5			x	x	x	x		
	6 = sehr motiviert	x	x						
	keine A.								
3. Inwiefern haben die drei Levels der Spielkarten dazu beigetragen, dass alle SuS, ihren sprachlichen Fähigkeiten entsprechend, am Spiel teilnehmen konnten?	1								
	2								x
	3							x	
	4					x	x		
	5								
	6	x	x	x	x				
	keine A.								
4. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS die Spielmotivation erhalten blieb?	1.								
	2.							x	
	3.						x		x
	4.					x			
	5.				x				
	6.	x	x	x					
	keine A.								
5. Inwiefern konnten die verschiedenen Aufgabenstellungen dazu beitragen, dass bei allen SuS während der Spielzeit Erfolgserlebnisse beobachtbar waren?	1								
	2								x
	3					x		x	
	4						x		
	5								
	6	x	x	x	x				
	keine A.								

Bemerkungen zu Frage 1:

- LPA: Fragen zu gewissen Bewegungsaufgaben → zur Ausführung (1.Woche)
- LPA: Eine Frage zur Bewegungskarte „8 in der Luft zeichnen“ (2.Woche)
- LPA: SuS brauchen zu viel Zeit, wir haben deshalb zwei Würfel genommen und eine Stoppuhr (3.Woche)
- LPA: Die SuS spielen absolut selbständig auch das Zeitmanagement haben sie im Griff (W4)

- LPB: Die SuS wussten in der 2. Woche schon genau wie das Spiel geht.

Anhang 8: Schlussfragebogen Lehrpersonen

Schlussauswertung Lehrpersonen

Name der Lehrperson: _____

Name der 4 fokussierten Schülerinnen und Schüler:

Kind 1: _____ Kind 2: _____

Kind 3: _____ Kind 4: _____

Klasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Am Ende der Erprobungsphase möchten wir mit diesem Fragebogen herausfinden, wie gut sich das Spiel und das Spielmaterial in der Praxis bewährt haben.

1. Würdest du das Spiel im Sinne einer selbständigen Gruppenaktivität im Unterricht einsetzen?

1= überhaupt nicht 6 = sicher einsetzen

1	2	3	4	5	6

2. Würdest du das Spiel oder Teile des Spiels als geführte Aktivität im Unterricht einsetzen? (z.B. in der Arbeit mit einer Kleingruppe zur Sprachförderung)

1= überhaupt nicht 6 = sicher einsetzen

1	2	3	4	5	6

3. War die Spieldauer jeweils im Zeitrahmen von ca. 20 Minuten?

ja nein

Wenn nein, wie lange hat das durchschnittliche Spiel jeweils gedauert? Ca. _____

4. Die Anzahl von 26 Spielfeldern war....

zu viel zu wenig genau richtig Vorschlag: _____ Felder

5. Die Anzahl von 70 Kristallsteinen war....

zu viel zu wenig genau richtig

Vorschlag: _____ Steine

6. Haben sich die Spielfiguren bewährt? ja nein

Bemerkung: _____

7. Welche Spielvariante haben die Schülerinnen und Schüler lieber gespielt? Mit Gewinner ohne Gewinner**8. Wie verständlich war die Spielanleitung?**

1= überhaupt nicht

6 = sehr verständlich

1	2	3	4	5	6

Bemerkungen:

9. Wie verständlich waren die Spielregeln für die Schülerinnen und Schüler?

1= überhaupt nicht

6 = sehr verständlich

1	2	3	4	5	6

Bemerkungen:

Anhang 9: Exemplarisches Beispiel Schlussfragebogen Lehrpersonen

Schlussauswertung Lehrpersonen *

Name der Lehrperson: Stephanie Dietrich

Name der 4 fokussierten Schülerinnen und Schüler:

Kind 1: Dani Kind 2: Albin

Kind 3: Ervin Kind 4: Nikola

Klasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Am Ende der Erprobungsphase möchten wir mit diesem Fragebogen herausfinden, wie gut sich das Spiel und das Spielmaterial in der Praxis bewährt haben.

1. Würdest du das Spiel im Sinne einer selbständigen Gruppenaktivität im Unterricht einsetzen?

1= überhaupt nicht 6 = sicher einsetzen

1	2	3	4	5	6
					X

2. Würdest du das Spiel oder Teile des Spiels als geführte Aktivität im Unterricht einsetzen? (z.B. in der Arbeit mit einer Kleingruppe zur Sprachförderung)

1= überhaupt nicht 6 = sicher einsetzen

1	2	3	4	5	6
					X

3. War die Spieldauer jeweils im Zeitrahmen von ca. 20 Minuten? *Besser mit zwei Würfeln und Jeppuhr.*

ja nein *Länger: 25-30 Min.*

Wenn nein, wie lange hat das durchschnittliche Spiel jeweils gedauert? Ca. ↑

4. Die Anzahl von 26 Spielfeldern war....

Eher zu viel zu wenig genau richtig **Vorschlag: 20 Felder**

5. Die Anzahl von 70 Kristallsteinen war....

zu viel zu wenig genau richtig **Vorschlag: _____ Steine**

6. Haben sich die Spielfiguren bewährt?

ja nein

Bemerkung: _____

7. Welche Spielvariante haben die Schülerinnen und Schüler lieber gespielt?

Mit Gewinner ohne Gewinner

8. Wie verständlich war die Spielanleitung?

1= überhaupt nicht

6 = sehr verständlich

1	2	3	4	5	6
				X	

Bemerkungen:

9. Wie verständlich waren die Spielregeln für die Schülerinnen und Schüler?

1= überhaupt nicht

6 = sehr verständlich

1	2	3	4	5	6
				X	

Bemerkungen:

Am Anfang, bis es lief, brauchten die
Zus noch etwas mehr Unterstützung
zum Ablauf / zu den Regeln.
Mit der Zeit spielten sie es total
selbständig.

10. Gab es Aufgabenstellungen auf den Spielkarten, die für die Schülerinnen und Schüler nicht verständlich waren? Wenn ja, welche?

→ Bewegungsaufgaben:
• Schildkröte + forkbewegen
• 8 in der Luft machen

11. War bei den 4 fokussierten Schülerinnen und Schülern eine positive Veränderung in Bezug auf das freie Erzählen im Schulalltag erkennbar? (z.B. im Morgenkreis usw.)

Kind 1:	<input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Kind 2:	<input type="radio"/> ja	<input checked="" type="radio"/> nein
Kind 3:	<input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
Kind 4:	<input checked="" type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein

Allgemeine Bemerkungen und Vorschläge:

• ZS ist ein sehr schönes und motivierendes Spiel, das die SuS sehr gern gespielt haben.

• Vor allem Kind 1 und 3 haben in Bezug auf das freie Erzählen und Bilden von ganzen, korrekten Sätzen in Spontansituationen und im Schulalltag Fortschritte gemacht.

Anhang 10: Evaluation Schlussfragebogen Lehrpersonen

Schlussauswertung LP

Frage		2. Klasse		3. Klasse		4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse	
		A	B	A	B	A	X	A	B	A	B
1. Würdest du das Spiel im Sinne einer selbständigen Gruppenaktivität im Unterricht einsetzen?	1 = überhaupt nicht										
	2	x	x		x						
	3			x				x			
	4										
	5								x		x
	6 = sicher einsetzen					x				x	
	keine A.										
2. Würdest du das Spiel oder Teile des Spiels als geführte Aktivität im Unterricht einsetzen?	1 = überhaupt nicht										
	2										
	3										
	4		x						x		
	5							x			x
	6 = sicher einsetzen	x		x	x	x					x
	keine A.										
3. War die Spieldauer jeweils im Zeitrahmen von ca. 20 Minuten?	ja										x
	nein	x	x	x	x	x		x	x	x	
	keine A.										
4. Die Anzahl von 26 Spielfeldern war ...	zu viel				x				x	x	
	zu wenig							x			
	genau richtig		x			x					x
	keine A.	x		x							
5. Die Anzahl von 70 Kristallsteinen war ...	zu viel	x	x	x	x						
	zu wenig										
	genau richtig					x		x	x	x	x
	keine A.										
6. Haben sich die Spielfiguren bewährt?	ja	x		x	x	x		x	x	x	x
	nein		x								
	keine A.										
7. Welche Spielvariante haben die SuS lieber gespielt?	mit Gewinner							x		x	
	ohne Gewinner	x	x								x
	keine A.			x	x	x			x		
8. Wie verständlich war die Spielanleitung?	1= überhaupt nicht										
	2										
	3										
	4			x							
	5		x		x	x		x	x	x	

- LPB, 2.Klasse: Die Farbe geht langsam weg!
- LPB, 3.Klasse: ☺
- LPA, 4.Klasse: Ich finde es schön, dass nicht die üblichen Spielfiguren verwendet wurden, machte das Spiel speziell!
- LPB, 5.Klasse: Sehr passend (kindgerecht)

Bemerkungen zur Frage 8:

- Für die LP's war die Spielanleitung sehr gut verständlich.
- LPB, 3.Klasse: Habe sie nicht im Detail studiert.

Bemerkungen zur Frage 9:

- Zu Beginn viele Fragen, Unklarheiten
- Die SuS lesen die Spielregeln nicht in der Anleitung durch. Sie erfinden lieber selber etwas.
- LPB, 3.Klasse: Zu viele auf einmal.
- LPA, 6.Klasse: Am Anfang brauchten die SuS noch etwas Unterstützung, mit der Zeit spielten sie es absolut selbständig.

Bemerkungen zur Frage 10: Gab es Aufgabenstellungen auf den Spielkarten, die für SuS nicht verständlich waren? Wenn ja, welche?

- Bewegungsaufgaben zu komplex und zu viel Text zum Lesen
- Reimgeschichten... zu schwierige Wörter (stramm, Mulde...)
- Worterklärungen (Tabukarten) teilweise zu schwierig
- allgemein teilweise schwierige Wörter (z.B. *Szene*) bei der Zauberkristallkarte
- LPB, 2.Klasse: Ja, die Karte mit wer, wie, was, wann, wo... SuS können nicht alleine damit umgehen. Taburatekarten: SuS können nicht auf die Begriffe verzichten, lesen sie oft sogar vor ☺
- LPB, 3.Klasse: Mir ist nur die Karte mit wer, was, wann aufgefallen. Das war für die SuS schwierig- was genau mussten sie machen? Sie sagten z.B. wer? der Fuchs, was?...
- LPA, 4.Klasse: Schattenboxen, rote Geschichtenkarten bei Spielvariante mit Gewinner.
- LPB, 5.Klasse: Nein! (Super!)
- LPA, 6.Klasse: Bewegungsaufgaben: Schildkröte und Fortbewegung, 8 in der Luft zeichnen
- LPB, 6.Klasse: Nein.

Allgemeine Bemerkungen und Vorschläge:

- mehr Zeit als Testperson zur Verfügung stellen
- Die SuS waren sehr motiviert, das Spiel zu spielen, sodass fast darum gestritten wurde, wer spielen darf.
- LPB, 3.Klasse: Ich kenne diese Klasse erst seit wenigen Wochen. Somit ist es für mich sehr schwierig über die Veränderung zu urteilen.
- LBA, 4.Klasse: Die Kinder hatten grosse Freude an dem Spiel. Sehr gut kann man es einsetzen, wenn es einen zweiten Arbeitsraum gibt, indem gespielt wird. Es geht sehr lebhaft zu, während dem Spiel ☺
- LPA, 6.Klasse: Es ist ein sehr schönes und motivierendes Spiel, das die SuS sehr gerne gespielt haben. Vor allem Kind 1 und Kind 3 haben in Bezug auf das freie Erzählen und bilden von ganzen korrekten Sätzen in Spontansituationen und im Schulalltag Fortschritte gemacht.
- LPB, 6.Klasse: Das ist schwierig zu sagen. Irgendwann haben sie die Motivation etwas verloren. Die erfundenen Geschichten wurden kürzer und eher langweiliger.

Anhang 11: Begleitender Fragebogen fokussierte Schülerinnen und Schüler

Spielauswertung

Name: _____ Datum: _____

Klasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

1. Welche Spielvariante habt ihr gespielt?

mit Gewinner ohne Gewinner

2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?

ja nein

3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht? Kreuze an!

1= überhaupt nicht 6 = viel Spass

1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/>					

4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?

Level 1 Level 2 Level 3

5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen? (Falls ihr eine Geschichte erfunden habt).

ja nein

6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte? (Falls ihr eine Geschichte erfunden habt).

1= überhaupt nicht 6 = sehr spannend

1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/>					

Anhang 12: Exemplarisches Beispiel begleitender Fragebogen fokussiert Schülerinnen und Schüler

Spielauswertung

Name: ALBINDatum: 7.8.15Klasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

1. Welche Spielvariante habt ihr gespielt?

 mit Gewinner ohne Gewinner

2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?

 ja nein

3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht? Kreuze an!

1 = überhaupt nicht 6 = viel Spass

1	2	3	4	5	6
					<input checked="" type="checkbox"/>

4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?

 Level 1 Level 2 Level 3

5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen? (Falls ihr eine Geschichte erfunden habt).

 ja nein

6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte? (Falls ihr eine Geschichte erfunden habt).

1 = überhaupt nicht 6 = sehr spannend

1	2	3	4	5	6
			<input checked="" type="checkbox"/>		

Anhang 13: Evaluation begleitender Fragebogen fokussierte Schülerinnen und Schüler

Spielauswertung 2. Klasse

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	4	3	2	5	8	8	4	4	4	4	4	4
	nein	4	5	6	3								
	keine A.							4	4	4	4	4	4
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1			1									1
	2										1		1
	3		1										
	4	2	2	4	2	1				1			
	5		3	1	4	2	2	1			1	1	
	6	6	2	2	2	5	6	3	4	3	2	3	2
	keine A.							4	4	4	4	4	4
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	1		1		1	1			1			1
	2	6	8	7	8	7	7	4	4	2	4	3	2
	3												1
	keine A.	1						4	4	5	4	5	4
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	7	4	1	5	6	4	2	3	4	4	2	2
	nein	1	4	1	3	2		2	1				
	keine A.			6			4	4	4	4	4	6	6
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1	2	2	2	1				1				
	2	1											
	3		2		2	1							
	4	2	2		2	1		1					
	5	1	2		2	2	1		1	1	1		
	6	2			1	4	3	3	2	3	3	2	2
	keine A.			6			4	4	4	4	4	6	6

Spielauswertung 3. Klasse

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	3	2	2	4	4		5	4	4			2
	nein	5	6	6	4	4	8	3	4		4	4	2
	keine A.									4	4	4	4
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1												
	2												
	3												
	4		2	1	4	1			1				
	5	2	6	1	2	4	1	3	3	1	1	1	1
	6	6		6	2	3	7	5	4	3	3	3	3
	keine A.									4	4	4	4
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	4	1		1	1							1
	2	3	3	3	4	2	2	1					
	3	1	4	5	3	5	6	7	8	4	4	4	3
	keine A.									4	4	4	4
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	7	3	3	6	3	2	6	5	3	3	3	3
	nein		5	1	2	5	1	2	3	1	1	1	1
	keine A.	1		4			5			4	4	4	4
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1	3	2	1	2	1	1	1	2	1			
	2							1		1			
	3		1	1		2		1					
	4		3		1	2		2	3	1			
	5	3	1		3	1		2	2		1		1
	6	2	1	2	2	2	2	1	1	1	3	4	3
	keine A.			4			5			4	4	4	4

Spielauswertung 4. Klasse

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja		2	4	4	2	3	3	2	3	3	3	3
	nein	4	2			2	1	1	1	1	1	1	
	keine A.								1				1
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1						1	1					
	2												
	3												
	4								1				
	5				2								
	6	4	4	4	2	4	3	3	3	4	4	4	3
	keine A.												1
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1												
	2	2	1	2									
	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	keine A.		1										1
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	4		4		2	2	2	2	2	2	2	2
	nein						1	1	1	1	1	1	1
	keine A.		4		4	2	1	1	1	1	1	1	1
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1						1	1	1	1	1	1	1
	2												
	3												
	4												
	5												
	6	4		4		2	3	3	3	3	2	2	2
	keine A.		4		4	2					1	1	1

Spielauswertung 5. Klasse

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	4	7	3	6	6	6	8	8	8	3	4	3
	nein	4	1	5	2	2	2				1		
	keine A.										4	4	5
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1												
	2												
	3										1		
	4	1	1			1		1				1	1
	5	2	3	4	5	4	2	5	4	5	1	2	1
	6	5	4	4	3	3	6	2	4	3	2	1	2
	keine A.										4	4	4
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	1		1									
	2	3	1	1	2	3	1			2			
	3	4	7	6	5	5	7	8	8	6	4	4	4
	keine A.				1						4	4	4
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	3	4	4	4	3	3	4	2	4	3	4	4
	nein	5	4		4	5	1	4	4		1		
	keine A.			4			4		2	4	4	4	4
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1												
	2												
	3							1			1		
	4	2	2		4	3	1			1			1
	5	4	3	2	3	4	2	6	4	1	2	2	2
	6	2	3	2	1	1	1	1	4	1	1	2	1
	keine A.			4			4			5	4	4	4

Spielauswertung 6. Klasse

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	8	6	5	6	4	5	6	6	6	4	5	2
	nein		2	3	2	1	3	2	2	1	3	1	3
	keine A.					3				1	1	2	3
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1								1				
	2		1					1					
	3		1	1	1	1	1	1	1			1	1
	4				2	1	2	1	1	1	3	2	2
	5	2	1	4	3	3	2	2	3	4	3	1	1
	6	5	5	3	2	3	3	3	2	2	2	2	1
	keine A.	1								1		2	3
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1						1			1			
	2	1	1	1	1	1						1	
	3	6	7	7	6	7	7	6	1	6	7	5	5
	keine A.	1			2			2	7	1	1	2	3
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	5	4	6	6	5	7	5	7	7	5	1	5
	nein	2	4	2	2	2	1	3	1		2	5	
	keine A.	1				1				1	1	2	3
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1	1							1			1	
	2			1	1				1		1	1	1
	3			1				2		2	2	1	
	4	3	5	3		3	3	3	5	2		1	2
	5	1		1	3	2	1		1	2	1		1
	6	1	3	2	4	2	4	2		1	3	1	1
	keine A.	2				1		1		1	1	3	3

Spielauswertung Unterstufe Zusammenzug

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	7	5	4	9	12	8	9	8	8	4	4	6
	nein	9	11	12	7	4	8	3	4		4	4	2
	keine A.							4	4	8	8	8	8
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1			1									1
	2										1		1
	3		1										
	4	2	4	5	6	2			1	1			
	5	2	9	2	6	6	3	4	3	1	2	2	1
	6	12	2	8	4	8	13	8	8	6	5	6	5
	keine A.							4	4	8	8	8	8
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	5	1	1	1	2	1			1			2
	2	9	11	10	12	9	9	5	4	2	4	3	2
	3	1	4	5	3	5	6	7	8	4	4	4	4
	keine A.	1						4	4	9	8	9	8
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	15	7	4	11	9	6	8	8	7	7	5	5
	nein	1	9	2	5	7	1	4	4	1	1	1	1
	keine A.			10			9	4	4	8	8	10	10
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1	5	4	3	3	1	1	1	3	1			
	2	1						1		1			
	3		3	1	2	3		1					
	4	2	5		3	3		3	3	1			
	5	4	3		5	3	1	2	3	1	2		1
	6	4	1	2	3	6	5	4	3	4	6	6	5
	keine A.			10				9	4	4	8	8	10

Spielauswertung Mittelstufe Zusammenzug

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	12	15	12	16	12	14	17	16	17	10	12	8
	nein	8	5	8	4	5	6	3	3	2	5	2	3
	keine A.					3			1	1	5	6	9
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1						1	1	1				
	2		1					1					
	3		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
	4	1	1		2	2	1	2	2	1	3	3	3
	5	4	4	8	10	7	5	7	8	9	4	3	2
	6	14	13	11	7	10	12	8	8	9	8	7	6
	keine A.	1								1	4	6	8
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	1		1			1			1			
	2	6	4	4	3	4	1		1	2		1	
	3	12	16	15	15	16	18	18	19	16	15	13	12
	keine A.	1			2			2		1	5	6	8
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	12	8	14	10	10	12	13	11	11	10	7	11
	nein	7	8	2	6	7	3	6	5	3	4	6	1
	keine A.	1	4	4	4	3	5	1	4	6	6	7	8
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1	1					1	1	2	1	1	2	1
	2			1	1				1		1	1	1
	3			1			1	3		2	3	1	
	4	5	7	3	4	6	3	3	5	3		1	3
	5	5	3	3	6	6	7	6	5	3	3	2	3
	6	7	6	8	5	5	8	6	7	5	6	5	4
	keine A.	2	4	4	4	3		1		6	6	8	8

Spielauswertung alle Klassen Zusammenzug

Mit Gewinner/ohne Gewinner		1. Spiel	2. Spiel	3. Spiel	4. Spiel	5. Spiel	6. Spiel	7. Spiel	8. Spiel	9. Spiel	10. Spiel	11. Spiel	12. Spiel
2. Hast du das Spiel ohne Hilfe der Lehrperson gespielt?	ja	19	20	16	25	24	22	26	24	25	14	16	14
	nein	17	16	20	11	9	14	6	7	2	9	6	5
	keine A.					3		4	5	9	13	14	17
3. Wieviel Spass hat dir heute das Spiel gemacht?	1			1			1	1	1				1
	2		1					1			1		1
	3		2	1	1	1	1	1	1		1	1	1
	4	3	5	5	8	4	1	2	3	2	3	3	3
	5	6	13	10	16	13	8	11	11	10	6	5	3
	6	26	15	19	11	18	25	16	16	15	13	13	11
	keine A.	1							4	4	9	12	14
4. Welchen Level hast du bei den Karten am meisten gewählt?	1	6	1	2	1	2	2			2			2
	2	15	15	14	15	13	10	5	5	4	4	4	2
	3	13	20	20	18	21	24	25	27	20	19	17	16
	keine A.	2			2			6	4	10	13	15	16
5. Haben euch die roten Geschichtenkarten beim Erfinden der gemeinsamen Schlussgeschichte geholfen?	ja	17	15	18	21	19	18	21	19	18	17	12	16
	nein	8	17	4	11	14	4	10	9	4	5	7	2
	keine A.	1	4	14	4	3	14	5	8	14	14	17	18
6. Wie spannend war eure gemeinsame Schlussgeschichte?	1	6	4	3	3	1	2	2	5	2	1	2	1
	2	1		1	1			1	1	1	1	1	1
	3		3	2	2	3	1	4		2	3	1	
	4	7	12	3	7	9	3	6	8	4		1	3
	5	9	6	3	11	9	8	8	8	4	5	2	4
	6	11	7	10	8	11	13	10	10	9	12	11	9
	keine A.	2	4	14	4	3	9	5	4	14	14	18	18

Anhang 14: Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler

Schlussauswertung Schülerinnen und Schüler

Name: _____

Name der Lehrperson: _____

Klasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Nach dem du nun das Spiel vier Wochen gespielt hast, möchten wir dir noch ein paar Fragen stellen:

1. Wie war die Spieldauer?

zu lange genau richtig zu kurz

2. Wie gut gefallen dir die Spielfiguren?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gut

1	2	3	4	5	6

3. Wie gut gefällt dir das Spielfeld?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gut

1	2	3	4	5	6

4. Wie gut gefallen dir die gezeichneten Tiere (Tierkarten)?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gut

1	2	3	4	5	6

5. Welche Spielvariante hast du lieber gespielt?

mit Gewinner ohne Gewinner

6. Wie gut hast du die Spielregeln verstanden?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gut

1	2	3	4	5	6

Bemerkungen:

7. Wie gerne hast du die Tierratekarten gespielt?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gerne

1	2	3	4	5	6

8. Wie gerne hast du die Sprachkarten gespielt?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gerne

1	2	3	4	5	6

9. Wie gerne hast du die Zauberkrallkarten gespielt?

1= überhaupt nicht

6 = sehr gerne

1	2	3	4	5	6

10. Wie gerne hast du die Bewegungskarten gespielt?

1= überhaupt nicht

6 = sehr gerne

1	2	3	4	5	6

11. Gab es Aufgaben auf den Spielkarten, die du nicht verstanden hast? Wenn ja welche?

12. Wie viel Spass hat dir das Spiel gemacht?

1= überhaupt nicht

6 = sehr

1	2	3	4	5	6

13. Verwendest du im Kopf die Idee der Geschichtenkarten, wenn du Geschichten erfindest?

1= überhaupt nicht

6 = immer

1	2	3	4	5	6

14. Hat dir das Spiel geholfen, dass es dir auch sonst in der Schule leichter fällt, etwas zu erzählen?

1= überhaupt nicht geholfen

6 = sehr geholfen

1	2	3	4	5	6

Anhang 15: Exemplarisches Beispiel Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler

Schlussauswertung Schülerinnen und Schüler

Name: Fabiana Bollinger

Name der Lehrperson: Frau Dietrich

Klasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Nach dem du nun das Spiel vier Wochen gespielt hast, möchten wir dir noch ein paar Fragen stellen:

1. Wie war die Spieldauer?

zu lange
(mit Geschichte) genau richtig zu kurz

2. Wie gut gefallen dir die Spielfiguren?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gut

1	2	3	4	5	6
				X	

3. Wie gut gefällt dir das Spielfeld?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gut

1	2	3	4	5	6
					X

4. Wie gut gefallen dir die gezeichneten Tiere (Tierkarten)?

1= überhaupt nicht 6 = sehr gut

1	2	3	4	5	6
					X

5. Welche Spielvariante hast du lieber gespielt?

mit Gewinner ohne Gewinner

10. Wie gerne hast du die Bewegungskarten gespielt?

1= überhaupt nicht

6 = sehr gerne

1	2	3	4	5	6
				X	

11. Gab es Aufgaben auf den Spielkarten, die du nicht verstanden hast? Wenn ja welche?

Nein gab es nicht (für mich ü)

12. Wie viel Spass hat dir das Spiel gemacht?

1= überhaupt nicht

6 = sehr

1	2	3	4	5	6
				X	

13. Verwendest du im Kopf die Idee der Geschichtenkarten, wenn du Geschichten erfindest?

1= überhaupt nicht

6 = immer

1	2	3	4	5	6
X					

14. Hat dir das Spiel geholfen, dass es dir auch sonst in der Schule leichter fällt, etwas zu erzählen?

1= überhaupt nicht geholfen

6 = sehr geholfen

1	2	3	4	5	6
	X				

Anhang 16: Evaluation Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler

Schlussauswertung Schülerinnen und Schüler

Frage		2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
1. Spieldauer?	zu lange	3	4	2	2	8
	genau richtig	33	23	13	33	20
	zu kurz	6	16	7	8	5
	keine A.					3
2. Wie gut gefallen dir die Spielfiguren?	1	1		1		
	2		1		1	
	3	2	2	3	4	9
	4	5	6	1	8	6
	5	5	10	3	16	13
	6	29	24	19	14	8
	keine A.					3
3. Wie gut gefällt dir das Spielfeld?	1	1	1			
	2		1			1
	3	1	2	2	1	
	4	1			3	6
	5	2	10	3	11	13
	6	37	29	17	18	16
	keine A.					3
4. Wie gut gefallen dir die gezeichneten Tiere (Tierkarten?)	1					
	2		1		1	
	3	2	1	1		1
	4	6	4	2	3	5
	5	6	10	5	14	14
	6	28	27	14	24	16
	keine A.				5	4
5. Welche Spielvariante hast du lieber gespielt?	mit Gewinner	11	10	11	25	16
	ohne Gewinner	27	8	10	16	16
	keine A.	4	25*	1		6
6. Wie gut hast du die Spielregeln verstanden?	1					
	2	2	1		1	
	3	3	1		5	4
	4	5	2	2	6	5
	5	3	16	8	12	14
	6	9	23	12	19	13
	keine A.	20*				3
7. Wie gerne hast du die Tierratekarten gespielt?	1	1	1		1	
	2	4	1	2	1	1
	3	3	1	1	3	1

	4	3	4	3	8	14
	5	7	10	5	17	10
	6	21	18	11	14	9
	keine A.	3	8			8
8. Wie gerne hast du die Sprachkarten gespielt?	1	3	1	1		
	2	3	1		2	1
	3	6	2	4	3	5
	4	4	6	4	11	12
	5	9	12	4	10	11
	6	17	21	9	17	7
	keine A.					3
9. Wie gerne hast du die Zauberkristalkarten gespielt?	1	2	3		1	1
	2	4	2		1	1
	3		1		1	2
	4	1	1	2	10	8
	5	3	8	1	11	15
	6	31	23	4	18	8
	keine A.	1	5	15	1	4
10. Wie gerne hast du die Bewegungskarten gespielt?	1		1			1
	2	3			1	3
	3	5	3	1	3	3
	4	6	6	1	12	9
	5	7	7	4	10	10
	6	20	26	16	16	10
	keine A.	1				9
12. Wie viel Spass hat dir das Spiel gemacht?	1		2			1
	2	1				
	3	4	1	1	2	7
	4	3		2	4	6
	5		5	3	14	16
	6	34	35	16	23	6
	keine A.					3
13. Verwendest du im Kopf die Idee der Geschichtenkarten, wenn du Geschichten erfindest?	1	4			1	4
	2	1	2	1		2
	3	8	2	6	7	2
	4	4	11	9	8	12
	5	14	13	3	20	8
	6	11	15	3	7	8
	keine A.					8
14. Hat dir das Spiel geholfen, dass es dir auch sonst in der Schule leichter fällt, etwas zu erzählen?	1	4	3		2	9
	2	3	3	3	6	7
	3	4	10	4	13	4
	4	11	7	6	9	9
	5	9	10	5	7	5
	6	11	10	4	6	2
	keine A.					3

* Die 2.Klässler haben die Spielanleitung nicht benutzt.

° 18 3.Klässler haben nur die Variante mit Gewinner gespielt.

Bemerkungen zu Frage 3 :

- Sehr kreatives Spielfeld 1mal genannt
- Süß ☺

Bemerkungen zu Frage 6:

- Es gab zu viele Spielregeln 1mal genannt
- Die Spielregeln sind cool 1mal genannt
- Alles war perfekt
- Ich fand das Spiel super, super

Antworten zu Frage 11: Gab es Aufgaben auf den Spielkarten, die du nicht verstanden hast? Wenn ja, welche?

- Bewegungskarten 2mal genannt
- Mit Reimwörtern Geschichte erfinden 1 mal genannt
- Alle verstanden 10 mal genannt
- Fanden das Spiel toll und lustig 2 mal genannt
- Wer? Wann? .. –Karten waren komisch 1 mal genannt
- Wer bekommt wann wie viele Kristalle 1 mal genannt
- Die Tabukarten wurden nicht gerne gespielt
- Bilde einen Satz.. hat keinen Spass gemacht
- Reimkarten und Wörterkarten waren toll
- Geschichte erfinden hat Spass gemacht
- Die Gruppenzusammensetzung war ein Thema
- Ganz viele, vor allem die roten Geschichtenkarten
- Schattenboxen
- Wie, wer, wo, was?

Bemerkungen zur Frage 13:

Nein, es ist trotzdem peinlich, wenn man etwas falsch macht.

2. Klasse

Datum: 18. Aug.

Name: Elias

Wortstandserfassung

Welche Wörter kommen Dir zum Thema Wald in den Sinn?

Schreibe alle Wörter zum Thema Wald hier auf:

Eichhörnchen

Reh

Würmer

Kefer

Specht

Geheim gehen

6/26

Anhang 19: Evaluation Wortstandserfassung

Wortstandserfassung 2. Klasse

Schüler	2. Klasse		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1.Simon	14	25	11
2.Basil	2	18	16
3.Mary Luna	17	18	1
4.Linus	6	20	14
5.	17	31	14
6.	6	26	20
7.	13	22	9
8.	8	21	13
9.	15	27	12
10.	8	16	8
11.	17	21	4
12.	7	17	10
13.	6	12	6
14.	7	16	9
15.	7	10	3
16.	10	17	7
17.	10	10	0
18.	10	12	2
19.	6	12	6
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			+8,68

Schüler	x. Klasse		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1.Vanessa	8	8	0
2.Yannick	7	12	5
3. Linus	11	6	-5
4. Joelle	13	21	8
5. Beatriz	5	8	3
6. Jesse	X	9	X
7. Michelle	11	13	2
5. Joshua	6	8	2
9. Fabian S.	10	18	8
10. Fabian W.	11	22	11
11. Miron	13	18	5
12. Nina	6	14	8
13. Alexandra	13	11	-2
14. Catarina	2	5	3
15. Nils	7	12	5
16. Amy	10	17	7
17. Fabian Z.	16	17	1
18. Magali	6	11	5
19. Tabea	8	12	5
20. Marc	10	21	11
21. Jonas	2	14	12
22. Noelle	3	8	5
23. Dario	6	5	-1
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			+ 4.45

Wortstanderfassung 3. Klasse

Schüler	x. Klasse		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1.Omer	9	25	16
2.Flon	6	7	1
3.Mario	6	8	2
4.Adam	6	8	2
5.	8	18	10
6.	7	15	8
7.	15	18	3
8.	22	23	1
9.	11	12	1
10.	12	13	1
11.	10	12	2
12.	5	8	3
13.	7	11	4
14.	3	6	3
15.	9	9	0
16.	7	8	1
17.	11	18	7
18.	25	28	3
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			+ 3.78

Schüler	3. Klasse B		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1. Daniel	13	13	0
2. Joas	19	21	2
3. Neal	13	23	10
4. Fabio	5	16	11
5. Romina	9	7	-2
6. Tim	8	19	11
7. Sarah	5	9	4
8. Shannon	13	14	1
9. Valentin	11	15	4
10. Seweryn	10	21	11
11. Stella	15	18	3
12. Oliver	9	15	6
13. Betim	8	13	5
14. Mara	4	18	14
15. Emely	18	20	2
16. Stella G.	13	22	9
17. Fiona	18	20	2
18. Danayt	6	12	6
19. Delia	13	24	11
20. Josua	12	19	7
21. Jessica	18	25	7
22. Michele	26	29	3
23. Robin	14	23	9
24. Noa	23	31	8
25. Noemi	X	13	X
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			+6

Wortstanderfassung 4. Klasse

	4. Klasse A		
Erfassung	1.	2.	Zuwachs
1. Katrin	16	29	13
2. Marco	16	25	9
3. Vanja 7	7	17	10
4. Diana	22	26	4
5. Silvan	12	24	12
6. Corinne	16	32	16
7. Pascal	8	15	7
8. Celina	8	20	12
9. Jennifer	9	21	12
10. Jill	29	16	-13
11. Melina	19	31	12
12. Christin	14	27	13
13. Sharon	14	14	0
14. Delia	15	22	7
15. Ruven	10	28	18
16. Colin	17	21	4
17. Anja	22	27	5
18. Nils	12	24	12
19. Anelia	20	30	10
20. Mirjam	23	31	8
21. Lena	11	28	17
22. Thomas	3	11	8
23.			
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			+12.32

Wortstanderfassung 5. Klasse

Schüler	5. Klasse A		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1.Arbnor	17	33	16
2.Jota	20	34	14
3.Arife	12	20	8
4.Erika	12	14	2
5.	5	34	29
6.	17	33	16
7.	13	33	20
8.	18	33	15
9.	18	33	15
10.	13	15	2
11.	20	33	13
12.	10	18	8
13.	28	34	6
14.	9	17	8
15.	28	34	6
16.	9	17	8
17.	22	33	11
18.	17	33	15
19.	21	33	12
20.	11	15	4
21.	18	20	2
22.	14	16	2
23.	8	8	0
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			+10.2

Schüler	5. Klasse B		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1.Halida	16	21	5
2.Noemi	11	24	13
3.Jimmy	8	11	3
4.Lias	4	22	18
5.Leonie	5	22	17
6.Aleksander	7	15	8
7.Celiné	10	23	13
8.Nicolas	15	24	9
9.Esma	18	21	3
10.Alessia	10	27	17
11.Rafael	12	25	13
12.Dienta	7	10	3
13.Marko	2	7	5
14.Michal	12	17	5
15.Tim	3	14	11
16.Antonio	5	6	1
17.Janis	4	9	5
18.Fritz	8	12	4
19.Michal St.	10	19	9
20.Salomé	10	18	8
21.Simon	5	7	2
22.			
23.			
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			+8.19

Wortstanderfassung 6. Klasse

Schüler	6. Klasse A		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1. Albin	13	11	-2
2. David B.	7	17	10
3. Nikola	8	21	13
4. Ervin	18	15	-3
5. Nicole	22	27	5
6. Michelle	13	16	3
7. Francesa	14	16	2
8. Juliana	10	15	3
9. Noa	24	29	5
10. Marcel	20	31	11
11. Reto	11	23	12
12. Sarya	11	16	5
13. Josht	17	20	3
14. David Z.	12	24	12
15. Dennis	23	28	5
16. Fabiana	21	28	7
17. Jenny	23	30	7
18. Sanna	25	23	2
19. Sandro	21	x	x
20. Darwin	x	20	x
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			5.56

Schüler	6. Klasse B		
	1.	2.	Zuwachs
Erfassung			
1. Enisa	11	22	11
2. Sarvayan	13	20	7
3. Aleksej	13	12	-1
4. Melis	11	11	0
5. Jennifer	16	30	14
6. Ivan	13	19	6
7. Pascal	17	28	11
8. Jérôme	17	18	1
9. Dennis	8	20	12
10. Aum	10	20	10
11. Aaron	12	21	9
12. Kevin	10	17	7
13. Lara	11	21	10
14. Armin	10	17	7
15. Jaana	16	29	13
16. Giada	10	16	6
17. Renas	16	25	9
18. Merijem	12	28	16
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
Durchschnittlicher Zuwachs pro SuS			8.2

Anhang 20: Grafische Darstellung Wortstandsentwicklung der Klassen

Anhang 21: Auswertung Videoanalysen

Auswertung Videoanalysen I und II

Name des Kindes: _____

Klasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Thema	ist vorhanden		Notizen
spezifischer Wortschatz (zählen): (Anzahl der Wörter, welche zum Thema passend eingebunden werden)			
Einleitung:			
Personenvorstellung			
Ort			
Zeit			
Hauptteil: Höhepunkt der Geschichte ist vorhanden			
Es wird Spannung aufgebaut: (Andeutung, Verzögerung, Irreführung)			
Schluss: Abschluss der Geschichte			
Einschätzung der globalen Struktur der Erzählung (Einschätzung der Stufe, auf welcher das Kind steht)			
isolierte Ereignisdarstellung: (zwischen den Ereignissen ist keine inhaltliche Verbindung erkennbar)			
lineare Ereignisdarstellung: (die Ereignisse werden eher äusserlich durch Konjugationen (und, dann) verbunden)			
strukturierte Ereignisdarstellung: (Ereignis wird als Folge eines anderen dargestellt)			
narrativ- strukturierte Ereignisdarstellung: (Es ist eine Komplikation vorhanden, so dass der Zuhörer ins Geschehen involviert wird)			

(vgl. Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011, S. 40ff)

Anhang 22: Exemplarisches Beispiel Videoanalysen

①

Dauer: I 2,18 Sek.
II 2,05 Sek.

Auswertung Videoanalysen I und IIName des Kindes: TotaKlasse: 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Thema	ist vorhanden		Notizen
spezifischer Wortschatz (zählen): (Anzahl der Wörter, welche zum Thema passend eingebunden werden)	N 4/4	V 4/4	
Einleitung:			Anfang:
Personenvorstellung	X	X	I Es wart einmal ein Elefant :- II Es war einmal ein Papagei..
Ort			
Zeit			
Hauptteil: Höhepunkt der Geschichte ist vorhanden	X	X	I Die Schlange wollte den Krach vom Getrampel nicht hören + schleichte in Stiefel II Papagei rufe: 'fress mich bitte nicht!'
Es wird Spannung aufgebaut: (Andeutung, Verzögerung Irreführung)	X	X	
Schluss: Abschluss der Geschichte	X	X	I Der Krach kam immer lauter bis die Schlange ihren Verstand verlor und war ohnmächtig II Der Papagei beschloss sich Freundschaft mit dem Trampeltier zu schliessen
Einschätzung der globalen Struktur der Erzählung (Einschätzung der Stufe, auf welcher das Kind steht)			
isolierte Ereignisdarstellung: (zwischen den Ereignissen ist keine inhaltliche Verbindung erkennbar)	X		
lineare Ereignisdarstellung: (die Ereignisse werden eher äusserlich durch Konjugationen (und, dann) verbunden)	X	X	I und, und, und, aber dann II und
strukturierte Ereignisdarstellung: (Ereignis wird als Folge eines anderen dargestellt)		X	
narrativ- strukturierte Ereignisdarstellung: (Es ist eine Komplikation vorhanden, so dass der Zuhörer ins Geschehen involviert wird)			

- ist teilweise unsicher, aber sehr konzentriert
- schaut immer wieder, nicht an
(vgl. Knapp, Löffler, Osburg & Singer, 2011, S. 40ff)

- I Elefant, fliegen, trampeln, "Hüpfstange", Schlange, Krach, schleichen, Getrampel, Stiefel, Krokodil, beissen, wollen, beisst, Lärm, suchen, Tiger, Trompete, lauter,
- II Papagei, rufen, verspielt klein, Tiger schlafen, hören, auf-fressen, Papagei, fliegte verschreckt, Baum, klettern, anstrengend, Angst, Trampeltier, trampeln

Anhang 23: Evaluation Videoanalysen I und II

Merkmal: Einleitung (Personeneinführung, Ort, Zeit)

Kind	Einleitung I	Einleitung II
1. Kind 2A	2	2
2. Kind 2A	1	1
3. Kind 2A	2	1
4. Kind 2A	1	1
1. Kind 2B	1	1
2. Kind 2B	0	2
3. Kind 2B	0	2
4. Kind 2B	1	2
1. Kind 3A	1	1
2. Kind 3A	1	2
3. Kind 3A	1	1
4. Kind 3A	1	1
1. Kind 3B	0	0
2. Kind 3B	2	2
3. Kind 3B	0	2
4. Kind 3B	2	0
1. Kind 4A	3	1
2. Kind 4A	0	0
3. Kind 4A	0	1
4. Kind 4A	0	3
1. Kind 5A	1	2
2. Kind 5A	1	1
3. Kind 5A	2	1
4. Kind 5A	2	2
1. Kind 5B	1	1
2. Kind 5B	1	1
3. Kind 5B	1	2
4. Kind 5B	1	1
1. Kind 6A	1	1
2. Kind 6A	1	2
3. Kind 6A	2	2
4. Kind 6A	1	1
1. Kind 6B	1	2
2. Kind 6B	2	3
3. Kind 6B	1	2
4. Kind 6B	1	1

Merkmal: Höhepunkt

Kind	Hauptteil I	Hauptteil II
1. Kind 2A	1	1
2. Kind 2A	0	1
3. Kind 2A	0	1
4. Kind 2A	0	1
1. Kind 2B	1	1
2. Kind 2B	0	1
3. Kind 2B	1	0
4. Kind 2B	1	1
1. Kind 3A	0	1
2. Kind 3A	1	1
3. Kind 3A	1	0
4. Kind 3A	1	1
1. Kind 3B	0	0
2. Kind 3B	0	1
3. Kind 3B	1	1
4. Kind 3B	1	0
1. Kind 4A	0	1
2. Kind 4A	0	1
3. Kind 4A	0	1
4. Kind 4A	0	1
1. Kind 5A	0	0
2. Kind 5A	1	1
3. Kind 5A	1	1
4. Kind 5A	0	0
1. Kind 5B	0	1
2. Kind 5B	0	0
3. Kind 5B	1	1
4. Kind 5B	0	1
1. Kind 6A	0	0
2. Kind 6A	0	1
3. Kind 6A	1	0
4. Kind 6A	0	1
1. Kind 6B	0	1
2. Kind 6B	0	0
3. Kind 6B	0	1
4. Kind 6B	0	0

Merkmal: Spannung

Kind	Hauptteil I	Hauptteil II
1. Kind 2A	1	1
2. Kind 2A	0	1
3. Kind 2A	0	1
4. Kind 2A	0	1
1. Kind 2B	0	1
2. Kind 2B	0	0
3. Kind 2B	1	1
4. Kind 2B	1	0
1. Kind 3A	0	1
2. Kind 3A	0	1
3. Kind 3A	1	0
4. Kind 3A	1	1
1. Kind 3B	0	0
2. Kind 3B	0	0
3. Kind 3B	0	0
4. Kind 3B	0	0
1. Kind 4A	1	1
2. Kind 4A	0	0
3. Kind 4A	0	1
4. Kind 4A	0	1
1. Kind 5A	0	1
2. Kind 5A	1	1
3. Kind 5A	0	1
4. Kind 5A	0	0
1. Kind 5B	0	1
2. Kind 5B	0	0
3. Kind 5B	0	1
4. Kind 5B	0	1
1. Kind 6A	0	0
2. Kind 6A	1	1
3. Kind 6A	1	1
4. Kind 6A	1	1
1. Kind 6B	0	1
2. Kind 6B	1	1
3. Kind 6B	0	0
4. Kind 6B	1	0

Merkmal: Schluss

Kind	Schluss I	Schluss II
1. Kind 2A	1	1
2. Kind 2A	1	1
3. Kind 2A	1	1
4. Kind 2A	1	1
1. Kind 2B	0	1
2. Kind 2B	0	0
3. Kind 2B	0	0
4. Kind 2B	1	1
1. Kind 3A	1	1
2. Kind 3A	1	1
3. Kind 3A	1	0
4. Kind 3A	1	1
1. Kind 3B	0	0
2. Kind 3B	0	1
3. Kind 3B	1	1
4. Kind 3B	0	0
1. Kind 4A	0	1
2. Kind 4A	0	1
3. Kind 4A	0	1
4. Kind 4A	1	1
1. Kind 5A	0	0
2. Kind 5A	1	1
3. Kind 5A	1	1
4. Kind 5A	1	1
1. Kind 5B	1	1
2. Kind 5B	0	1
3. Kind 5B	1	1
4. Kind 5B	0	1
1. Kind 6A	0	0
2. Kind 6A	1	1
3. Kind 6A	1	0
4. Kind 6A	1	1
1. Kind 6B	0	1
2. Kind 6B	0	0
3. Kind 6B	1	0
4. Kind 6B	0	0

Merkmal: Einschätzung der globalen Erzählstruktur

Kind	Geschichte I	Geschichte II
1. Kind 2A	3	3
2. Kind 2A	2	3
3. Kind 2A	2	3
4. Kind 2A	2	3
1. Kind 2B	2	3
2. Kind 2B	2	3
3. Kind 2B	3	3
4. Kind 2B	3	4
1. Kind 3A	2	4
2. Kind 3A	2	3
3. Kind 3A	3	4
4. Kind 3A	2	3
1. Kind 3B	2	2
2. Kind 3B	2	3
3. Kind 3B	3	3
4. Kind 3B	3	2
1. Kind 4A	2	4
2. Kind 4A	2	3
3. Kind 4A	2	4
4. Kind 4A	2	4
1. Kind 5A	1	2
2. Kind 5A	2	3
3. Kind 5A	2	3
4. Kind 5A	1	2
1. Kind 5B	3	4
2. Kind 5B	1	2
3. Kind 5B	4	4
4. Kind 5B	1	4
1. Kind 6A	1	1 ¹
2. Kind 6A	3	4
3. Kind 6A	3	3
4. Kind 6A	3	3
1. Kind 6B	3	3
2. Kind 6B	2	3
3. Kind 6B	2	3
4. Kind 6B	3	1

¹ verwendet beim 2. Mal alle Tiere, inhaltlich ist eine Veränderung hörbar.